

Studie

Digital Skills Austria IV

Zur Topografie digitaler Handlungsfähigkeit in Österreich – Fertigkeiten, Tätigkeiten, Wissen und Kompetenzen im Dialog

Manuela Grünangerl (Universität Salzburg), Dimitri Prandner (Universität Linz)

Im Auftrag der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, Fachbereich Medien

Zur Topografie digitaler Handlungsfähigkeit in Österreich – Fertigkeiten, Tätigkeiten, Wissen und Kompetenzen im Dialog

Manuela Grünangerl (manuela.gruenangerl@plus.ac.at)

Dimitri Prandner (dimitri.prandner@jku.at)

Vorgeschlagene Zitation:

Grünangerl, M., & Prandner, D. (2026). *Digital Skills Austria IV: Zur Topografie digitaler Handlungsfähigkeit in Österreich – Fertigkeiten, Tätigkeiten, Wissen und Kompetenzen im Dialog*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20026232>

Digital Skills Austria IV

Projektdurchführung und Berichterlegung durch:

Manuela Grünangerl (Universität Salzburg)

Dimitri Prandner (JKU)

Sonstige Projektmitarbeit durch:

Thomas Steinmaurer (Universität Salzburg):

Administration, Fragebogenkonstruktion (Feedback & Pretest), Korrektorat

Corinna Peil (Universität Salzburg):

Fragebogenkonstruktion (Feedback & Pretest)

Alexander Schmölz (FH des BFI Wien)

Fragebogenkonstruktion (Zugang zu Erhebungsskalen & Feedback)

Jana C. Kern (Universität Salzburg):

Erstauswertungen der Erhebung

Datenerhebung durch:

Marketagent GmbH; Projektverantwortliche: Judith Traxler

Die Veröffentlichung des Projektberichts erfolgt unter: CCby4.0 International.

Herausgeberin und Verlegerin:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Mariahilfer Straße 77–79 | 1060 Wien | Österreich

Executive Summary | Modelle zur Bestimmung digitaler Handlungsfähigkeit im Vergleich

Die vierte Welle der Studie *Digital Skills Austria* analysiert die digitale Handlungsfähigkeit der österreichischen Online-Bevölkerung und zeigt deren Bedeutung für gesellschaftliche und demokratische Teilhabe auf. Im Zentrum der empirischen Studie steht ein mehrdimensionaler Zugang, der erstmals existierende Modelle zur Messung digitaler Tätigkeiten, digitaler Fertigkeiten, digitalen Wissens und digitaler Kompetenzen gemeinsam erhoben hat und einheitlich ausgewertet hat, um so eine differenzierte „Topografie“ digitaler Handlungsfähigkeit sichtbar zu machen.

Zentrale Befunde

Insgesamt kann ein hohes Niveau digitaler Teilhabe berichtet werden, jedoch mit deutlichen Ungleichheiten in der Quantität und Qualität digitaler Fähigkeiten. Während sich über 80 % der Befragten sich selbst hohe digitaler Fertigkeiten zuschreiben, schätzt ein stabiler Anteil von rund 17 % seine Fähigkeiten als unzureichend ein. Gleichzeitig zeigt sich aber weiterhin eine Diskrepanz zwischen Nutzung und tatsächlicher Problemlösungskompetenz.

Selbsteinschätzungen, Wissen und tatsächliche Kompetenzen sind nicht deckungsgleich. Viele Personen nutzen digitale Technologien routiniert und schätzen ihre Fähigkeiten positiv ein, verfügen jedoch nicht im notwendigen Ausmaß über Problemlösungskompetenzen oder ein vertieftes Verständnis digitaler Prozesse. Digitale Ungleichheit zeigt sich damit zunehmend als Unterschied in der Fähigkeit die eigene Handlungsfähigkeit korrekt zu beurteilen und in der zielgerichteten Nutzung digitaler Technologien, nicht mehr primär im Zugang.

Die Analyse der Topografie digitaler Fähigkeiten zeigt, dass sich die Bevölkerung nicht entlang eines einfachen Kompetenzkontinuums einordnen lässt. Vielmehr existieren unterschiedliche Kombinationen aus Nutzung, Wissen und Kompetenzen. Eine Clusteranalyse zeigt dabei klar unterscheidbare Gruppen:

- kompetente und wissende Nutzer:innen mit hohen Ausprägungen in allen Dimensionen,
- Nutzer:innen mit hoher Aktivität, aber begrenztem Wissen oder geringer Problemlösungskompetenz,
- sowie vulnerable Gruppen mit insgesamt niedrigen digitalen Fähigkeiten.

Diese Differenzierung ist zentral, da Risiken insbesondere dort entstehen, wo Nutzung und Kompetenz auseinanderfallen.

Es bestehen weiterhin soziale Unterschiede, insbesondere entlang von Bildung, Alter und ökonomischen Ressourcen. Diese Effekte sind jedoch moderat und erklären Unterschiede weniger stark als häufig angenommen. **Stärker ins Gewicht fallen motivationale Faktoren:**

- Hohe Technikakzeptanz und Selbstwirksamkeit gehen mit besseren digitalen Fähigkeiten einher.
- Techniküberforderung stellt eine zentrale Barriere dar.
Diese Faktoren zeigen deutlich stärkere Zusammenhänge mit digitalen Fähigkeiten als klassische soziodemografische Merkmale.

Es zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen digitalen Fähigkeiten und Medienkompetenz. Höhere Kompetenzniveaus gehen mit aktiver Medienaneignung, stärkerer Orientierung an institutionellen Informationsquellen sowie ausgeprägter kritischer Reflexion einher. Digitale Fähigkeiten sind damit eng mit der Fähigkeit verbunden, Informationen einzuordnen und gesellschaftliche Prozesse zu verstehen.

Implikationen auf Policy-Ebene

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass digitale Handlungsfähigkeit eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche und demokratische Teilhabe darstellt. Gleichzeitig zeigen die identifizierten Kompetenzprofile und Cluster, dass pauschale Maßnahmen nicht ausreichen.

Zentrale Handlungsfelder sind:

- Gezielte Förderung von Problemlösungs- und Reflexionskompetenzen über reine Nutzung hinaus
- Cluster- und zielgruppenspezifische Maßnahmen, die unterschiedliche Kompetenzprofile adressieren
- Stärkung von Selbstwirksamkeit und Technikvertrauen, insbesondere bei vulnerablen Gruppen
- Verknüpfung von digitaler Kompetenz und Medienkompetenz in Bildungs- und Weiterbildungsangeboten
- Weiterentwicklung von Monitoring-Systemen, die mehrdimensionale Kompetenzstrukturen abbilden

Insgesamt zeigt die Studie: Digitale Ungleichheit entsteht heute vor allem durch die unterschiedliche Kombination von Nutzung, Wissen und Kompetenzen. Eine evidenzbasierte Digitalpolitik muss daher die Topografie digitaler Fähigkeiten berücksichtigen und gezielt jene Gruppen adressieren, bei denen hohe Nutzung nicht mit ausreichenden Kompetenzen einhergeht oder grundlegende Fähigkeiten fehlen.

Inhalt

Executive Summary Modelle zur Bestimmung digitaler Handlungsfähigkeit im Vergleich	3
Inhalt	5
0 Präambel.....	6
1 Wissen wir, ob die Bevölkerung mit der Digitalisierung schritthalten kann? Drei sozialwissenschaftliche Ansätze zur Messung digitaler Handlungsfähigkeit auf Bevölkerungsebene	8
2 Selbstberichte zu Einstellungen und Verhalten	14
3 Wissenstests zu digitalen Technologien.....	18
4 Kompetenzmessungen durch Problemlösungsaufgaben	21
5 Zusammenspiel der drei Ansätze.....	24
6 Zur Messung digitaler Fertigkeiten mittels Selbsteinschätzung oder Handlungsfrequenz (<i>Digital Skills</i> und <i>DSI</i>)	26
6.1 Steckbrief <i>Digital Skills</i> Stufenleiter: Ergebnisse in der 4. Welle und im Wellenvergleich	26
6.2 Steckbrief <i>DSI</i> : Ergebnisse in der 4. Welle	36
7 Wissenstests im digitalen Raum (<i>DigCert</i> und <i>yskills-Wissenstest</i>).....	43
7.1 Steckbrief <i>DigCert</i> -Messung: Ergebnisse in der 4. Welle	43
7.2 Steckbrief Digitaler Wissenstest basierend auf dem <i>yDSI knowledge test instrument</i> von Helsper et al. (2021): Ergebnisse in der 4. Welle	48
8 Performancebasierte Testung von digitaler Kompetenz	57
9 Modellvergleich: Schlussfolgerungen aus den Analysen aller fünf Zugänge zur Messung digitaler Fähigkeiten.....	64
9.1 Interkorrelationsergebnisse	65
9.2 Über die Austauschbarkeit und Ergänzung einzelner Messmethoden.....	69
10 Topografie digitaler Handlungsfähigkeit in Österreich: Wissen, Können, Tun und Zutrauen im digitalen Raum.....	74
10.1 Sieben Profile digitaler Handlungsfähigkeit in der österreichischen Bevölkerung mit Online-Zugang.....	79
10.1.1 Cluster 1 – Zurückhaltende Basisnutzer:innen: Vorsichtig digital unterwegs	80
10.1.2 Cluster 2 – Digital Distanzierte: Dem Digitalen klar fern.	82
10.1.3 Cluster 3 – Solide Anwender:innen: Alltagstauglich, aber nicht souverän.	83
10.1.4 Cluster 4 – Selbstsicher Kompetenzschwache: Viel Zutrauen, wenig Substanz.	85
10.1.5 Cluster 5 – Aktive Digitalpraktiker:innen: Routiniert und anwendungsstark.	86
10.1.6 Cluster 6 – Digital Souveräne: Sicher, kompetent und aktiv.....	88
10.1.7 Cluster 7 – Aktiv Improvisierende: Aktiv, aber wenig fundiert.....	89
10.2 Fazit und Implikationen für zielgruppenspezifische digitale Weiterbildung.....	91
11 Fazit: Digitale Handlungsfähigkeit als mehrdimensionale Aufgabe für Forschung, Politik und Weiterbildung	94
12 Quellenverzeichnis	97
13 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	102

0 Präambel

Der vorliegende Teilbericht zu *Digital Skills Austria IV* widmet sich – wie bereits die vorherigen Erhebungen der Studienreihe – der Beschreibung und Diskussion der Handlungsfähigkeit der österreichischen Onlinebevölkerung, sich im digitalen Raum zu bewegen. Vor dem Hintergrund der Befunde früherer *Digital Skills Austria*-Studien sowie des aktuellen internationalen sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Forschungsstands differenziert der vorliegende Teilbericht zwischen Tätigkeiten im digitalen Raum (*DSI* bzw. *DSI-Score* von *Eurostat*), digitalen Fertigkeiten (*digital skills* nach Helsper et al., 2021), Wissen über digitale Prozesse (ebenfalls Helsper et al., 2021 und Rinner et al. 2022) sowie tatsächlichen digitalen Kompetenzen (Grünangerl & Prandner, 2024a). Zudem wird analysiert, wie sich Teilhabe und Teilhabemöglichkeiten im digitalen Raum auf Basis der Umfragedaten der *Digital Skills Austria*-Erhebung 2025 verteilen.

Abbildung 1 - Digitale Handlungsfähigkeit und ihre Messung in den Digital Skills Austria Studien

Damit greift die vierte Studie der *Digital Skills Austria* Reihe die zentralen Konzepte auf, die in den Vorjahren behandelt wurden (siehe Abbildung 1). Zusätzlich erlaubt diese klare Auffächerung der Konzepte in Tätigkeiten, Fertigkeiten, Wissen und Kompetenzen für den österreichischen Kontext – aber auch darüber hinaus – erstmals einen systematischen Vergleich dieser unterschiedlichen Auseinandersetzungsformen mit digitaler Handlungsfähigkeit. Somit ergänzt dieser Teilbericht zum Modellvergleich den Teilbericht zur Desinformationsanfälligkeit der österreichischen Bevölkerung (siehe:

Grünangerl & Prandner, 2026b). Die methodischen Hintergründe zur Datenerhebung für die Studie werden zusätzlich in einem methodischen Anhang diskutiert (siehe Grünangerl & Prandner, 2026a).

1 Wissen wir, ob die Bevölkerung mit der Digitalisierung schritthalten kann? Drei sozialwissenschaftliche Ansätze zur Messung digitaler Handlungsfähigkeit auf Bevölkerungsebene

Die Frage, in welchem Ausmaß digitale Handlungsfähigkeit in einer Bevölkerung vorhanden ist, ist vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung von zentraler Bedeutung für moderne Gesellschaften. Trotz – oder gerade wegen – ihrer Allgegenwärtigkeit ist sie jedoch keineswegs trivial. Digitale Handlungsfähigkeit beeinflusst maßgeblich, ob und wie Individuen sowie Gruppen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Zahlreiche alltägliche Aktivitäten – von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel über das Buchen medizinischer Leistungen und Termine bis hin zu Finanztransaktionen oder behördlichen Meldungen – wurden in den vergangenen Jahren zunehmend digitalisiert. Ein prominentes Beispiel stellt in Österreich die *ID Austria* dar, die als zentrale Schnittstelle für eine Vielzahl öffentlicher Dienstleistungen im digitalen Raum fungiert.

Diese Entwicklungen sind in der Regel mit dem Ziel verbunden, Prozesse zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, etwa indem physische Behördengänge reduziert oder Transaktionen automatisiert werden. Während digitale Angebote zunächst häufig als Ergänzung zu bestehenden Optionen eingeführt wurden, ist inzwischen zu beobachten, dass analoge Alternativen teilweise oder vollständig entfallen bzw. zumindest erheblich erschwert zu realisieren sind. Beispiele hierfür sind Überweisungen am Bankschalter oder gedruckte Telefonverzeichnisse. In der Folge durchdringen digitale Technologien nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche – von Bildung und Arbeitsmarkt bis hin zu (politischer) Kommunikation und sozialer Teilhabe. Digitale Teilhabe wird damit zunehmend zur Voraussetzung gesellschaftlicher Partizipation.

Zur Beschreibung dieser Voraussetzungen hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten der Begriff der *Digital Skills* etabliert, der sowohl in wissenschaftlichen als auch in politischen und gesellschaftlichen Diskursen eine zentrale Rolle einnimmt (van Deursen et al., 2016). Im Folgenden wird der Begriff *Digital Skills* synonym zu digitaler Handlungsfähigkeit verwendet, die Individuen benötigen, um digitale Technologien zielgerichtet und effektiv nutzen zu können. Entsprechend bildet er auch die Grundlage der seit 2022 durchgeführten *Digital Skills Austria* Panel-Studie der RTR, die als einzige Panelstudie in Österreich kontinuierlich und differenziert die digitalen Fähigkeiten der Bevölkerung erhebt (Grünangerl & Prandner, 2024).

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Begriff *Digital Skills* in der Literatur sehr unterschiedlich verwendet wird. Er dient häufig als unspezifizierter Sammelbegriff, der eine Vielzahl von Fertigkeiten, Wissensbeständen und Problemlösungskompetenzen, die im Umgang mit digitalen Technologien erforderlich sind, beschreibt. Diese reichen von basalen Handlungen – etwa dem Einschalten eines Geräts – bis hin zu hochkomplexen Tätigkeiten wie der Entwicklung von Software. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass *Digital Skills*

kein eindimensionales Konstrukt darstellen, sondern als mehrdimensionale Kompetenzstruktur zu verstehen sind (Grünangerl & Prandner, 2022). Unterschiedliche Teilbereiche digitaler Handlungsfähigkeit weisen dabei erhebliche Unterschiede auf: Während grundlegende Bedienkompetenzen oder die Nutzung von Kommunikationsplattformen vergleichsweise ähnliche Anforderungen stellen, unterscheiden sich andere Tätigkeiten – etwa die Nutzung digitaler Inhalte gegenüber deren Produktion – deutlich in ihren kognitiven und technischen Voraussetzungen.

Diese Mehrdimensionalität ist eng mit der historischen Entwicklung digitaler Technologien verknüpft. Seit den 1990er Jahren haben unterschiedliche Innovationsprozesse – etwa die zunehmende Verfügbarkeit schneller Internetzugänge oder die Ausdifferenzierung softwarebasierter Anwendungen – zur Herausbildung verschiedener Kompetenzbereiche beigetragen. Entsprechend werden diese Entwicklungen auch aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven untersucht. So wird beispielsweise die Nutzung digitaler Technologien in Arbeitskontexten sowohl aus arbeitssoziologischer Perspektive (Bokke-Cohen, 2018) als auch aus kommunikationswissenschaftlicher bzw. -psychologischer Sicht analysiert (van Deursen & van Dijk, 2014). Trotz dieser disziplinären Unterschiede dient der Begriff der *Digital Skills* als gemeinsamer Referenzpunkt für die Beschreibung individueller Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien (Livingstone et al., 2023).

Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist es daher notwendig, *Digital Skills* als analytisches Konzept präzise zu fassen. Dabei ist zwischen der tatsächlichen Nutzung digitaler Technologien und den zugrunde liegenden Fertigkeiten zu unterscheiden: Während Nutzung beobachtbares Verhalten beschreibt, bezieht sich der Begriff *Digital Skills* auf die potenzielle Handlungsfähigkeit von Individuen. In diesem Sinne können digitale Fähigkeiten einerseits als Deskriptoren individueller Handlungskompetenz verstanden werden. Andererseits fungieren sie auf aggregierter Ebene als Indikatoren gesellschaftlicher Verfasstheit, etwa im Hinblick auf ungleiche Teilhabechancen.

Damit ist das Konzept der *Digital Skills* eng mit etablierten sozial- sowie kommunikationswissenschaftlichen Debatten über digitale Ungleichheit verbunden. Insbesondere Ansätze zum *Digital Divide* (Calderón Gómez, 2021; Hargittai, 2001) sowie zu *Digital Inequalities* (Helsper, 2021) zeigen, dass Unterschiede im Zugang, in der Aneignung und in der zielgerichteten Nutzung digitaler Technologien systematisch mit sozialen Ungleichheiten verknüpft sind. Vor diesem Hintergrund bieten *Digital Skills* einen zentralen analytischen Zugang, um solche Ungleichheiten empirisch zu erfassen und zu erklären. Ab den 2010er Jahren kam es zu einer stärkeren begrifflichen Konsolidierung und Klarstellung welche Aspekte der Begriff selbst umfassen kann. In dieser Phase wurde versucht, *Digital Skills* in empirischen Studien und theoretischen Modellen zu operationalisieren, um den Umgang mit technischen Geräten und digitalen Inhalten systematisch zu erfassen (Helsper & Eynon, 2013, S. 699). Insbesondere die empirische Nutzbarmachung des

Begriffs *Digital Skills* zog eine Positionierung in Bezug auf und Abgrenzung von ähnlichen, oft stärker normativen Konzepten gesellschaftlicher Digitalisierung, nach sich. Dazu zählen insbesondere der eher arbeitsmarktorientierte Begriff der *21st Century Skills* (z. B. Martínez Bravo et al., 2021; Livingstone et al., 2023; van Laar et al., 2017, 2019, 2020), der bildungswissenschaftlich geprägte Begriff der *Digital Literacy*, sowie stärker datengeprägte Ansätze zu *Digital Knowledge* und *Digital Competencies*.

Diese begriffliche Ausdifferenzierung ermöglichte es, jene Konzepte, die ursprünglich mit einem breiten *Digital Skills*-Begriff unscharf oder auch uneindeutig beschrieben wurden klarer voneinander abzugrenzen und ihre empirische Messbarkeit differenzierter zu diskutieren. Darüber hinaus verdeutlicht dies jedoch auch aktuelle Herausforderungen in der eindeutigen Abgrenzung von Begrifflichkeiten, die Handlungen im digitalen Raum beschreiben. Ein differenziertes Verständnis dieser Messansätze ist daher zentral, um Forschungsergebnisse richtig zu interpretieren und geeignete Indikatoren für Politik und Praxis zu entwickeln, die Einblick in die digitalen Fähigkeiten der Bevölkerung geben (siehe auch Abbildung 2). Aktuell tendiert die wissenschaftliche Literatur zur folgenden begrifflichen Setzung: der Begriff *Skills* (Fertigkeiten) wird in Beziehung gesetzt zu *Competencies* (Kompetenzen) und *Knowledge* (Wissen), wobei allen drei Bereichen bestimmte Aspekte des gesellschaftlichen Umgangs mit Digitalisierung zugeordnet werden. Dies ermöglicht es auf Forschungsebene, den aus der Literatur abgeleiteten, gesamtheitlichen *Digital Skills*-Begriff in klare, empirisch operationalisierbare und messbare, Strukturen zu überführen.

So bezieht sich in der empirischen Umsetzung die Messung von *Digital Skills* oftmals auf die konkreten wahrgenommenen Fertigkeiten, die benötigt werden, um bestimmte Tätigkeiten im digitalen Raum auszuführen. Darauf verweisen etwa Helsper et al. (2021) in den *yskills*-Studien oder auch die früheren *Digital Skills Austria* Studien (Grünangerl & Prandner, 2022, 2023, 2024). Hier wird über die verschiedenen Bereiche (Themenbündel) hinweg erhoben, ob oder mit welchen wahrgenommenen Fertigkeiten Personen digitale Technologien einsetzen. Dies reicht von Fragen, ob man sich zutraut E-Mails zu verfassen bis hin zu Themen wie der eigenen Programmierfertigkeit (siehe auch Beispiele in Tabelle 1). Andere unter dem Oberbegriff *Digital Skills* erhobene Konzepte, die sich darüber hinaus stärker auf die ausgeübte Tätigkeit im digitalen Raum an sich fokussieren, finden sich etwa international vergleichend bei *EUROBAR*-Erhebungen (Djahan-giri et al., 2023, 2024). Beiden Messansätzen ist gemein, dass Personen ihre Fertigkeiten aber auch ihre durchgeführten Tätigkeiten überschätzen oder unterschätzen können und somit das Messergebnis verzerren.

Wissen (*Knowledge*) wird im Gegensatz dazu typischerweise mittels spezifischer Testfragen erhoben. Diese Fragestellungen messen, wie gut oder schlecht Personen über Entwicklungen im digitalen Raum Bescheid wissen. Studien, die Wissen erheben, haben oftmals auch den Anspruch Bewusstsein über die Konsequenzen der Digitalisierung zu

erfassen (Rinner et al., 2021; Grünangerl & Prandner 2022). Entsprechende Kataloge mit Wissensfragen zu Verständnis von Fakten, Konzepten und Informationen im digitalen Kontext wurden in Österreich sowohl in bisherigen *Digital Skills Austria* Studien (Grünangerl & Prandner, 2022) als auch in *DigComp*-Studien von *Fit4Internet* eingesetzt (Rinner et al., 2022). Im Gegensatz zu anderen Erhebungen, wie *ySkills* (Helsper et al., 2021) oder *Digital Skills Austria* (Grünangerl & Prandner, 2022) sind die Fragestellungen der *DigComp* Studien aber nicht öffentlich zugänglich.

Im Unterschied zu Fertigkeiten, die auf Informationen zur praktischen Anwendung abzielen, ist digitales Wissen stärker abstrakt und von konkreten Nutzungssituationen entkoppelt (Livingstone et al., 2023). Dennoch ist die Erhebung von Wissen zentral, um Einblick zu bekommen, ob Personen über rechtliche Hintergründe oder ethische Konsequenzen ihrer Handlungen wissentlich informiert sind oder auch die Funktionsweise hinter den Technologien, die sie einsetzen kennen und verstehen (auch hier sind Beispiele für diese Art von Fragen in Tabelle 1 zu finden).

Seltener zu finden ist die Erfassung von problemlösungsorientierten Kompetenzen, die mit Digitalisierung und Digitalisierungsprozessen in Zusammenhang stehen (Grünangerl & Prandner, 2023, 2024; van Laar et al., 2025). Diese *Digital Competencies* gehen über berichtete Fertigkeiten oder Tätigkeiten (*Skills*) hinaus, da sie explizit die erfolgreiche Anwendung in konkreten Situationen einschließen. Kompetenzen umfassen somit neben operativen Fähigkeiten auch zielgerichtete Problemlösung sowie die situationsadäquate Nutzung von Wissen. Diese werden durch Erfahrung, Bildung und Lernen erworben und sind empirisch schwer zu messen, da sie rein über realitätsnahe Aufgabenstellungen, bewältigt werden müssen (siehe auch hier Tabelle 1). Entsprechend dieser Voraussetzungen reichen Messansätze von standardisierten Tests bis hin zu spielerischen Formaten (Livingstone et al., 2023). In Österreich wurden derartige Aufgabenstellungen seit 2023 im Rahmen der *Digital Skills Austria Studie* umgesetzt (Grünangerl & Prandner, 2023; 2024), wobei auch andere Projekte wie die *ySkills* Jugendstudie mit solchen Messkonzept arbeiten (Wächter et al., 2023). Diese Unterscheidung ist besonders relevant im Kontext der Forschung zu digitalen Kompetenzen, weil sich in zahlreichen Studien gezeigt hat (für Österreich sind hier die Grünangerl & Prandner, 2022, 2023 und 2024 zu referenzieren; international Pagani et al, 2016; van Laar et al. 2025), dass sich subjektive Einschätzungen und tatsächliche Handlungsfähigkeit oft deutlich unterscheiden.

Factbox: Begriffsabgrenzung: Fertigkeiten – Wissen - Kompetenz

Die drei Bereiche der Fertigkeiten, des Wissens und der Kompetenzen unterscheiden sich in methodischer Hinsicht dahingehend welche Leistung von Studienteilnehmenden verlangt wird, um Sie zu messen. Während Selbstberichte und -auskünfte vor allem **subjektive Einschätzungen und wahrgenommene Tätigkeiten** erfassen, zielen Wissensfragen darauf ab, genau zu erfassen welche **Kenntnisse über die Digitalisierung** bei Individuen vorhanden sind. Kompetenztests hingegen versuchen **tatsächliche Problemlösefähigkeiten in digitalen Kontexten** zu messen und dadurch zu erfassen, ob und inwieweit Handlungen tatsächlich auch zielgerichtet vollzogen werden können. Um die begriffliche Sauberkeit und Trennschärfe im Kontext der vorliegenden Studie beibehalten zu können, wird im vorliegenden Bericht, wenn es allgemein darum geht zu beschreiben, wie sich Personen im digitalen Raum bewegen von **digitaler Handlungsfähigkeit** gesprochen und darauf aufbauend in die oben genannten drei Bereiche – Fertigkeiten, Wissen und Kompetenzen - unterschieden.

Tabelle 1 – Aufschlüsselung von Handlungsfähigkeit, die benötigt wird, um sich im digitalen Raum zu bewegen: Fertigkeiten (Skills), Wissen (Knowledge) und Kompetenzen (Competencies) und ihre Abgrenzung zu Literacy (adaptierte Darstellung aus Grünangerl & Prandner, 2024, aufbauend auf Helsper et al. 2021 und Livingstone et al., 2023)

Begriff	Definition	Beispiele	Operationalisierung und Messung
<i>Skill</i> Fertigkeit	Fähigkeit zur Ausführung einer bestimmten Tätigkeit	Programmieren können, Laptop in Betrieb nehmen können, E-Mail verfassen, Bilder in Social Media veröffentlichen	Selbstberichte oder -auskünfte in Fragebogen- oder Interviewstudien
<i>Knowledge</i> Wissen	Wissen über Fakten, Theorien, Konzepten	Wissen über Urheberrechtsslage bei Verwendung von Bildern in Social Media	Wissensfragen in Fragebogen- oder Interviewstudien
<i>Competence</i> Kompetenz	Befähigung zur effektiven Handlung in einem bestimmten Bereich. Beinhaltet Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung	Problemlösungsfähigkeit; z.B. Lösung eines bestimmten Problems mit einer bestimmten Programmiersprache	Lösung von Aufgaben in Experimenten, Fragebogen- oder Interviewstudien
<i>Literacy</i>	Fähigkeit, Wissen zu nutzen, um Situationen zu interpretieren und zu bewerten und Handlungen zu setzen	Einschätzung, auf welchen Websites man welche Informationen nennen kann und soll	Reflexionsgespräche in qualitativen Studien

Neben diesen eng miteinander verknüpften Begriffen der *Fertigkeiten*, des *Wissens* und der *Kompetenzen* findet sich insbesondere in der Bildungswissenschaft häufig noch der bereits angesprochene *Literacy*-Begriff. Dieser bezieht sich auf die sozial und kulturell eingebetteten Fähigkeiten einer Person, Informationen zu verstehen, zu interpretieren, zu bewerten und zu nutzen (Street, 2003). Je nach Definition wird *Literacy* als reflexive Verknüpfung von Fertigkeiten mit Wissen oder mit Kompetenzen verstanden (Helsper et al., 2021). Im Unterschied zu den zuvor beschriebenen Konzepten liegt der Fokus hier

stärker auf der Einbettung und Reflexion von Handlungen in spezifischen Kontexten. Empirisch wird *Literacy* meist über unterschiedliche Formen Kompetenztests erfasst und durch darauf aufbauende Reflexionsleistungen kontextualisiert, die die Ergebnisse in die oben angesprochene kulturelle und soziale Rahmung setzen. Damit stellt die Forschung zu *Literacy* primär eine Erweiterung von Kompetenzmessungen dar, wobei die Abgrenzung zum digitalen Wissen in der Literatur als nicht immer trennscharf beschrieben wird (Livingstone et al., 2023).

Abbildung 2 - Digitale Fähigkeiten, etablierte Messkonzepte (eigene Darstellung)

In den *Digital Skills Austria* Studien wird der *Literacy*-Begriff bewusst nicht verwendet. Grund dafür ist insbesondere, dass die hierfür zentrale Reflexionskomponente in quantitativen Onlineerhebungen nur eingeschränkt messbar ist und häufig qualitative Verfahren, wie etwa kognitive Interviews, erfordert. Entsprechend wird *Literacy* überwiegend im schulischen und bildungsbezogenen Kontext untersucht und ist auch theoretisch stark dort verankert (z. B. Maksl et al., 2015; Street, 2013). In den folgenden Kapiteln werden die drei Ansätze der Fertigkeiten, des Wissens und der Kompetenzen systematisch dargestellt, ihre Anwendung in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen erläutert und anhand zentraler Studien aus der *Digital-Skills*-Forschung illustriert, wobei die klare Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Messideen erarbeitet wird.

2 Selbstberichte zu Einstellungen und Verhalten

Da Aktivitäten im digitalen Raum inzwischen Teil von alltäglicher Routine sind, können die meisten Personen auch darüber Auskunft geben, für welche Tätigkeiten sie digitale Technologien einsetzen, was sie von Technik und Anwendungen halten und wie sie ihre Fertigkeiten (Skills) einschätzen, wenn sie sich im digitalen Raum zu bewegen.

Fertigkeiten, Tätigkeiten, Wissen und Kompetenzen sind miteinander verknüpft

Abbildung 3 - Messkonzepte digitaler Handlungsfähigkeit im Vergleich: Fertigkeiten und Tätigkeiten im Fokus (orange)

Entsprechend beruht der aktuell am weitesten verbreitete Ansatz zur Messung digitaler Handlungsfähigkeit in der Umfrageforschung auf Selbstauskünften durch Befragte (z.B.: Zhong, 2011; Helsper et al., 2020; Palczynska & Rynko, 2021; Parry et al. 2021; Grünangerl & Prandner, 2022, 2023, 2024; ISSP Research Group 2023), mit dem Ziel die Selbstwahrnehmung von digitalen Fertigkeiten (*Skills*) und ausgeübten Tätigkeiten auf der Ebene von Personen zu erheben.

In solchen Erhebungen geben Befragte auf eine Vielzahl von Fragen Antworten, die Rückschluss auf ihre digitalen Fähigkeiten geben, wobei beide Arten der Rückmeldung – sowohl Auskünfte über Fertigkeiten als auch Angaben über ausgeführte Tätigkeiten – nur in eingeschränktem Ausmaß eine Auskunft über Wissen oder Problemlösungszentrierte Kompetenzen der Personen sein können. Diese Lücken sind jedoch bekannt und werden im methodischen Kontext in unterschiedlichster Form, u.A. durch den populärwissenschaftlich bekannt gewordenen *Dunning-Kruger-Effekt*, besprochen. Dieser besagt, dass Menschen mit geringer Kompetenz in einem Bereich dazu neigen, ihre Fertigkeiten zu überschätzen, während kompetentere Personen ihre Fertigkeiten eher leicht unterschätzen (Dunning & Kruger, 1999).

Diese Art der Erhebungen werden in unterschiedlichen Disziplinen und Kontexten eingesetzt, wobei die Spannweite von allgemein sozialwissenschaftlichen international vergleichenden Basiserhebungen wie dem *International Social Survey Programme* (2023) über explizite Digitalisierungsstudien wie *Digital Skills Austria* bis hin zu stärker spezifischen Studien zu Jugendlichen wie *Yskills* (Helsper et al., 2021) reicht. So setzen Soziolog:innen, Kommunikationswissenschaftler:innen, Bildungsforscher:innen oder auch Arbeitsmarktforscher:innen entsprechende Messinstrumente für wahrgenommene Fertigkeiten und Tätigkeiten ein, etwa wenn digitale Kompetenzen als Voraussetzung für berufliche Teilhabe analysiert werden sollen. Ein prominentes Beispiel für diese Art der Messung sind die Skalen, die von Helsper, van Deursen und ihren Kolleg:innen entworfen wurden und digitale Fertigkeiten als mehrdimensionale Konstrukte konzeptualisieren. So werden diese in verschiedenen Projekten – etwa im international vergleichenden Forschungsprojekt *ySKILLS* (Helsper et al., 2021) und der nationalen *Digital Skills Austria* Studie (Grünangerl & Prandner, 2022) – in mehreren Themenbereichen erhoben, beispielsweise im Umgang mit Informationen, Kommunikation, technischen Anwendungen oder Sicherheit im Netz (Helsper et al., 2021; van Deursen et al., 2016). Die Befragten geben in dieser Form der Erhebung an, wie gut sie glauben bestimmte digitale Aufgaben bewältigen können, etwa Informationen online zu finden, Datenschutzoptionen anzupassen oder digitale Inhalte zu erstellen.

Neben diesen Messungen, die auf der Einschätzung von Fertigkeiten beruht, stellen Angaben über Aktivitäten, die man im digitalen Raum macht, einen weiteren zentralen Referenzpunkt dar. Im Europäischen Kontext ist dabei der *Digital Skills Indicator* (DSI) der *Eurostat*, der im Rahmen der europäischen Statistikproduktion verwendet wird zu nennen (Djahangiri et al., 2023). Dieses Instrument basiert auf Fragen zu konkreten Online-Aktivitäten – wie etwa der Nutzung von E-Government-Services, der Erstellung digitaler Inhalte oder der Anwendung von Softwaretools. Aus diesen Antworten wird ein Indikator gebildet, der es erlaubt, Personen in verschiedene Fertigungsstufen einzuordnen (Eurostat, 2023).

Der große Vorteil solcher Selbstauskunftsverfahren liegt in ihrer Praktikabilität und Skalierbarkeit. Sie lassen sich relativ einfach in große Bevölkerungsumfragen integrieren und ermöglichen internationale Vergleiche über Länder und Zeit hinweg. Dadurch spielen sie eine zentrale Rolle in der vergleichenden Sozialforschung und in der Politikberatung, da sie regelmäßig aktualisierte Daten über digitale Fähigkeiten in der Bevölkerung liefern.

Gleichzeitig sind diese Messungen jedoch mit mehreren methodischen Herausforderungen verbunden. Ergebnisse, die auf diese Weise erhoben werden, sind daher methodisch sorgfältig einzuordnen: Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die Subjektivität der Einschätzungen. Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen ihre eigenen Fähigkeiten nicht immer zuverlässig beurteilen können – einige überschätzen ihre Fähigkeiten deutlich,

während andere diese unterschätzen. Solche Verzerrungen können unter anderem durch soziale Erwünschtheit, fehlende Vergleichsmaßstäbe oder unterschiedliche Interpretationen der Fragen entstehen. So kann etwa das, was „trifft voll und ganz zu“ für Person A bedeutet, erheblich von der Einschätzung von Person B abweichen.

Darüber hinaus können konkrete Verständnisunterschiede (z. B. hinsichtlich der Bedeutung von Begriffen wie „vertrauenswürdig“), Erinnerungseffekte (habe ich in den letzten drei Monaten ein Ticket online gekauft oder nicht?) sowie Selektionseffekte (wer einen festen Job hat und zufrieden ist, wird keine Bewerbungen online einreichen) auftreten. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Selbstauskünfte häufig eher Selbstvertrauen im Umgang mit Technologie erfassen als tatsächliche Fähigkeiten. Insbesondere in Bereichen wie digitaler Sicherheit oder Informationsbewertung können Personen davon ausgehen, kompetent zu sein, ohne zentrale Risiken oder Fehlannahmen zu erkennen.

Die Messung dieser Elemente beruht damit wesentlich auf Annahmen der sogenannten klassischen, reflexiven Testtheorie (siehe z.B. Bühner, 2011), die durch die Logik großer Fallzahlen und Mittelung von Fehlannahmen durch Studienteilnehmende insbesondere Verständnis- und Einschätzungseffekte teilweise berücksichtigen kann. Entsprechend können Verfahren wie Mehr-Indikatoren-Messungen und darauf aufbauende Methoden wie die Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion (Ableitung von Fertigkeitssbündeln) hinreichend die Herausforderungen bei der Messung durch Selbstauskünfte lösen. Insbesondere feingliedrige Skalen wie die 40-teilige *Digital Skills* Skala von Helsper et al. (2021) kann diese Probleme adressieren. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass grundsätzlich einzelne Items ausgetauscht oder hinzugefügt werden können, wenn dies aus theoretischer, gesellschaftlicher oder methodischer Sicht notwendig ist, z.B. weil technische Neuerungen geschehen oder Angebote eingefügt werden. Der Nachteil ist jedoch, dass die einzelnen Fragestellungen hohe Korrelationen aufweisen müssen und die Reliabilität – z.B. Cronbachs Alpha – ausreichend gut sein muss und Validität rein post-hoc – also erst nach der Datenerhebung auf Grundlage von sogenannten Faktorenanalysen argumentiert werden kann.

Wenn es um berichtete Nutzung (z.B. *DSI*-Indikator, der von Seiten der Eurostat genutzt wird) geht, sind diese statistischen Zugänge jedoch weniger geeignet und insbesondere bei Erinnerungseffekten und sozialen Selektionseffekten stoßen sie an ihre Grenzen, da hier tatsächliche Aktivitäten abgefragt werden und nicht Einstellungen oder Urteile, was die Daten zwar einerseits punktuell belastbarer macht hinsichtlich ihrer (auch internationalen) Vergleichbarkeit, aber ihre Interpretation über die gesellschaftliche Verteilung digitaler Fertigkeiten immer kontextualisiert werden muss. In diesen Kontext kommen sogenannte formative Messmodelle zum Einsatz. Diese haben den Nachteil, dass einzelne Fragestellungen nicht oder nur sehr schwer aktualisiert werden können und statistische Kennwerte nicht für Reliabilitäts- oder Validitätsaussagen geeignet sind. Vielmehr steht nicht die statistische Korrelation im Zentrum der Messqualität, sondern die

theoretische Rechtfertigung durch Expert:innen und der Abgleich mit der sozialen Realität – also die Plausibilität vor dem Hintergrund bekannter gesellschaftlicher Kennzahlen, wie z.B. die Verbreitung von registrierten Internetzugängen in Privathaushalten.

Trotz dieser Limitierungen bleiben Selbstberichte ein unverzichtbarer Bestandteil der *Digital-Skills-Forschung*. Sie liefern wichtige Informationen darüber, wie Menschen ihre eigenen Fähigkeiten wahrnehmen, welche Technologien sie nutzen und wie sie digitale Risiken einschätzen. Gerade für Politik und Bildungsprogramme sind diese subjektiven Dimensionen relevant, da sie maßgeblich beeinflussen, ob Menschen neue Technologien nutzen oder entsprechende Angebote wahrnehmen.

Tabelle 2 - Beispiele zur Messung digitaler Fertigkeiten via Intensitätsmessung (Digital Skills Austria 2025 Fragebogen; basierend auf Arbeiten von Helsper et al. 2021)

Ich weiß, wie man erweiterte Suchfunktionen in Suchmaschinen verwendet.	trifft voll und ganz zu	trifft eher zu	trifft teils zu und teils nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft überhaupt nicht zu	Ich weiß nicht, was damit gemeint ist	Möchte ich nicht sagen
Ich weiß, wie ich herausfinde, ob eine Webseite vertrauenswürdig ist.	trifft voll und ganz zu	trifft eher zu	trifft teils zu und teils nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft überhaupt nicht zu	Ich weiß nicht, was damit gemeint ist	Möchte ich nicht sagen

Tabelle 3 - Beispiele zur Messung digitaler Tätigkeiten via Selbstauskünfte (Digital Skills Austria 2025 Fragebogen, basierend auf der österreichischen DSI Messung, wie dokumentiert von Djahangiri et al., 2023)

Haben Sie in den letzten 3 Monaten das Internet für folgende Aktivitäten für private Zwecke genutzt?		
E-Mails senden/empfangen	Ja	Nein
Telefonieren/Videotelefonieren über Internet, z.B. WhatsApp	Ja	Nein
Soziale Medien nutzen wie Facebook, X, Instagram oder TikTok	Ja	Nein
Sofortnachrichten senden/empfangen, z.B. über WhatsApp oder Signal	Ja	Nein

3 Wissenstests zu digitalen Technologien

Der zweite zentrale Ansatz zur Messung digitaler Handlungsfähigkeit basiert auf Wissensfragen, die konkrete Kenntnisse über digitale Technologien erfassen. Diese ermöglichen es, objektiv zu beurteilen, ob Befragte korrekt antworten oder Wissenslücken offenlegen. Im Unterschied zu Selbsteinschätzungen zielen solche Instrumente nicht auf subjektive Wahrnehmungen ab, sondern beruhen auf der Annahme, dass überprüfbare Fakten und Konzepte in standardisierten Testsituationen valide gemessen werden können.

Dabei wird das Konzept der Wissensfragen in der sozialwissenschaftlichen Forschung breit eingesetzt – etwa in der Medienkompetenz-, politischen Kommunikations- und Informationskompetenzforschung. Die Anwendungsbereiche reichen von qualitativen Interviewstudien bis hin zu groß angelegten Bevölkerungsumfragen, die sowohl offline als auch online durchgeführt werden.

Ein prominentes Beispiel für ein entsprechendes Instrument in der digitalen Ungleichheitsforschung stellt der von Helsper et al. (2021, S. 61) entwickelte 12-Item-Wissenstest dar, der auch im Rahmen der *Digital Skills Austria* Studie in Österreich bereits verwendet und dort um fünf zusätzliche Items erweitert wurde (Grünangerl & Prandner, 2022). Die ursprünglichen Items von Helsper und Kolleg:innen sind dabei direkt mit drei der vier Dimensionen (*information navigation and processing, communication and interaction, content creation and production*) der aus demselben Projekt stammenden *Digital Skills*-Messinstruments zur Selbsteinschätzung digitaler Fertigkeiten assoziiert. Die fünf Erweiterungsisems ergänzen dies noch um stärker Kontextbezogenes Wissen über die Funktionsweise des digitalen Raums mit einem Schwerpunkt auf aktuelle technologische Innovationen (z.B. KI und Algorithmen). Da aufgrund seiner Verwendung in der *y-Skills*-Studie nicht nur eine validierte, ins Deutsche übersetzte Version (siehe Waechter et al, 2021) vorlag, sondern auch publizierte, international vergleichbare Erfahrungsberichte (De Koninck et al., 2023).

Ebenso wird in Österreich ein eigens, im nationalen Kontext entwickelter Wissenstest (Rinner et al., 2022) eingesetzt, der auf das *DigComp*-Framework zurückgeht und von *Fit4Internet* genutzt wird, um digitale Kenntnisse zu zertifizieren. Aufgrund dessen ist dieser Test im Vergleich mit den Erhebungen aus den *Digital Skills Austria* Studien im Originalwortlaut und mit den originalen Antwortmöglichkeiten nicht frei zugänglich.

Inhaltlich zielen beide Instrumente darauf ab, Wissen über grundlegende digitale Konzepte zu erfassen, abzubilden und diese theoretisch zu verorten. Das Instrument von Helsper et al. (2021) orientiert sich an etablierten Dimensionen digitaler Fertigkeiten (*Skills*), während der *DigCert*-Test auf der nationalen Version (*DigComp At*) des erwähnten, europäischen *DigComp*-Referenzrahmen basiert. Typische Inhalte beider Tests

betreffen u.A. etwa das Verständnis von Cookies, die Funktionsweise algorithmischer Sortierungen in Suchmaschinen oder die Datennutzung durch Plattformen.

Methodisch werden Wissensfragen in der Regel als Multiple-Choice-Items operationalisiert. Dies erleichtert sowohl die Integration in standardisierte Umfragen als auch die statistische Auswertung. Dabei lassen sich zwei zentrale messtheoretische Ansätze unterscheiden:

Erstens folgt ein Teil der Instrumente der klassischen, reflexiven Testtheorie. Hier werden Items so konstruiert, dass Reliabilitätskennwerte (z. B. *KR-20*, *Cronbachs Alpha*) berechnet und Skalen gebildet werden können. Ein Beispiel für diesen Zugang ist neben den Fragen aus dem Wissenstest von Helsper et al. (2021) auch der spezialisierte *AI-Awarinessstest* des *PEW-Centers* (Kennedy et al. 2023). Zweitens kommen Ansätze der *Item-Response-Theorie* (IRT) zum Einsatz, wie etwa beim *DigCert*-Test. Diese basieren auf modellbasierten Schätzungen der Lösungswahrscheinlichkeit einzelner Items, wobei Schwierigkeit und Trennschärfe häufig auf Grundlage von Expert:innenbewertungen bestimmt werden (siehe De Ayala, 2013). Dies ermöglicht eine flexiblere Itemgestaltung, geht jedoch mit Einschränkungen hinsichtlich der klassischen Gütekriterien einher, da für die Berechnung der Qualitätsindikatoren der latenten formativen Messmodelle oftmals Verstöße hinsichtlich Skalierungs- und Anwendungsvoraussetzungen notwendig sind und in Kauf genommen werden müssen. Insbesondere im Bildungssektor haben sich diese Strukturen dennoch aufgrund der stärkeren Lernendenzentriertheit bewährt (u.A. Yen & Fitzpatrick, 2006; Chen et al., 2025). Prominentes Einsatzbeispiel ist die *PISA*-Studie (von Davier et al., 2019).

Ein zentraler Vorteil von Wissenstests liegt in ihrer vergleichsweise höheren Objektivität: Durch die Erfassung von richtigen und falschen Antworten lassen sich tatsächliche Wissensbestände präziser erfassen als durch Selbstauskünfte. Zudem können die Ergebnisse problemlos zu Indizes oder sogar Skalen aggregiert und mit anderen Variablen (z. B. Bildung, Mediennutzung, Einstellungen) kombiniert werden, was differenzierte Gruppenvergleiche ermöglicht.

Dennoch sind diese Tests auch mit gewissen Limitierungen und Einschränkungen versehen. Wissen über digitale Technologien bedeutet nicht zwangsläufig, dass Menschen diese Technologien auch kompetent anwenden können. Eine Person kann beispielsweise wissen, dass Suchmaschinen Ergebnisse algorithmisch sortieren, ohne tatsächlich in der Lage zu sein, komplexe Suchstrategien anzuwenden oder die Qualität von Informationen kritisch zu bewerten.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass Wissensfragen oft stark kontextabhängig sind. Digitale Technologien entwickeln sich schnell, und Wissen über bestimmte Plattformen oder Funktionen kann rasch veralten. Daher müssen solche Tests regelmäßig

aktualisiert werden und auf ihre Gültigkeit getestet. Entweder durch statische Tests wie im Fall von Instrumenten wie jenen von Helsper et al. (2021) oder in Form neuer Beurteilungen durch Expert:innen bei Tests, die auf *Item-Response-Theorie* aufbauen.

Insgesamt stellen Wissensfragen jedoch einen wichtigen intermediären Ansatz zwischen subjektiven Selbsteinschätzungen und performanzbasierten Kompetenztests dar. Sie erfassen zentrale kognitive Grundlagen digitaler Kompetenzen und liefern damit eine empirisch belastbare Basis zur Analyse digitaler Ungleichheiten und Kompetenzverteilungen.

Tabelle 4 - Beispiele zur Messung digitalen Wissens via Richtig/Falsch-Beurteilung (Digital Skills Austria 2025 Fragebogen; basierend auf Arbeiten von Helsper et al. 2021)

Wenn man etwas online sucht, erhält jede Person dieselben Informationen.	Sicher richtig	Eher richtig	Eher falsch	Sicher falsch	Das weiß ich nicht	Möchte ich nicht sagen
Auch wenn ich selbst nicht bei Sozialen Medien angemeldet bin, können diese Plattformen Daten von mir haben.	Sicher richtig	Eher richtig	Eher falsch	Sicher falsch	Das weiß ich nicht	Möchte ich nicht sagen

4 Kompetenzmessungen durch Problemlösungsaufgaben

Neben den empirischen Studien und ihren Messinstrumenten, die digitalen Fähigkeiten mittels Fertigkeiten sowie Aktivitäten oder Wissen erheben, existiert (wie in Kapitel 1 illustriert) eine eingeschränkte Anzahl an Untersuchungen, die Fertigkeiten mittels Kompetenztests erheben. Dieser dritte Ansatz zielt darauf ab, konkrete Problemlösungszentrierte realitätsnahe Aufgaben bereit zu stellen, die Studienteilnehmende lösen müssen; etwa das Finden bestimmter Informationen in sozialen Medien, das Erkennen von Sicherheitsrisiken im Umgang mit Onlinezahlung oder das Anwenden digitaler Werkzeuge.

Dieser Ansatz hat sich seit den 1990er Jahren in den Sozialwissenschaften, aber insbesondere in der Bildungsforschung als zentraler Zugang zur Messung individueller Kompetenzen etabliert. Groß angelegte Studien wie *PIAAC* oder *ICILS* nutzen standardisierte Problemlöseaufgaben, um Kompetenzen vergleichbar zu erfassen (Martin, 2018). Im Unterschied zu Selbsteinschätzungen von Fertigkeiten oder Tätigkeiten und Wissenstests steht hier die tatsächliche Performanz („*can do*“) im Zentrum der Messung.

Methodisch basieren solche Kompetenztests in der Regel auf Modellen der *Item-Response-Theorie*, die es erlauben, sowohl die Schwierigkeit einzelner Aufgaben als auch die Fähigkeit der Testpersonen simultan zu schätzen (für einen Überblick über die Entwicklungsschritte eines solchen Instrumentes im Detail, siehe z.B.: Lennon und Tamassi, 2019; Duckworth und Frallion, 2023). Da Kompetenzen als latente Konstrukte verstanden werden, ist die Bearbeitung mehrerer Aufgaben erforderlich, um valide Aussagen über individuelle Kompetenzniveaus treffen zu können, während die Auswertung einzelner Fragestellungen nur für deskriptive oder illustrierende Zwecke sinnvoll ist (vgl. Grünangerl & Prandner, 2023).

Lange Zeit galt dieser Ansatz als methodisch anspruchsvoll und ressourcenintensiv, da die Entwicklung geeigneter Testaufgaben, deren Validierung sowie die technische Umsetzung erheblichen Aufwand verursachen, wie auch die Dokumentation der PIAAC Studie offenlegt (siehe Ferrari et al. 2019, Lennon und Tamassi 2019). Aktuelle Entwicklungen zeigen jedoch Möglichkeiten über die zunehmende Verlagerung solcher Messkonzepte in digitale Erhebungsumgebungen. Projekte wie *ySKILLS* demonstrieren, dass performanzbasierte Kompetenzmessungen auch in realitätsnahen Settings, wie Schulen umgesetzt werden können (van Deursen et al., 2023; van Laar et al., 2025). Auch die *Digital Skills Austria* Studien greifen diesen Ansatz seit der Erhebung 2023 auf. Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Erhebungswelle (2022), in der ausschließlich Fertigkeiten, Aktivitäten und Wissen erhoben wurden, wurden in späteren Wellen zusätzlich performanzbasierte Aufgaben zur Kompetenzmessung integriert, die im Onlinemodus umgesetzt und mittels Kontrolle von Metadaten auch auf Qualität geprüft wurden.

Hintergrund war die Beobachtung systematischer Abweichungen zwischen Selbsteinschätzungen und objektiveren Messansätzen.

Die implementierten Aufgaben orientieren sich an konkreten Anwendungssituationen: Teilnehmende müssen beispielsweise geeignete Suchstrategien auswählen, Privatsphäre-Einstellungen bewerten oder digitale Inhalte korrekt interpretieren. Die Aufgaben werden als Multiple-Choice-Items mit jeweils einer korrekten Lösung umgesetzt, ergänzt durch die Möglichkeit, fehlendes Wissen explizit anzugeben. Die Auswertung erfolgt über einen Summenindex korrekt gelöster Aufgaben, der als Indikator für das individuelle Kompetenzniveau interpretiert wird. Um möglichst standardisierte Qualitätsindikatoren nutzen zu können nutzt die *Digital Skills Austria* Studie auch einen stark standardisierten Zugang zu den Lösungen der Aufgaben: So werden für jedes der Beispiele vier inhaltliche Lösungen vorgeschlagen, von denen eine korrekt ist. Befragte können ähnlich wie bei den Wissenstests auch offen angeben ein Beispiel nicht lösen zu können. Dadurch lassen sich digitale Kompetenzunterschiede besonders präzise und auch feingliedrig analysieren. Der zentrale Vorteil dieses Ansatzes liegt in seiner hohen Validität hinsichtlich tatsächlicher Handlungskompetenzen: Es wird nicht erfasst, was Personen zu können glauben oder wissen, sondern was sie in konkreten Situationen ausführen können. Dadurch lassen sich soziale Ungleichheiten in digitalen Kompetenzen differenzierter analysieren.

Dem stehen jedoch auch Einschränkungen gegenüber. Performanzbasierte Kompetenztests sind aufwendig in der Entwicklung und Durchführung und können in standardisierten Bevölkerungsumfragen meist nur in begrenztem Umfang eingesetzt werden, da sie zeitintensiv sind und Rücksicht auf die Rahmenbedingungen der Testpersonen – Zugang zu Software oder Hilfsmittel – nehmen müssen. Zudem bilden sie zwangsläufig nur Ausschnitte des breiten Spektrums digitaler Kompetenzen ab, das von basalen technischen Fertigkeiten bei der Inbetriebnahme von technischen Geräten bis hin zu komplexen, reflexiven und kreativen Fähigkeiten reicht. Insgesamt stellen sie jedoch einen zentralen methodischen Zugang dar, um Fähigkeiten in modernen, zunehmend digitalisierten Gesellschaften empirisch zu erfassen.

Grünangerl & Prandner

Tabelle 5 - Beispiele aus dem Digitalen Kompetenztest der Digital Skills Austria Studien (eigene Darstellung)

<p>Teilnehmende mussten die Abbildung als QR-Code erkennen und scannen.</p>	<p>Es musste identifiziert werden warum, diese Nachricht zugestellt wurde.</p>

5 Zusammenspiel der drei Ansätze

Aus sozial- und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive ist keiner der drei Ansätze allein ausreichend, um die digitale Handlungsfähigkeit von Individuen oder Bevölkerungen vollständig abzubilden. Vielmehr erfassen die Messkonzepte unterschiedliche, sich ergänzende Dimensionen desselben dahinterliegenden Konstrukts, das beschreibt, wie gut sich Individuen in einer digitalisierenden Welt bewegen können. Selbsteinschätzungen und Tätigkeitsberichte liefern Einblicke in subjektive Wahrnehmungen und Nutzungserfahrungen, Wissensfragen erfassen das konzeptionelle Verständnis digitaler Technologien, und performanzbasierte Kompetenztests messen tatsächliche Problemlösefähigkeiten in konkreten Anwendungssituationen.

Tabelle 6 - Vor- und Nachteile der Konzepte

Konzept	Selbstberichte Fertigkeiten (Skills) & Tätigkeiten	Wissensfragen	Kompetenztests
Messung	Subjektive Einschätzung eigener Fähigkeiten und berichtete Nutzung	Faktisches Wissen über digitale Technologien	Tatsächliche Fähigkeit zur Problemlösung in konkreten Situationen
Messlogik	Selbstwahrnehmung („skills“)	Kognitive Wissensbestände	Lösungsorientierte Performanz („can do“)
Validität	Eingeschränkt (Bias durch Selbstüberschätzung/-unterschätzung)	Mittel (misst Wissen, nicht Anwendung)	Hoch (direkte Ergebnisse von Handlungen)
Reliabilität	Hoch bei standardisierten Skalen	Hoch bei guter Testkonstruktion (z. B. KR-20)	Hoch bei ausreichender Anzahl an Items und Modellierung
Objektivität	Gering bis mittel	Mittel bis hoch	Hoch
Erhebungsaufwand	Sehr gering	Gering bis moderat	Hoch
Inhaltliche Breite	Sehr hoch (breites Spektrum abbildbar)	Mittel	Begrenzt (nur ausgewählte Aufgaben)
Zeitliche Stabilität	Hoch	Mittel (Wissen veraltet rasch)	Mittel (neue Anwendungen treten auf)
Zentrale Stärke	Effiziente Erhebung großer Populationen	Objektivere Erfassung von Wissen	Realitätsnahe Messung tatsächlicher Kompetenzen
Zentrale Schwäche	Verzerrungen (Bias)	Wissen ≠ Anwendung	Hoher Aufwand, begrenzte Skalierbarkeit

Daraus ergibt sich aus methodologischer Sicht für Forschung und Praxis die Annahme, dass sich digitale Handlungsfähigkeit am ehesten durch die Kombination mehrerer Messansätze erfassen lässt. Nur ein solcher integrierter Zugang erlaubt es, Diskrepanzen zwischen wahrgenommenen und tatsächlich verfügbaren Fähigkeiten und dem damit verbundenen Wissen systematisch zu identifizieren und zu analysieren. Damit wird nicht nur die Validität der Messung erhöht, sondern auch ein tiefergehendes Verständnis digitaler Ungleichheiten ermöglicht. Die vierte *Digital Skills Austria* Studie liefert

erstmals einen Einblick in alle drei Bereiche in einer einzigen Studie und erlaubt einen klaren Modelvergleich zwischen allen Bereichen.

Gerade im Kontext nationaler Digitalstrategien und Bildungsprogramme sind solche Auseinandersetzungen mit differenzierten Messansätze entscheidend. Sie schaffen die empirische Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen darüber, welche Maßnahmen erforderlich sind, um digitale Kompetenzen in der Bevölkerung gezielt und nachhaltig zu fördern.

6 Zur Messung digitaler Fertigkeiten mittels Selbsteinschätzung oder Handlungsfrequenz (*Digital Skills* und *DSI*)

Das folgende Kapitel geht nun darauf ein, wie die befragten Österreicher:innen bei den Skalen geantwortet haben, die auf Selbsteinschätzung hinsichtlich ihrer digitalen Fertigkeiten (*Skills*) und Tätigkeitsberichten (*DSI*) basieren und welche Erkenntnisse sich daraus ableiten lassen.

6.1 Steckbrief *Digital Skills* Stufenleiter: Ergebnisse in der 4. Welle und im Wellenvergleich

Die vier Dimensionen der *Digital-Skills*-Messung nach Helsper et al. (2021) sowie van Deursen und van Dijk (2014) wurden im Rahmen der *Digital Skills Austria*-Umfrage 2025 bereits zum vierten Mal erhoben. Auf Basis der Erfahrungen aus den drei vorangegangenen Wellen wurde das Erhebungsinstrument in diesem Jahr gestrafft: Pro Dimension wurden jene sechs Items beibehalten, die sich in den Vorjahren als besonders aussagekräftig erwiesen hatten (siehe auch Methodenbericht).

Abbildung 4 - Digital Skills Verteilung nach Bereichen

Insgesamt zeigt das Ergebnis auch 2025 weitgehende Konsistenzen: die Zuversicht in Hinblick auf die Selbsteinschätzung der eigenen digitalen Fertigkeiten bleibt in Österreich auf hohem Niveau – insbesondere in den Bereichen Technik und Anwendung, sowie Informationssuche & -verarbeitung, wo jeweils nur etwa einer von zehn Befragten seine Fertigkeiten als mangelhaft einschätzt aber mehr als sieben von zehn sich (sehr) gute Fertigkeiten bescheinigen. Noch positiver ausgeprägt ist lediglich die Einschätzung in Bezug auf jene digitalen Fertigkeiten, die die Ebene Kommunikation und Interaktion betreffen: hier schätzen sich sogar acht von zehn Befragten (sehr) positiv ein. Diese Werte sind insbesondere auch im Vergleich mit den Erhebungen der vorherigen Wellen gestiegen, was die Frage aufwirft, ob dies wohl technologische Entwicklungen insbesondere im kommunikativen Bereich widerspiegelt. Etwas zurückhaltender sind die Österreicher:innen, wenn es darum geht sich digitale Fertigkeiten der Inhaltsproduktion zuzutrauen: hier schätzen sich mehr als ein Fünftel als (eher) schlecht ein und lediglich etwas weniger als die Hälfte hat hier große Zuversicht in die eigenen Fertigkeiten.

Modell der
Digital Skills Stufenleiter
 Ergebnisse 2025 (n=1645)

Abbildung 5: Digital Skills Stufenleiter, Ergebnisse 2025

Wie in den Vorjahren wurde auf dieser Grundlage die *Digital Skills* Stufenleiter berechnet (Grünangerl & Prandner, 2023, 2024). Die daraus abgeleiteten Ergebnisse zeigen einerseits bemerkenswerte Kontinuitäten, andererseits aber auch Verschiebungen, die interpretativ genauer betrachtet werden müssen. Knapp ein Sechstel der Befragten

verortet sich auf der untersten Stufe 0. Diese Stufe steht für die Einschätzung, über unzureichende digitale Fertigkeiten zu verfügen. Mit 17 % liegt dieser Anteil nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 16 %). Damit bleibt der Anteil jener konstant hoch, die zwar im digitalen Raum aktiv sind, sich selbst dafür aber nicht ausreichend befähigt sehen.

Auffällig ist die Entwicklung der beiden darauffolgenden Stufen. Nur noch jeweils rund 1 % der befragten Österreicher:innen mit Internetzugang ordnen sich Stufe 1 oder Stufe 2 zu, also jenen Stufen, die lediglich technische Basis-Skills bzw. technische Basis- und Orientierungs-Skills abbilden. Diese Kombinationen grundlegender Fertigkeiten scheinen in der österreichischen Online-Bevölkerung an Bedeutung zu verlieren. Gleichzeitig steigen die Anteile in den beiden höchsten Stufen deutlich an: 23 % der Befragten verorten sich 2025 auf Stufe 3 mit ausreichenden Interaktions-Skills (2024: 20 %), und 58 % auf Stufe 4 mit zusätzlichen Gestaltungs-Skills (2024: 52 %). Insgesamt deutet dies auf eine stärkere Konzentration der Selbsteinschätzungen in den oberen Bereichen der Stufenleiter hin, während die mittleren Stufen an Gewicht verlieren.

Auch der Wellenvergleich zeigt ein differenziertes Bild (siehe Abbildungen 6 bis 8). Über alle vier Erhebungsjahre hinweg weist die unterste Stufe die geringste Dynamik auf. Nur ein kleiner Anteil der Befragten bewegt sich von Stufe 0 in höhere Stufen. Das bedeutet: Jene Personen, die ihre digitalen Fertigkeiten als unzureichend einschätzen, bleiben häufig auch über die Zeit hinweg in dieser Position. Gerade diese Gruppe erscheint daher als zentrale Zielgruppe für Maßnahmen zur Förderung digitaler Kompetenzen.

Abbildung 6 - Sankey-Grafik zum Entwicklungsverlauf der Digital Skills Stufenleiter von 2022 auf 2023. Dargestellt ist die Entwicklung auf Fallebene.

Stufe 1, die ausschließlich technische Basis-Skills umfasst, war bereits in der ersten Welle 2022 mit 3 % die kleinste Stufe und ist seither weiter geschrumpft. Bis 2024 war diese Entwicklung eher mit Abwärtsbewegungen verbunden: Personen, die sich zunächst auf Stufe 1 verortet hatten, stuften ihre Fähigkeiten im Folgejahr häufiger wieder als unzureichend ein. Das spricht für eine Art Devalorisierung digitaler Kompetenzen, also für das Gefühl, mit technischen Entwicklungen nicht mehr Schritt zu halten. Zwischen Welle 3 und Welle 4 verändert sich dieses Bild jedoch. Personen aus Stufe 1 bewegen sich 2025 nicht nur nach unten, sondern in ähnlichem Ausmaß auch nach oben – teils sogar bis in die höheren Stufen 3 und 4.

Noch deutlicher wird diese Entwicklung bei Stufe 2. In den ersten drei Wellen lag ihr Anteil relativ konstant zwischen 7 und 9 %, in der vierten Welle sinkt er auf unter 1 %. Die Sankey-Darstellung legt nahe, dass sich Befragte aus dieser Gruppe 2025 häufig um eine oder sogar zwei Stufen nach oben bewegen. Zugleich gibt es auch einzelne Abwärtsbewegungen: Manche Personen, die sich im Vorjahr noch Orientierungs-Skills zugeutraut hatten, schätzen ihre Fertigkeiten 2025 wieder als unzureichend ein. Insgesamt spricht vieles dafür, dass die mittleren Stufen zunehmend an Trennschärfe verlieren, während sich die Verteilung nach oben und unten verdichtet.

Abbildung 7 - Sankey-Grafik zum Entwicklungsverlauf der Digital Skills Stufenleiter von 2023 auf 2024. Dargestellt ist die Entwicklung auf Fallebene.

Mehr Kontinuität zeigt sich in den beiden höchsten Stufen. Zwischen Stufe 3, die ausreichende Interaktions-Skills umfasst, und Stufe 4, die zusätzlich Gestaltungs-Skills einschließt, bleiben die Bewegungen seit 2022 vergleichsweise stabil. Ein großer Teil der Befragten verbleibt über die Jahre hinweg auf derselben Stufe; nur ein kleiner und relativ konstanter Anteil wechselt zwischen Stufe 3 und Stufe 4. Insgesamt deutet dies auf eine zunehmende Stabilisierung der Selbstwahrnehmung digitaler Fertigkeiten hin. Während in früheren Wellenvergleichen noch stärker ausgeprägte Abstiege um bis zu zwei Stufen zu beobachten waren, treten solche deutlichen Abwärtsbewegungen in der vierten Welle kaum mehr auf.

Abbildung 8 - Sankey-Grafik zum Entwicklungsverlauf der Digital Skills Stufenleiter von 2024 auf 2025. Dargestellt ist die Entwicklung auf Fallebene.

Diese Entwicklung wirft zwei weiterführende Fragen auf. Erstens stellt sich die Frage, wie Personen auf Stufe 0 gezielt darin unterstützt werden können, grundlegende digitale Fertigkeiten aufzubauen und damit selbstbewusster am digitalen Raum teilzunehmen. Zweitens stellt sich die Frage, ob aktuelle technologische Entwicklungen – insbesondere im Bereich sozialer Medien und jüngst auch von KI-Tools – zur gestiegenen Zuversicht in den oberen Stufen beitragen. Gerade KI-Anwendungen automatisieren und verbergen technische Prozesse zunehmend, was das Gefühl digitaler Souveränität stärken kann, ohne dass sich zugrunde liegende Kompetenzen im gleichen Ausmaß verändern müssen. Im Folgenden werden die einzelnen Stufen daher anhand soziodemografischer, motivationaler und medienbezogener Merkmale näher beschrieben. Zu beachten ist dabei, dass Stufe 1 und Stufe 2 in der vierten Welle sehr kleine Fallzahlen aufweisen; Aussagen zu diesen Gruppen sind daher nur eingeschränkt verallgemeinerbar.

Tabelle 7: Digital Skills Stufenleiter nach soziodemografischen und ökonomischen Merkmalen der Befragten

Digital Skills Stufe	Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Gesamtstichprobe	Korrelation mit Stufe
Altersschnitt	49 Jahre	45 Jahre	56 Jahre	54 Jahre	47 Jahre	49 Jahre	-0,118**
Frauen	52 %	37 %	47 %	52 %	49 %	53 %	n.s.
Männer	48 %	63 %	53 %	48 %	51 %	47 %	
ohne Matura	68 %	58 %	53 %	59 %	54 %	59 %	0,111**
mit Matura	20 %	21 %	27 %	21 %	22 %	21 %	
mit tertiärem Bildungsabschluss	12 %	21 %	20 %	20 %	24 %	20 %	
Finanzielles Auskommen +	65 %	71 %	57 %	80 %	78 %	74 %	0,102**
Finanzielles Auskommen -	35 %	29 %	43 %	20 %	22 %	26 %	-
Durchschnittsmedianeinkommen	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.075	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	0,078**
N=	282	19	15	381	948	2307	-

Die soziodemografische Betrachtung zeigt zunächst keine signifikanten Unterschiede nach Geschlecht, wohl aber nach Alter und Bildung (Tabelle 8). Jüngere Befragte finden sich häufiger in den oberen Stufen der *Digital Skills* Stufenleiter; der negative Zusammenhang mit dem Alter fällt zwar nicht sehr stark, aber signifikant aus. Besonders deutlich ist der Bildungsgradient: Personen mit höherem Bildungsabschluss ordnen sich häufiger höheren Stufen zu. So liegt der Anteil von Personen mit tertiärem Abschluss in Stufe 4 bei 24 % und damit deutlich über dem entsprechenden Anteil in Stufe 0 (12 %). Umgekehrt sind Personen ohne Matura in den unteren Stufen stärker vertreten: 68 % in Stufe 0 gegenüber 54 % in Stufe 4.

Auch die ökonomische Lage steht in einem signifikanten, wenn auch schwächeren Zusammenhang mit den Digital Skills. Personen in höheren Stufen geben häufiger an, mit ihren finanziellen Ressourcen gut auszukommen; zugleich steigt das Medianeinkommen leicht von rund 2.075–2.100 Euro in den unteren auf etwa 2.300 Euro in den oberen Stufen.

Tabelle 8: Digital Skills Stufenleiter und Technikbereitschaft (motivationale Faktoren)

Digital Skills Stufe	Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Gesamtstichprobe	Korrelation mit Stufe
(sehr) hohe Technikakzeptanz	10 %	53 %	36 %	28 %	52 %	33 %	0,370**
(sehr) hohe Techniküberforderung	19 %	42 %	20 %	4 %	8 %	11 %	-0,389**
(sehr) hohe Technikkontrollüberzeugung	19 %	53 %	20 %	64 %	74 %	57 %	0,377***
N=	282	19	15	381	948	2307	-

Die stärksten Zusammenhänge zeigen sich jedoch bei den motivationalen Faktoren der Technikbereitschaft (Tabelle 9). Hier wurden drei Dimensionen betrachtet: Technikakzeptanz, Techniküberforderung und Technikkontrollüberzeugung. Bereits auf Ebene der Korrelationen wird deutlich, dass diese Faktoren enger mit den *Digital Skills* verknüpft sind als die soziodemografischen Merkmale. Besonders hoch sind die Zusammenhänge für Technikakzeptanz und Technikkontrollüberzeugung; Techniküberforderung wirkt in die entgegengesetzte Richtung. Inhaltlich zeigt sich ein klares Muster: Personen in den oberen Stufen stehen technischen Neuerungen häufiger positiv gegenüber, fühlen sich seltener überfordert und sind deutlich stärker davon überzeugt, den eigenen Erfolg im Umgang mit Technik selbst beeinflussen zu können. In Stufe 4 weisen 52 % eine hohe Technikakzeptanz und 74 % eine hohe Kontrollüberzeugung auf; in Stufe 0 sind es nur 10 % bzw. 19 %. Gleichzeitig berichten in Stufe 0 19 % von Überforderung im Umgang mit Technik, gegenüber nur 8 % in Stufe 4. Die Ergebnisse unterstreichen damit, dass digitale Fertigkeiten nicht nur mit Wissen und Erfahrung, sondern in besonderem Maß auch mit Einstellungen und Selbstwirksamkeitserwartungen zusammenhängen.

Auch bei Medienkompetenz und Mediennutzung zeigen sich signifikante Zusammenhänge mit der Digital Skills Stufenleiter (Tabelle 6). Besonders deutlich ist der Befund zur aktiven Medienaneignung: Personen, die aktiv Strategien einsetzen, um sich Medien und Informationen zu erschließen, finden sich wesentlich häufiger in den oberen Stufen. In Stufe 3 und 4 liegt ihr Anteil bei rund zwei Dritteln, in Stufe 0 dagegen nur bei 25 %. Für passive Medienaneignung ergibt sich hingegen kein signifikanter Zusammenhang; hier zeigen sich über die Stufen hinweg keine klaren Unterschiede.

Tabelle 9: Digital Skills und Medienkompetenz bzw. Mediennutzung

Digital Skills Stufe	Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Gesamt- stich- probe	Korrela- tion mit Stufe
Aktive Medienaneignung (+/++)	25 %	37 %	33 %	66 %	63 %	53 %	0,214**
Passive Medienaneignung (+/++)	44 %	47 %	47 %	33 %	40 %	38 %	n.s.
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (+/++)	18%	21 %	33 %	57 %	52 %	44 %	0,184**
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (--/--)	23 %	21 %	7 %	12 %	15 %	16 %	
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (+/++)	14 %	5 %	13 %	9 %	10 %	12 %	-0,091**
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (-/--)	18 %	16 %	20 %	28 %	32 %	27 %	
Kritische Reflexion der Medieninhalte (+/++)	42 %	53 %	53 %	80 %	77 %	68 %	0,251**
Kritische Reflexion des Mediensystems (+/++)	48 %	53 %	67 %	88 %	83 %	76 %	0,272**
Social Media Nutzer:innen	78 %	82 %	50 %	90 %	90 %	87 %	0,107**
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk	91 %	100 %	75 %	96 %	93 %	93 %	n.s.
Privater Rundfunk	90 %	100 %	100 %	84 %	86 %	86 %	n.s.
Boulevardzeitungen	86 %	82 %	100 %	74 %	70 %	74 %	-0,124**
Qualitätszeitungen	68 %	91 %	75 %	63 %	69 %	67 %	n.s.
Regionale und lokale Medien	72 %	64%	50 %	52 %	56 %	56 %	-0,079*
Sogenannte Alternativmedien	55 %	64 %	25 %	20 %	25 %	31 %	-0,173**
Keine Nachrichten	4 %	0 %	0 %	2 %	3 %	3 %	n.s.
N=	282	19	15	381	948	2307	-

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Einschätzung von Nachrichtenglaubwürdigkeit. Höhere Digital Skills gehen häufiger mit einer institutionellen Orientierung einher, also mit der Einschätzung, dass Nachrichten eher dann glaubwürdig sind, wenn sie von etablierten öffentlich-rechtlichen oder privaten Medienanbietern stammen. Umgekehrt ist eine mehrheitsorientierte Glaubwürdigkeitsvorstellung, bei der Peers oder einer vermuteten Mehrheitsmeinung stärker vertraut wird, schwächer ausgeprägt bzw. negativ mit den Digital Skills verbunden. Die Effektstärken sind hier zwar moderat, sie verweisen aber auf systematische Unterschiede in der Orientierung an Nachrichtenquellen.

Besonders deutlich fallen die Unterschiede bei der kritischen Reflexion von Medieninhalten und des Mediensystems aus. Insgesamt geben 68 % der Befragten an, Medieninhalte kritisch zu reflektieren, und 76 % äußern eine kritische Auseinandersetzung mit

dem Mediensystem. In den oberen Stufen 3 und 4 liegen diese Anteile nochmals deutlich höher: bei 77 bis 80 % für Medieninhalte und bei 83 bis 88 % für das Mediensystem. In Stufe 0 fallen die entsprechenden Werte mit 42 % bzw. 48 % erheblich niedriger aus. Damit zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen höheren Digital Skills und stärker ausgeprägter kritischer Medienkompetenz. Beim Medienkonsum ist das Bild differenzierter. Social Media werden in der Gesamtstichprobe von 87 % genutzt; in den oberen Stufen liegt der Anteil mit jeweils 90 % etwas höher als in den unteren. Der Zusammenhang ist signifikant, aber eher schwach. Die Nutzung öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunkangebote ist über alle Stufen hinweg sehr verbreitet und zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit den Digital Skills. Auch bei Qualitätszeitungen lässt sich kein systematischer Unterschied erkennen. Anders verhält es sich bei Boulevardmedien, regionalen und lokalen Medien sowie sogenannten Alternativmedien: Hier bestehen negative Zusammenhänge mit der Digital Skills Stufenleiter. Diese Angebote werden anteilmäßig häufiger von Personen in den unteren Stufen genutzt. Am deutlichsten ist dies bei Alternativmedien, deren Nutzung in Stufe 0 deutlich höher liegt als in den oberen Stufen.

Insgesamt stützen die Ergebnisse die Annahme, dass Medienkompetenz und digitale Fertigkeiten miteinander zusammenhängen. Gleichzeitig zeigen sie, dass dieser Zusammenhang nicht einfach über einzelne Mediengattungen oder Nutzungsformen erklärt werden kann. Weniger die reine Nutzung bestimmter Medien ist entscheidend, sondern stärker die Weise, wie Menschen Medien erschließen, bewerten und reflektieren. Besonders relevant ist dabei, dass die statistischen Zusammenhänge mit motivationalen Faktoren – also mit Technikakzeptanz, Techniküberforderung und Kontrollüberzeugung – stärker ausfallen als jene mit soziodemografischen Merkmalen oder einzelnen Aspekten der Mediennutzung. Dieses Muster deckt sich mit Befunden früherer Digital Skills Austria-Erhebungen sowie mit vergleichbaren Studien, die Einstellungen und subjektive Selbstwirksamkeit als wichtigere Einflussgrößen identifizieren als rein strukturelle Ausgangslagen.

Factbox: Digital Skills Stufenleiter

- Die Verteilung auf der *Digital Skills* Stufenleiter verschiebt sich 2025 weiter nach oben: 58 % ordnen sich Stufe 4 und 23 % Stufe 3 zu, während Stufe 1 und 2 nur noch rund 1 % ausmachen.
- Konstant bleibt jedoch der Anteil auf Stufe 0: 17 % der Befragten schätzen ihre digitalen Fähigkeiten weiterhin als unzureichend ein.
- Die stärksten Zusammenhänge mit höheren *Digital Skills* zeigen motivationale Faktoren: hohe Technikakzeptanz, geringe Techniküberforderung und eine ausgeprägte Technikkontrollüberzeugung.
- Höhere *Digital Skills* gehen zudem häufiger mit aktiver Medienaneignung, kritischer Medienreflexion und einer stärkeren Orientierung an institutionellen Nachrichtenquellen einher; Geschlechterunterschiede zeigen sich hingegen nicht.

6.2 Steckbrief DSI: Ergebnisse in der 4. Welle

In der vierten Welle der *Digital Skills Austria*-Studie wurde erstmals der *Digital Skills Indicator* (DSI) von Eurostat eingesetzt. Anders als die zuvor dargestellte *Digital Skills* Stufenleiter basiert der DSI nicht auf einer allgemeinen Selbsteinschätzung der eigenen Fertigkeiten, sondern auf Selbstauskünften zu konkreten digitalen Tätigkeiten, die in den vergangenen drei Monaten ausgeführt wurden (für Details zum Messinstrument siehe Methodenbericht). Der Gesamtindikator setzt sich aus fünf Detailindikatoren zusammen: Information und Daten, Kommunikation und Zusammenarbeit, Erstellen digitaler Inhalte, Sicherheit sowie Problemlösen (siehe Djahanghiri et al., 2023, S. 8–9).

Die Berechnung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden die fünf Detailindikatoren jeweils in drei Kompetenzstufen eingeteilt. Wurde in einem Bereich in den vergangenen drei Monaten keine einzige Tätigkeit durchgeführt, werden keine Kenntnisse angenommen. Wurde eine Tätigkeit in den Bereichen Information und Daten sowie Kommunikation und Zusammenarbeit oder eine bis zwei Tätigkeiten in den übrigen Bereichen ausgeführt, wird von grundlegenden Kenntnissen ausgegangen. Bei mehr als zwei durchgeführten Tätigkeiten pro Detailindikator werden mehr als grundlegende Kenntnisse angenommen. In einem zweiten Schritt wird auf Basis dieser Detailindikatoren der Gesamtscore gebildet. Dieser umfasst ursprünglich sieben Kompetenzstufen des Gesamtindikators. Die unterste Stufe, bei der keine Internetnutzung in den vergangenen drei Monaten angegeben wurde, ist im Rahmen einer Online-Befragung allerdings nicht relevant. Für die weitere Auswertung werden die verbleibenden Stufen zu drei Gruppen verdichtet: mehr als grundlegende Kenntnisse (*above basic skills*), grundlegende Kenntnisse (*basic skills*) und weniger als grundlegende Kenntnisse (*below basic skills*).

Der DSI ergänzt die bisherigen Analysen der Studie damit um eine tätigkeitsbezogene Perspektive auf digitale Handlungsfähigkeit. Während die Stufenleiter vor allem die subjektive Einschätzung digitaler Fertigkeiten erfasst, bildet der DSI ab, welche digitalen Aktivitäten Personen tatsächlich ausüben. Die Ergebnisse erlauben damit eine stärker anwendungsorientierte Einordnung der digitalen Handlungsfähigkeit der österreichischen Online-Bevölkerung und schaffen zugleich Anschlussfähigkeit an europäische Vergleichsdaten.

Die Ergebnisse zeigen, dass knapp 40 % der Befragten auf Basis ihrer berichteten digitalen Tätigkeiten der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen zugeordnet werden können. Etwas mehr als ein weiteres Drittel erreicht grundlegende digitale Kenntnisse, während knapp ein Viertel weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen aufweist. Insgesamt ergibt sich damit ein differenziertes Bild: Ein erheblicher Teil der österreichischen Online-Bevölkerung verfügt nach dieser Messlogik über fortgeschrittene digitale Kenntnisse, zugleich bleibt aber auch eine relevante Gruppe, deren Tätigkeitsspektrum nur grundlegende oder unterdurchschnittliche digitale Fähigkeiten

erkennen lässt. Bei der Interpretation ist allerdings zu berücksichtigen, dass nicht jede abgefragte Tätigkeit für alle Personen gleichermaßen relevant ist. Einzelne Aktivitäten – etwa die digitale Suche nach einem Arbeitsplatz – können je nach Lebenslage unterschiedlich bedeutsam sein und die Aussagekraft für einzelne Gruppen entsprechend einschränken.

Abbildung 9 - DSI Score; Tätigkeitsmessung nach DSI (n=1108)

Die soziodemografische Auswertung zeigt mehrere signifikante Zusammenhänge. Zunächst fällt auf, dass das Alter negativ mit den DSI-Ergebnissen zusammenhängt. Personen mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen entsprechen mit einem Durchschnittsalter von 49 Jahren dem Mittel der Gesamtstichprobe, während Befragte mit grundlegenden digitalen Kenntnissen oder weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen im Durchschnitt etwas älter sind (54 bzw. 53 Jahre). Ältere Personen üben also in Bezug auf die DSI-Messungen eher weniger digitale Tätigkeiten aus als jüngere.

Im Unterschied zur *Digital Skills* Stufenleiter zeigt sich beim DSI auch ein signifikanter Zusammenhang mit dem Geschlecht. In der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen sind Männer überproportional vertreten: 56 % dieser Gruppe sind männlich, verglichen mit 47 % in der Gesamtstichprobe. Umgekehrt sind Frauen in der Gruppe mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen stärker vertreten; hier liegt ihr Anteil bei 60 %. Der DSI weist damit auf geschlechtsspezifische Unterschiede hin, die sich in der tätigkeitsbezogenen Messung deutlicher zeigen als in der allgemeinen Selbsteinschätzung digitaler Fertigkeiten.

Auch das Bildungsniveau steht in einem klaren Zusammenhang mit den DSI-Ergebnissen. Personen mit tertiärem Bildungsabschluss sind in der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen überdurchschnittlich häufig vertreten: Während ihr Anteil in der Gesamtstichprobe bei 20 % liegt, beträgt er in der höchsten Kompetenzgruppe 27 %. Umgekehrt sind Personen ohne Matura eher auch jene, die lediglich grundlegende oder sogar weniger als grundlegende digitale Kenntnisse aufweisen können. Damit bestätigt auch der DSI den bereits aus anderen Analysen bekannten Bildungsgradienten digitaler Kompetenzen.

Darüber hinaus zeigen sich ökonomische Unterschiede zwischen den DSI-Tätigkeitsniveaus. Personen, die grundlegende oder weniger als grundlegende Kenntnisse haben geben häufiger an, mit ihren finanziellen Ressourcen nicht ausreichend auszukommen. In der Gruppe mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen berichten 31 % von finanziellen Schwierigkeiten, in der Gruppe mit grundlegenden digitalen Kenntnissen sind es 28 % und sinkt bei Personen mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen auf 22 %. Auch beim Einkommen zeigt sich ein deutlicher und signifikanter Unterschied: Während das durchschnittliche Medianeinkommen bei Personen mit (weniger) grundlegenden Kenntnissen 2.100 Euro liegt, verdienen jene mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen durchschnittlich (Median) 2.550 Euro. Damit stehen sowohl das subjektive finanzielle Auskommen als auch das Einkommen in einem signifikanten Zusammenhang mit den DSI-Ergebnissen.

Tabelle 10 - DSI Score und Demografie

DSI-Messung	Below basic skills	Basic skills	Above basic skills	Gesamtstichprobe	Korrelation mit Stufe
Altersschnitt	53 Jahre	54 Jahre	49 Jahre	49 Jahre	-0,124**
Frauen	60 %	54 %	44 %	53 %	0,133**
Männer	40 %	46 %	56 %	47 %	
ohne Matura	67 %	67 %	50 %	59 %	0,181**
mit Matura	23 %	17 %	23 %	21 %	
mit tertiärem Bildungsabschluss	9 %	15 %	27 %	20 %	
Finanzielles Auskommen +	69 %	72 %	78 %	74 %	0,108**
Finanzielles Auskommen -	31 %	28 %	22 %	26 %	
Durchschnittsmedianeinkommen	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.550	€ 2.300	0,200**
N=	302	380	426	2307	-

Wie bereits bei der *Digital Skills* Stufenleiter zeigen sich die stärksten Zusammenhänge bei den motivationalen Faktoren der Technikbereitschaft. Personen mit höheren DSI-Werten weisen deutlich häufiger eine positive Haltung gegenüber technologischen Neuerungen auf. In der Gruppe mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen geben

nur 17 % an, neuen Technologien positiv gegenüberzustehen; in der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen liegt dieser Anteil mit 47 % fast dreimal so hoch. Umgekehrt ist das Gefühl der Techniküberforderung in der unteren DSI-Gruppe deutlich stärker verbreitet. Während in den Gruppen mit grundlegenden digitalen Kenntnissen und mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen jeweils nur 9 % von Überforderung berichten, liegt der Anteil bei Personen mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen bei 19 %.

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Technikkontrollüberzeugung, also der Einschätzung, den eigenen Erfolg im Umgang mit Technik selbst beeinflussen zu können. 71 % der Personen mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen stimmen dieser Aussage (sehr) zu, unter Personen mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen sind dies lediglich 45 %. Die DSI-Ergebnisse stehen damit in einem klaren und signifikanten Zusammenhang mit Technikakzeptanz, Techniküberforderung und einer starken Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Umgang mit digitalen Technologien. Wie schon im ersten Steckbrief deutet auch dies darauf hin, dass digitale Fähigkeiten nicht nur eine Frage von Wissen und Bildung sind, sondern eng mit motivationalen und subjektiven Faktoren verknüpft bleiben.

Tabelle 11 - DSI Score und Technikbereitschaft

DSI-Messung	Below basic skills	Basic skills	Above basic skills	Gesamtstichprobe	Korrelation mit Stufe
Technikakzeptanz ++	17 %	25 %	47 %	33 %	0,318**
Techniküberforderung --	19 %	9 %	9 %	11 %	-0,275**
Technikkontrollüberzeugung ++	45 %	55 %	71 %	57 %	0,228**
N=	302	380	426	2307	-

Auch hinsichtlich der Medienkompetenz zeigen sich deutliche Zusammenhänge. Besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang mit der aktiven Medienaneignung. Insgesamt verfolgen 53 % der Befragten eine aktive Strategie der Medienaneignung. In der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen liegt dieser Anteil bei 66 % und damit deutlich über dem Durchschnitt, während er in der Gruppe mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen nur 32 % beträgt. Aktive Formen der Informationssuche, Einordnung und Aneignung gehen somit klar mit höheren *DSI*-Werten einher. Für die passive Medienaneignung ergibt sich demgegenüber kein substantielles Muster. Die Werte liegen über alle Gruppen hinweg zwischen 36 % und 39 % und unterscheiden sich nur geringfügig. Auch wenn hier ein sehr schwacher statistischer Zusammenhang ausgewiesen wird, ist dieser inhaltlich kaum bedeutsam.

Ein weiterer Befund betrifft die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit zu Nachrichtenquellen. Personen mit höheren *DSI*-Werten orientieren sich häufiger an institutionellen Quellen, also an etablierten Medienanbietern, wenn sie Nachrichten als glaubwürdig

einschätzen. Insgesamt trifft dies auf 44 % der Befragten zu. In der Gruppe mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen liegt der Anteil bei 35 %, in der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen bei 56 %. Der Zusammenhang ist damit klar positiv. Für eine mehrheitsorientierte Glaubwürdigkeitszuschreibung, bei der Nachrichten eher dann glaubwürdig erscheinen, wenn sie von vielen geteilt oder im sozialen Umfeld bestätigt werden, zeigt sich hingegen kein signifikanter Zusammenhang mit dem DSI. Diese Form der Orientierung unterscheidet die Gruppen also kaum.

Besonders deutlich fällt der Zusammenhang zwischen den *DSI*-Ergebnissen und der kritischen Medienreflexion aus. Insgesamt gibt eine Mehrheit der Befragten an, Medieninhalte und das Mediensystem kritisch zu reflektieren. Mit steigenden *DSI*-Werten nimmt dieser Anteil jedoch nochmals deutlich zu. In der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen reflektieren 80 % Medieninhalte kritisch und 85 % das Mediensystem. In der Gruppe mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen liegen die entsprechenden Werte mit 50 % bzw. 65 % deutlich niedriger. Höhere tätigkeitsbezogene digitale Kompetenzen gehen damit klar mit einer stärkeren kritischen Auseinandersetzung mit Medien einher.

Tabelle 12 – *DSI* Score und Medienkompetenz¹

DSI-Messung	Below basic skills	Basic skills	Above basic skills	Gesamtstichprobe	Korrelation mit Stufe
Aktive Medienaneignung (+/++)	32 %	56 %	66 %	53 %	0,280**
Passive Medienaneignung (+/++)	36 %	37 %	39 %	38 %	0,066**
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (+/++)	35 %	46 %	56 %	44 %	0,172**
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (-/--)	19 %	18 %	12 %	16 %	-
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (+/++)	12 %	10 %	11 %	12 %	n.s.
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (-/--)	25 %	26 %	31 %	27 %	-
Kritische Reflexion der Medieninhalte (+/++)	50 %	70 %	80 %	68 %	0,289**
Kritische Reflexion des Mediensystems (+/++)	65 %	80 %	85 %	76 %	0,251**
N=	302	380	426	2307	-

¹ Aufgrund der Umfragestruktur wurde die Mediennutzung nicht dem *DSI*-Score gemeinsam abgefragt, die *DSI*-Messung auf einer standardisierten Logik zur Erfassung von Nutzungshäufigkeiten sowie -intensität aufbaut, die nicht der Logik typischer Mediennutzungsskalen entspricht. Die sieben Variablen zur Mediennutzung konnten entsprechend nicht hinsichtlich ihrer Korrelation mit dem *DSI*-Score getestet werden.

Insgesamt zeigt der erstmals eingesetzte *DSI* ein konsistentes Muster, das die bisherigen Befunde der Studie sinnvoll ergänzt. Höhere *DSI*-Werte finden sich häufiger bei jüngeren, formal höher gebildeten und finanziell besser gestellten Personen. Besonders eng verbunden sind sie jedoch mit motivationalen Faktoren wie Technikakzeptanz, geringer Techniküberforderung und Technikkontrollüberzeugung. Zugleich stehen höhere *DSI*-Werte in einem klaren Zusammenhang mit aktiver Medienaneignung, institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit und einer stärkeren kritischen Reflexion von Medieninhalten und dem Mediensystem. Der *DSI* bestätigt damit insgesamt, dass digitale Kompetenzen nicht nur über soziale Lage und Bildung, sondern ebenso stark über Einstellungen, Selbstwirksamkeit und Formen des Medienumgangs strukturiert sind.

Factbox: DSI-Score

- Der Digital Skills Indicator (DSI) misst digitale Kompetenzen tätigkeitsbezogen und verdichtet fünf Detailindikatoren zu drei Gruppen: mehr als grundlegende, grundlegende und weniger als grundlegende digitale Kenntnisse.
- Knapp 40 % der österreichischen Online-Bevölkerung erreichen mehr als grundlegende digitale Kenntnisse, etwas mehr als ein Drittel grundlegende Kenntnisse, knapp ein Viertel weist weniger als grundlegende Kenntnisse auf.
- Höhere *DSI*-Werte finden sich häufiger bei jüngeren, höher gebildeten und finanziell besser gestellten Befragten; zudem zeigt sich in dieser Messung ein Geschlechtereffekt zugunsten von Männern.
- Die stärksten Zusammenhänge bestehen mit Technikakzeptanz, Techniküberforderung, Technikkontrollüberzeugung, aktiver Medienaneignung und kritischer Medienreflexion.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Ergebnisse der beiden Messansätze zwar in eine ähnliche Richtung weisen, aber nicht deckungsgleich sind. Das ist auch insofern plausibel, als beide Instrumente zwar auf Selbstauskünften beruhen, jedoch nicht dasselbe messen. Die *Digital Skills* Stufenleiter erfasst die subjektive Einschätzung der eigenen digitalen Fertigkeiten, der *DSI* hingegen knüpft an berichtete digitale Tätigkeiten in den vergangenen drei Monaten an. Ein niedriger *DSI*-Wert bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, dass Personen ihre eigenen Fähigkeiten ebenfalls als gering einschätzen müssten; ebenso kann eine Person nur wenige der abgefragten Tätigkeiten ausgeführt haben, ohne ihre digitalen Fertigkeiten grundsätzlich negativ zu bewerten. Umgekehrt können Personen viele digitale Tätigkeiten ausüben und ihre eigenen Fähigkeiten dennoch zurückhaltend oder kritisch einschätzen. Die Unterschiede zwischen beiden Messungen sollten daher nicht vorschnell als Widerspruch interpretiert werden, sondern als Hinweis darauf, dass subjektive Fertigeitszuschreibung und berichtetes digitales Handeln zwar zusammenhängen, aber unterschiedliche Dimensionen digitaler Teilhabe abbilden.

Digitale Fertigkeiten: Selbsteinschätzung und tätigkeitsbezogene Messung

Basis: gültige Angaben zu stufe und DSI_3, n=778

Abbildung 10 – Bezug von Fertigkeiten und Tätigkeiten

Die Sankey-Grafik verdeutlicht dennoch, dass zwischen beiden Messungen ein klarer Zusammenhang besteht. Personen auf Stufe 0 der Stufenleiter finden sich besonders häufig in der *DSI*-Gruppe mit weniger als grundlegenden digitalen Kenntnissen, während sich Personen auf Stufe 4 überwiegend in der Gruppe mit mehr als grundlegenden digitalen Kenntnissen konzentrieren. Zugleich zeigt die Grafik aber auch, dass die Übergänge nicht vollständig deckungsgleich sind und sich innerhalb derselben subjektiven Skills-Stufe unterschiedliche tätigkeitsbezogene Niveaus finden. Inhaltlich weisen beide Messansätze dennoch in eine ähnliche Richtung: Höhere digitale Fertigkeiten zeigen sich vor allem bei jenen Personen, die sich aktiv Medieninhalte aneignen, das Mediensystem kritisch reflektieren und eine höhere Technikbereitschaft aufweisen.

7 Wissenstests im digitalen Raum (DigCert und yskills-Wissenstest)

Neben Selbsteinschätzungen und tätigkeitsbezogenen Indikatoren wurde in der vierten Welle auch ein wissensbasierter Zugang zur Erfassung digitaler Fähigkeiten eingesetzt. Solche Wissenstests zielen nicht darauf ab, wie gut Personen ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen oder welche digitalen Tätigkeiten sie zuletzt ausgeübt haben. Vielmehr erfassen sie, ob Befragte konkrete Aussagen über digitale Technologien richtig einordnen können und damit über grundlegende Wissensbestände im digitalen Bereich verfügen. Wissenstests nehmen damit eine Zwischenstellung ein: Sie messen objektivierbares Wissen präziser als Selbstauskünfte, bilden aber nicht unmittelbar ab, ob dieses Wissen auch im Alltag kompetent angewendet wird.

Im Rahmen der Studie kommen dabei zwei unterschiedliche Traditionen wissensbasierter Messung zusammen. Einerseits wurde bereits in früheren Erhebungen ein Wissenstest nach Helsper et al. (2023) verwendet, der an zentralen Dimensionen digitaler Fertigkeiten anknüpft und international vergleichbar ist. Andererseits wird mit dem hier berichteten *DigCert*-Wissenstest ein Instrument genutzt, das auf dem österreichischen *DigComp*-Referenzrahmen aufbaut und im nationalen Kontext zur Zertifizierung digitaler Kenntnisse eingesetzt wird.

7.1 Steckbrief DigCert-Messung: Ergebnisse in der 4. Welle

Abbildung 11 - Ergebnisse des DigCert-Wissenstests ($n=2307$)

Betrachtet man die Ergebnisse der 12 Wissensfragen die aus der *DigCert*-Messung übernommen wurden, zeigen die Ergebnisse eine leicht linkslastige Verteilung mit einem Median von knapp 5 korrekten Antworten. Dabei ist auffällig, dass 49 % der Befragten haben zwischen 0 und 4 Antworten korrekt. Nur 7 % der Befragten haben 10 oder mehr der 12 Aufgaben gelöst.

Für die Detailauswertung der wird die erreichte Punktzahl in fünf Bereiche gegliedert: 0 Punkte, 1 bis 3 Punkte, 4 bis 6 Punkte, 7 bis 9 Punkte und 10 bis 12 Punkte. Diese Abstufung erlaubt es, Unterschiede zwischen sehr niedrigen, mittleren und hohen Wissensständen sichtbar zu machen. Dabei ist zu beachten, dass auch ein Wissenstest nur einen Teil digitaler Fähigkeiten erfasst: Wer viel über digitale Technologien weiß, muss diese nicht automatisch sicher und reflektiert anwenden können. Umgekehrt kann auch praktisches Handeln vorhanden sein, ohne dass alle zugrunde liegenden technischen Konzepte im Test sicher benannt werden können. Der *DigCert*-Test misst somit nicht „digitale Kompetenz insgesamt“, sondern einen wichtigen kognitiven Teilbereich davon.

Tabelle 13 - *DigCert* und Demografie

DigCert Wissenstest	-- (0 P.)	- (1-3 P.)	+ (4-6 P.)	+ (7-9 P.)	++ (10-12 P.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Altersschnitt	42 Jahre	50 Jahre	52 Jahre	48 Jahre	44 Jahre	49 Jahre	n.s.
Frauen	60 %	59 %	58 %	45 %	29 %	53 %	0,145**
Männer	40 %	41 %	42 %	55 %	71 %	47 %	
ohne Matura	70 %	70 %	66 %	43 %	32 %	59 %	0,266**
mit Matura	21 %	20 %	17 %	28 %	24 %	21 %	
mit tertiärem Bildungsabschluss	9 %	11 %	17 %	29 %	43 %	20 %	
Finanzielles Auskommen +	47 %	71 %	74 %	78 %	84 %	74 %	0,174**
Finanzielles Auskommen -	53 %	29 %	26 %	22 %	16 %	26 %	0,149**
Durchschnittsmedianeinkommen	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.300	
N=	133	707	749	554	164	2307	-

Die Analyse nach soziodemografischen Merkmalen zeigt zunächst einen klaren Zusammenhang mit dem Bildungsniveau. Personen mit tertiärem Bildungsabschluss sind in den Bereichen mit höheren Punktwerten deutlich stärker vertreten. Während ihr Anteil in der Gesamtstichprobe bei 20 % liegt, steigt er bei jenen mit 10 bis 12 Punkten auf 43 %. Umgekehrt finden sich Personen ohne Matura besonders häufig in den unteren Punktbereichen. In den Gruppen mit 0 bis 6 Punkten liegt ihr Anteil jeweils bei rund zwei Dritteln oder darüber, während er in der höchsten Punktgruppe auf 32 % sinkt. Der Zusammenhang zwischen Bildung und *DigCert*-Punktzahl fällt damit deutlich und statistisch signifikant aus. Auch zwischen Geschlecht und *DigCert*-Punktzahl zeigt sich ein

signifikanter Zusammenhang. Männer sind in den Bereichen mit höheren Punktwerten überdurchschnittlich häufig vertreten. Besonders deutlich wird dies in der höchsten Punktgruppe: Dort liegt ihr Anteil bei 71 %, während er in der Gesamtstichprobe 47 % beträgt. Umgekehrt sind Frauen in den unteren Punktbereichen stärker vertreten. Für das Alter ergibt sich hingegen kein signifikanter Zusammenhang. Zwar unterscheiden sich die Durchschnittsalter zwischen den Punktgruppen, ein konsistentes Muster ist dabei jedoch nicht erkennbar. Hervor sticht dennoch die Gruppe mit mittleren Ergebnissen im Wissenstest, hier ist das Durchschnittsalter mit 52 Jahren am höchsten, während es sowohl bei jenen mit ganz schlechtem Abschneiden im *DigCert*-Wissenstest als auch mit sehr gutem Abschneiden niedriger ist als im Bevölkerungsdurchschnitt (42 bzw. 44 Jahre).

Darüber hinaus steht auch die ökonomische Lage in einem signifikanten Zusammenhang mit dem Abschneiden im *DigCert*-Test. Das durchschnittliche Medianeinkommen liegt in den unteren und mittleren Punktbereichen bei rund 2.100 Euro, in den beiden oberen Bereichen hingegen bei 2.550 Euro. Auch beim subjektiven finanziellen Auskommen zeigt sich ein klares Muster: In der Gruppe mit 0 Punkten gibt mehr als die Hälfte an, finanziell nicht ausreichend auszukommen, während dieser Anteil in der höchsten Punktgruppe auf 16 % sinkt. Umgekehrt steigt mit höherer Punktzahl der Anteil jener, die ihre finanzielle Situation als ausreichend einschätzen. Wissensbezogene digitale Kompetenzen sind damit auch mit ungleichen materiellen Ressourcen verbunden.

Tabelle 14 - *DigCert* und Technikakzeptanz

<i>DigCert</i> Wissenstest	-- (0 P.)	- (1-3 P.)	+ (4-6 P.)	+ (7-9 P.)	++ (10-12 P.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Technikakzeptanz +/++	25 %	27 %	30 %	40 %	53 %	33 %	0,164**
Techniküberforderung +/++	24 %	19 %	10 %	5 %	6 %	11 %	-0,396**
Technikkontrollüberzeugung +/++	35 %	44 %	58 %	69 %	80 %	57 %	0,265**
N=	133	707	749	554	164	2307	-

Besonders deutlich fallen die Unterschiede bei den motivationalen Faktoren der Technikbereitschaft aus. Personen mit höheren *DigCert*-Punktzahlen stehen technischen Neuerungen häufiger positiv gegenüber, fühlen sich seltener durch Technik überfordert und trauen sich eher zu, den eigenen Erfolg im Umgang mit Technologie selbst beeinflussen zu können. Am stärksten zeigt sich dieser Zusammenhang bei der Techniküberforderung. Während in der höchsten Punktgruppe nur 6 % angeben, sich von Technik überfordert zu fühlen, sind es in der Gruppe mit 0 Punkten 24 %. Personen mit sehr niedrigen Wissenswerten berichten damit deutlich häufiger von Unsicherheit und Überforderung.

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Technikkontrollüberzeugung. In der höchsten Punktgruppe sind 80 % der Befragten überzeugt, den Erfolg im Umgang mit neuen Technologien selbst mitgestalten zu können; in der Gruppe mit 0 Punkten sind es nur 35 %. Auch die Technikakzeptanz steigt mit höherer Punktzahl deutlich an: von 25 % in der Gruppe mit 0 Punkten auf 53 % in der höchsten Punktgruppe. Insgesamt deutet dies darauf hin, dass technisches Wissen eng mit Selbstwirksamkeit und einer offenen Haltung gegenüber technischen Neuerungen verknüpft ist.

Auch im Bereich Medienkompetenz zeigen sich starke und konsistente Zusammenhänge. Besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang mit der aktiven Medienaneignung. In der höchsten Punktgruppe verfolgen 76 % eine aktive Strategie der Medienaneignung, sie eignen sich Informationen und Nachrichten also eher aktiv, in die Tiefe gehend und kritisch hinterfragend und vergleichend an. Unter jenen, die keine einzige der Fragen im *DigCert*-Wissenstest korrekt beantworten konnten liegt dieser Anteil lediglich bei 15 %. Wer sich Informationen aktiv erschließt, einordnet und bearbeitet, schneidet im *DigCert*-Test also deutlich häufiger gut ab. Auch in Hinblick auf die passive Medienaneignung, also das Berieselnlassen oder Überfliegen von Headlines, zeigt sich ein signifikanter Effekt dahingehend, dass diese Medienaneignungspraxis bei jenen, die im *DigCert* Wissenstest schlechter abschneiden, stärker vertreten ist als bei jenen, die viel wussten. Der Zusammenhang ist jedoch insgesamt geringer.

Ein weiteres klares Muster zeigt sich bei der Glaubwürdigkeitszuschreibung gegenüber Nachrichtenquellen. Personen mit höheren *DigCert*-Werten orientieren sich deutlich häufiger an institutionellen Quellen, wenn sie Nachrichten als glaubwürdig einschätzen. In der höchsten Punktgruppe trifft dies auf 74 % zu, in der Gruppe mit 0 Punkten dagegen nur auf 8 %. Umgekehrt zeigt sich ein negativer Zusammenhang bei einer mehrheitsorientierten Glaubwürdigkeitsvorstellung. Personen, die Informationen eher dann vertrauen, wenn diese von vielen geteilt oder im sozialen Umfeld bestätigt werden, finden sich häufiger in den unteren Punktbereichen. In der höchsten Punktgruppe stimmen einer solchen Orientierung nur 4 % zu, in der Gruppe mit 0 Punkten sind es 20 %.

Besonders deutlich ist auch der Zusammenhang mit der kritischen Reflexion von Medieninhalten und des Mediensystems. Mit steigender Punktzahl nehmen beide Formen kritischer Auseinandersetzung klar zu. In der höchsten Punktgruppe reflektieren 85 % Medieninhalte kritisch und 95 % das Mediensystem. In der Gruppe mit 0 Punkten liegen die entsprechenden Werte lediglich bei 29 % bzw. 30 %. Gerade bei der kritischen Reflexion des Mediensystems zeigt sich damit ein besonders starker Zusammenhang mit dem im *DigCert*-Test erfassten Wissen.

Tabelle 15 - Ergebnisse des DigCert und Medienkompetenz

DigCert Wissenstest	-- (0 P.)	- (1-3 P.)	+ (4-6 P.)	+ (7-9 P.)	++ (10-12 P.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Aktive Medienaneignung (+/++)	15 %	37 %	57 %	70 %	76 %	53 %	0,360**
Passive Medienaneignung (+/++)	33 %	45 %	37 %	31 %	35 %	38 %	-0,077**
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (+/++)	8 %	27 %	11 %	61 %	74 %	44 %	0,373**
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (--/--)	26 %	22 %	15 %	10 %	7 %	16 %	
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (+/++)	20 %	18 %	11 %	6 %	4 %	12 %	-0,227**
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (-/--)	20 %	19 %	30 %	34 %	35 %	27 %	
Kritische Reflexion der Medieninhalte (+/++)	29 %	56 %	73 %	81 %	85 %	68 %	0,334**
Kritische Reflexion des Mediensystems (+/++)	30 %	63 %	82 %	90 %	95 %	76 %	0,423**
Social Media Nutzer:innen	74 %	87 %	88 %	89 %	86 %	87 %	0,067*
Öffentlich-rechtliche Fernsehsender	90 %	94 %	94 %	93 %	94 %	93 %	n.s.
Private Fernsehsender	94 %	89 %	89 %	79 %	76 %	86 %	-0,151**
Boulevardzeitungen	82 %	84 %	76 %	62 %	64 %	74 %	-0,203**
Qualitätszeitungen	82 %	68 %	61 %	68 %	78 %	67 %	n.s.
Regionale und lokale Medien	76 %	65 %	54 %	47 %	47 %	56 %	-0,176**
Alternativmedien	66 %	46 %	25 %	17 %	21 %	31 %	-0,304**
Keine Nachrichten	6 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	n.s.
N=	133	707	749	554	164	2307	-

Beim Medienkonsum fällt das Bild differenzierter aus. Die Nutzung von Social Media ist in allen Punktgruppen sehr verbreitet und schwankt nur zwischen 74 % und 89 %. Zwar ergibt sich statistisch ein signifikanter Zusammenhang, inhaltlich ist dieser aber eher schwach und sollte entsprechend zurückhaltend interpretiert werden. Auch bei der Nutzung öffentlich-rechtlicher Fernsehsender zeigen sich keine bedeutsamen Unterschiede; sie werden in allen Gruppen von einer großen Mehrheit genutzt.

Deutlichere Muster zeigen sich dagegen bei anderen Nachrichtentypen. Private Fernsehsender, Boulevardzeitungen, regionale und lokale Medien sowie sogenannte Alternativmedien werden überdurchschnittlich häufig von Personen mit niedrigeren DigCert-Punktzahlen genutzt. Am stärksten fällt dies bei den Alternativmedien auf: Während 66 % der Personen, die keine der *DigCert*-Wissensfragen korrekt beantworten konnten, solche Angebote zu nutzen, liegt der Anteil in den oberen Punktgruppen nur noch bei 17 bis 21 %. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Boulevardzeitungen und regionalen bzw. lokalen Medien. Insgesamt besteht damit ein signifikanter negativer Zusammenhang zwischen der Nutzung dieser Medienformen und dem im *DigCert*-Test erfassten digitalen Wissen.

Zusammenfassend zeigt der *DigCert*-Wissenstest ein klar konturiertes Bild. Höhere Punktzahlen finden sich häufiger bei höher gebildeten, finanziell besser gestellten und männlichen Befragten; ein eigenständiger linearer Alterseffekt ist dagegen nicht erkennbar. Besonders eng verbunden ist digitales Wissen mit Technikkontrollüberzeugung, geringer Techniküberforderung, aktiver Medienaneignung, institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit und einer starken kritischen Reflexion von Medieninhalten und dem Mediensystem. Der *DigCert*-Test ergänzt die zuvor eingesetzten Instrumente damit um eine wissensbezogene Perspektive und zeigt, dass digitale Ungleichheiten nicht nur in der Selbsteinschätzung oder im berichteten Handeln, sondern auch im grundlegenden Verständnis digitaler Technologien sichtbar werden.

Factbox: DigCert

- Der *DigCert*-Wissenstest erfasst nicht Selbsteinschätzungen, sondern konkretes Wissen über digitale Technologien mit starkem Bezug zum österreichischen Digcomp Referenzrahmen.
- Höhere Punktzahlen finden sich besonders häufig bei formal höher gebildeten, finanziell besser gestellten und männlichen Befragten; für das Alter zeigt sich kein signifikanter linearer Zusammenhang.
- Die stärksten Zusammenhänge bestehen mit Technikkontrollüberzeugung, geringer Techniküberforderung und aktiver Medienaneignung.
- Gute Ergebnisse im *DigCert*-Test gehen zudem häufiger mit institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit, kritischer Medienreflexion und einer geringeren Nutzung von Boulevard-, regionalen/lokalen und Alternativmedien einher.

7.2 Steckbrief Digitaler Wissenstest basierend auf dem yDSI knowledge test instrument von Helsper et al. (2021): Ergebnisse in der 4. Welle

Neben Selbsteinschätzungen, tätigkeitsbezogenen Indikatoren und dem *DigCert*-Test wurde in der vierten Welle auch ein weiterer wissensbasierter Zugang zur Erfassung digitaler Fähigkeiten eingesetzt: der digitale Wissenstest auf Basis des *yDSI knowledge test*

instrument von Helsper et al. (2021), der vor allem in international vergleichender Forschung der digitalen Fähigkeiten von Jugendlichen eingesetzt wurde und bereits in der ersten Welle der Digital Skills Austria Studie 2022 mitsamt zweier KI-bezogene Fragen als Erweiterung des ursprünglichen Testinstruments Verwendung fand. Dieser Test erfasst grundlegendes Wissen über digitale Technologien und Prozesse anhand standardisierter Wissensfragen. Anders als bei Selbsteinschätzungen geht es auch hier nicht darum, wie sicher sich Personen im Umgang mit digitalen Technologien fühlen, sondern darum, ob bestimmte Aussagen und Zusammenhänge korrekt eingeordnet werden können. Der Test ergänzt die bisherigen Messungen damit um eine weitere stärker kognitiv ausgerichtete Perspektive auf digitale Fähigkeiten.

Für die Auswertung werden die erreichten Punktwerte in dem 17-stufigen Wissenstest in sechs Bereiche gegliedert: 0 Punkte, 1 bis 4 Punkte, 5 bis 7 Punkte, 8 bis 10 Punkte, 11 bis 13 Punkte sowie 14 bis 17 Punkte. Diese Abstufung macht Unterschiede zwischen sehr geringen, mittleren und hohen Wissensständen sichtbar. Wie bei anderen Wissenstests gilt auch hier: Erfasst wird nicht die gesamte digitale Fähigkeit, sondern vor allem deren wissensbezogene Grundlage. Das Instrument liefert damit wichtige Hinweise auf digitale Ungleichheiten, ersetzt jedoch weder tätigkeitsbezogene noch performanzbasierte Messungen. Im Gegensatz zum bereits vorher vorgestellten *DigCert*-Instrument hat dieser Wissenstest jedoch den Vorteil, dass seine Messindikatoren publiziert und öffentlich verfügbar und somit für wissenschaftliche Zwecke Einsatz finden dürfen. Zudem handelt es sich um ein im internationalen Forschungskontext erprobtes Instrument.

Abbildung 12 - Ergebnisse des yDSI Wissenstests (n=1098)

Die Ergebnisse dieses Wissenstest zeigen insgesamt eine breite Streuung der Antworten. Da der Test aus Gründen des Fragebogendesigns nur etwa der Hälfte der Befragten ausgespielt wurde, haben diesen insgesamt 1098 Teilnehmer:innen der Umfrage bearbeitet. Im Schnitt konnten diese dabei 8 von 17 Fragen korrekt beantworten. Sehr hohe Punktzahlen ab 15 korrekte Antworten kamen jedoch nur selten vor.

Tabelle 16 - yDSI und Demografie

yDSI-Wissenstest	-- (0 P.)	- (1-4 P.)	-/+ (5-7P.)	+/ (8-10P.)	+ (11-13P.)	++ (14-17P.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Altersschnitt	51 Jahre	48 Jahre	56 Jahre	55 Jahre	49 Jahre	47 Jahre	49 Jahre	n.s.
Frauen	51 %	51 %	59 %	55 %	48 %	40 %	53 %	n.s.
Männer	49 %	49 %	41 %	45 %	52 %	60 %	47 %	
ohne Matura	75 %	66 %	69 %	64 %	48 %	40 %	59 %	0,213** *
mit Matura	18 %	23 %	19 %	19 %	23 %	32 %	21 %	
mit tertiärem Bildungsabschluss	7 %	12 %	12 %	18 %	30 %	28 %	20 %	
Finanzielles Auskommen +	53 %	67 %	69 %	69 %	80 %	78 %	74 %	0,161** *
Finanzielles Auskommen -	47 %	33 %	32 %	32 %	20 %	22 %	26 %	
Durchschnittsmedianeeinkommen	€ 1.850	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.550	€ 2.300	0,097**
N =	86	183	217	287	240	85	2307	-

Die soziodemografische Auswertung zeigt zunächst einen klaren Zusammenhang mit dem Bildungsniveau. Personen mit tertiärem Bildungsabschluss sind in den Bereichen mit höheren Punktwerten deutlich stärker vertreten, weisen also tendenziell eher höheres Wissen über den digitalen Raum auf. Während ihr Anteil in der Gesamtstichprobe bei 20 % liegt, steigt er bei 11 bis 13 Punkten auf 30 % und liegt auch in der höchsten Punktgruppe mit 14 bis 17 Punkten mit 28 % klar über dem Durchschnitt. Umgekehrt sind Personen ohne Matura in den unteren Punktbereichen besonders häufig vertreten. Bei jenen, die keine der Wissensfragen korrekt beantworten konnten, beträgt ihr Anteil 75 %, in der höchsten Punktgruppe sinkt er auf 40 %. Der Zusammenhang zwischen formaler Bildung und dem digitalen Wissen fällt damit deutlich und statistisch signifikant aus.

Auch die ökonomische Lage steht in einem signifikanten Zusammenhang mit dem Abschneiden im Wissenstest. Das durchschnittliche Medianeinkommen steigt mit dem digitalen Wissen an: von 1.850 Euro in der Gruppe mit 0 Punkten auf 2.550 Euro in der höchsten Punktgruppe. Parallel dazu verbessert sich auch das subjektive finanzielle Auskommen. Während in der untersten Punktgruppe nur 53 % angeben, mit ihren finanziellen Ressourcen gut auszukommen, liegt dieser Anteil in den oberen Gruppen bei 78

bis 80 %. Wissensbezogene digitale Fähigkeiten sind damit auch hier mit ungleichen materiellen Ressourcen verbunden.

Für das Alter ergibt sich dagegen kein signifikanter Zusammenhang. Zwar schwankt das Durchschnittsalter zwischen den Punktgruppen, ein konsistentes Muster ist jedoch nicht erkennbar. Auch beim Geschlecht zeigt sich insgesamt kein signifikanter Zusammenhang. Auffällig ist zwar, dass in der höchsten Punktgruppe Männer mit 60 % überrepräsentiert sind, insgesamt reicht dieses Muster jedoch nicht aus, um von einem durchgehend stabilen Geschlechtereffekt zu sprechen.

Tabelle 17 - yDSI und Technikbereitschaft

yDSI-Wissenstest	-- (0 P.)	- (1-4 P.)	-/+ (5-7P.)	+ (8-10P.)	+ (11-13P.)	++ (14-17P.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Technikakzeptanz +/++	23 %	22 %	29 %	31%	37 %	52 %	33 %	0,124***
Techniküberforderung +/++	23 %	15 %	15 %	11 %	5 %	5 %	11 %	-0,353***
Technikkontrollüberzeugung +/++	36 %	41 %	53 %	63 %	70 %	84 %	57 %	0,311***
n=	86	183	217	287	240	85	2307	

Besonders deutlich fallen die Unterschiede bei den motivationalen Faktoren der Technikbereitschaft aus. Höheres digitales Wissen geht mit einer stärkeren Technikakzeptanz, geringerer Techniküberforderung und einer höheren Technikkontrollüberzeugung einher. Am ausgeprägtesten ist dieser Zusammenhang bei der Techniküberforderung: Von jenen Personen, die keine einzige Wissensfrage korrekt beantworten konnten, geben 23 % an, sich im Umgang mit Technik überfordert zu fühlen, in den beiden wissensstärksten Gruppen sind es nur noch 5 %. Personen mit hohen Wissenswerten berichten also deutlich seltener von Unsicherheit und Überforderung im Umgang mit digitalen Technologien.

Ein ähnlich klares Bild zeigt sich bei der Technikkontrollüberzeugung. Während bei jenen ohne digitales Wissen nur 36 % der Befragten davon ausgehen, den eigenen Erfolg im Umgang mit Technik selbst beeinflussen zu können, steigt dieser Anteil mit zunehmender Punktzahl kontinuierlich an und erreicht in der höchsten Punktgruppe 84 %. Auch die Technikakzeptanz nimmt mit höherem Wissensstand zu: von 23 % in der untersten Gruppe auf 52 % in der höchsten. Insgesamt sprechen die Befunde dafür, dass digitales Wissen eng mit Selbstwirksamkeit und einer offenen Haltung gegenüber technischen Neuerungen verbunden ist.

Tabelle 18 - yDSI und Medienkompetenz

yDSI-Wissenstest	-- (0 P.)	- (1-4 P.)	-/+ (5-7P.)	+/ (8-10P.)	+ (11- 13P.)	++ (14- 17P.)	Gesamt- stich- probe	Korrela- tion
Aktive Medienan- eignung (+/++)	15 %	29 %	49 %	64 %	69 %	79 %	53 %	0,380***
Passive Medien- aneignung (+/++)	45 %	43 %	41 %	31 %	39 %	29 %	38 %	-0,085**
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (+/++)	13%	27 %	44 %	57 %	62 %	64 %	44 %	0,332***
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (--/--)	15 %	22 %	23 %	12 %	11 %	13 %	16 %	-
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorien- tierung (+/++)	10 %	15 %	21 %	9 %	3 %	4 %	12 %	- 0,364***
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorien- tierung (-/--)	15 %	13 %	17 %	33 %	38 %	53 %	27 %	-
Kritische Refle- xion der Medienin- halte (+/++)	23 %	45 %	56 %	80 %	83 %	89 %	68 %	0,417***
Kritische Refle- xion des Medien- systems (+/++)	27 %	42 %	82 %	90 %	94 %	94 %	76 %	0,527***
N=	86	183	217	287	240	85	2307	

Auch im Bereich Medienkompetenz zeigen sich starke und konsistente Zusammenhänge. Besonders deutlich ist der Zusammenhang mit der aktiven Medienaneignung. In der höchsten Punktgruppe verfolgen 79 % eine aktive Strategie der Medienaneignung, bei jenen, die keine Wissensfrage korrekt beantworten konnten, sind es nur 15 %. Wer sich Informationen aktiv erschließt, aufbereitet und einordnet, erreicht also deutlich häufiger hohe Werte im digitalen Wissenstest. Für die passive Medienaneignung zeigt sich demgegenüber nur ein schwacher negativer Zusammenhang. Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind hier wesentlich geringer und inhaltlich weniger prägnant.

Ein weiteres klares Muster zeigt sich bei der Glaubwürdigkeitszuschreibung gegenüber Nachrichtenquellen. Personen mit höherem digitalem Wissen orientieren sich deutlich häufiger an institutionellen Quellen, wenn sie Nachrichten als glaubwürdig einschätzen. In der höchsten Punktgruppe liegt dieser Anteil bei 64 %, bei jenen, die keine der Wissensfragen korrekt beantworten konnte, dagegen nur bei 13 %. Umgekehrt zeigt sich ein starker negativer Zusammenhang bei einer mehrheitsorientierten Glaubwürdigkeitsvorstellung. Personen, die Nachrichten eher dann vertrauen, wenn diese von vielen geteilt oder bestätigt werden, finden sich häufiger in den unteren Punktbereichen. Besonders

auffällig ist, dass in den oberen Gruppen nur noch 3 bis 4 % einer solchen Orientierung zustimmen, während der Anteil in den mittleren unteren Gruppen deutlich höher ausfällt (z.B. maximal 21 % im mittleren Wissensbereich von 5-7 korrekten Antworten).

Besonders stark ist der Zusammenhang mit der kritischen Reflexion von Medieninhalten und des Mediensystems. Mit steigender Punktzahl nehmen beide Formen kritischer Auseinandersetzung klar zu. In der höchsten Punktgruppe reflektieren 89 % Medieninhalte kritisch und 94 % das Mediensystem. Bei Personen, die keine Wissensfrage korrekt beantworten konnten, liegen die entsprechenden Werte nur bei 23 % bzw. 27 %. Vor allem die kritische Reflexion des Mediensystems weist damit einen sehr starken Zusammenhang mit dem im digitalen Wissenstest auf.

Insgesamt zeigt der digitale Wissenstest auf Basis dieses Erhebungsinstruments ein deutliches Profil. Höhere Punktwerte finden sich häufiger bei formal höher gebildeten und finanziell besser gestellten Befragten; für Alter und Geschlecht ergibt sich dagegen kein signifikanter Zusammenhang. Besonders eng verbunden ist digitales Wissen mit geringer Techniküberforderung, hoher Technikkontrollüberzeugung, aktiver Medienan-eignung, institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit sowie einer star-ken kritischen Reflexion von Medieninhalten und dem Mediensystem. Der Test ergänzt die übrigen Instrumente damit um eine weitere wissensbezogene Perspektive und be-stätigt zugleich, dass digitale Ungleichheiten nicht nur in der Selbsteinschätzung oder im berichteten Handeln, sondern auch im grundlegenden Verständnis digitaler Techno-logien sichtbar werden.

Factbox: Digitaler Wissenstest nach Helsper et al. (2023)

- Der digitale Wissenstest auf Basis des yDSI-Instruments erfasst wissensbezogene Grundlagen digitaler Kompetenz mit Fokus auf die Funktionsweise des digitalen Raums, insbesondere Soziale Medien und Künstliche Intelligenz bzw. Algorithmen.
- Höhere Punktwerte finden sich besonders häufig bei formal höher gebildeten und finanziell besser gestellten Befragten; für Alter und Geschlecht zeigt sich dagegen kein durchgehend signifikanter Zusammenhang.
- Die stärksten Zusammenhänge bestehen mit geringer Techniküberforderung, hoher Technikkontrollüberzeugung und aktiver Medienaneignung.
- Gute Werte im digitalen Wissenstest gehen zudem häufiger mit institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit sowie mit einer starken kritischen Reflexion von Medieninhalten und dem Mediensystem einher.

Im Vergleich der beiden digitalen Wissenstests zeigt sich insgesamt ein hohes Maß an Konsistenz. Sowohl beim *DigCert*-Test als auch beim *yDSI*-Wissenstest hängen höhere Wissenswerte deutlich mit höherer formaler Bildung, besserem finanziellem Auskommen und einem höheren Einkommen zusammen; für das Alter zeigt sich in beiden Fällen kein signifikanter Zusammenhang. Auch inhaltlich weisen die Tests in dieselbe Richtung: Gute Ergebnisse gehen in beiden Instrumenten mit höherer Technikakzeptanz, geringerer Techniküberforderung und einer stärkeren Technikkontrollüberzeugung einher. Ebenso zeigen beide Tests enge Zusammenhänge mit aktiver Medienaneignung, einer stärkeren Orientierung an institutionellen Nachrichtenquellen, einer geringeren mehrheitsorientierten Glaubwürdigkeitszuschreibung sowie mit einer ausgeprägteren kritischen Reflexion von Medieninhalten und des Mediensystems. Unterschiede zeigen sich vor allem beim Geschlecht: Während beim *DigCert*-Test Männer in den oberen Punktbereichen signifikant stärker vertreten sind, ergibt sich beim *yDSI*-Wissenstest insgesamt kein signifikanter Geschlechtereffekt. Insgesamt sprechen die Befunde damit dafür, dass beide Instrumente sehr ähnliche Grundmuster digitaler Wissensungleichheit erfassen, sich jedoch in einzelnen Verteilungen und Schwerpunktsetzungen leicht unterscheiden.

Differenzierter ist der Zusammenhang zwischen Tätigkeiten, die Personen im digitalen Raum ausüben (wie vom *DSI*-Score gemessen) und dem Wissen, das sie über den digitalen Raum haben, zu betrachten. Beide Werte korrelieren lediglich im mittleren Bereich miteinander, dahingehend, dass mehr ausgeführte Tätigkeiten im digitalen Raum auch mit einem höheren Wissen einhergehen (Spearman's Rho, $-0,346$, Sig. $<0,001$). Die entsprechende Sankey-Grafik verdeutlicht, dass beide Messungen keineswegs deckungsgleich sind.

Tätigkeiten und digitales Wissen

Basis: gültige Angaben zu DSI_3 und DK_6, n = 1098

Abbildung 13 - Tätigkeiten und Wissen nach yDSI (n=1098)

Auffällig ist vor allem, dass sich Personen mit weniger als grundlegenden oder grundlegenden tätigkeitsbezogenen Kenntnissen nicht ausschließlich in den unteren Wissensbereichen wiederfinden, sondern über mehrere Stufen des Wissenstests verteilt sind. Wenige berichtete Tätigkeiten im digitalen Raum sagen demnach nicht automatisch aus, dass auch nur wenig Wissen über den digitalen Raum vorhanden ist. Umgekehrt zeigt die Grafik aber ebenso, dass auch ein hohes Maß an berichteten Tätigkeiten kein verlässlicher Indikator für hohes digitales Wissen ist. Personen mit mehr als grundlegenden tätigkeitsbezogenen Kenntnissen konzentrieren sich zwar tendenziell stärker in den mittleren und oberen Wissensbereichen, sie erreichen aber keineswegs durchgängig die höchsten Wissensstufen. Problematisch ist damit gerade die Gleichsetzung von Aktivität mit Verständnis: Wer viele digitale Handlungen setzt, bringt nicht zwangsläufig auch ein entsprechend hohes Wissen über Funktionsweisen, Strukturen und Mechanismen des digitalen Raums mit. Insgesamt spricht dies daher dafür, dass digitale Tätigkeit und digitales Wissen zwei unterschiedliche, nur begrenzt deckungsgleiche Dimensionen digitaler Fähigkeiten darstellen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich, setzt man die Selbsteinschätzung digitaler Fertigkeiten mit dem digitalen Wissen in Beziehung setzt: hier liegt die Korrelation ebenso im mittleren Bereich (Spearman's Rho 0,346, Sig. <0,001) Die entsprechende Sankey-Grafik verdeutlicht einen erkennbaren, aber keineswegs deckungsgleichen Zusammenhang. Personen, die sich auf der Digital Skills Stufenleiter höher einstufen, finden sich zwar tendenziell häufiger auch in den oberen Bereichen des Wissenstests. Gleichzeitig wird aber

deutlich, dass eine hohe Selbsteinschätzung nicht automatisch mit hohem digitalem Wissen einhergeht. Besonders auffällig ist, dass sich die große Gruppe auf Stufe 4 nicht nur in den oberen Wissensbereichen konzentriert, sondern breit über die mittleren und teilweise auch niedrigeren Kategorien des Wissenstests verteilt ist. Die subjektive Einschätzung der eigenen digitalen Fertigkeiten fällt damit insgesamt möglicherweise deutlich positiver aus als das im Wissenstest sichtbar werdende Verständnis digitaler Zusammenhänge. Umgekehrt zeigt die Grafik aber auch, dass eine niedrigere Selbsteinschätzung nicht zwangsläufig mit sehr geringem Wissen verbunden sein muss. Zwar finden sich Personen auf Stufe 0 häufiger in den unteren Wissensbereichen, sie sind jedoch nicht ausschließlich dort verortet. Auch unter jenen, die ihre eigenen digitalen Fertigkeiten als unzureichend einschätzen, gibt es also Personen, die im Wissenstest mittlere oder zum Teil sogar höhere Werte erreichen. Die Grafik spricht damit klar dafür, dass Selbsteinschätzung und digitales Wissen zwei unterschiedliche Dimensionen digitaler Fähigkeiten abbilden. Insgesamt legt die Darstellung nahe, dass die Digital Skills Stufenleiter eher die wahrgenommene Sicherheit und Souveränität im digitalen Raum erfasst, während der Wissenstest stärker auf kognitive Grundlagen und das Verständnis digitaler Funktionsweisen verweist. Beide Größen hängen zusammen, sie sollten aber nicht gleichgesetzt werden: Wer sich digital sehr kompetent fühlt, weiß nicht automatisch viel über den digitalen Raum – und umgekehrt muss geringes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten nicht bedeuten, dass kaum Wissen vorhanden ist.

Selbsteinschätzung und digitales Wissen

Basis: gültige Angaben zu stufe und DK_6, n = 772

Abbildung 14 - Fertigkeiten und Wissen nach yDSI (n=772)

8 Performancebasierte Testung von digitaler Kompetenz

Abbildung 15 – Ergebnisse des digitalen Kompetenztests (n=2307)

Neben Selbsteinschätzungen, tätigkeitsbezogenen Indikatoren und Wissenstests wird in der Digital Skills Austria Studie seit 2023 auch eine performanzbasierte Messung digitaler Kompetenz eingesetzt. Anders als bei subjektiven Einschätzungen oder Wissensfragen steht hier nicht im Vordergrund, wie Personen ihre eigenen Fähigkeiten bewerten oder ob sie bestimmte digitale Konzepte kennen. Vielmehr wird erfasst, inwieweit konkrete Aufgaben erfolgreich bearbeitet werden können, die digitalen Fähigkeiten also erfolgreich angewendet werden können. Alle Personen müssen dabei 15 Aufgaben bearbeiten und können zwischen 0 und 15 Punkte erreichen. Aufgrund der Panelstruktur haben neue Teilnehmende den validierten Kompetenztest der Digital Skills Erhebungen bearbeitet, der um 2 neue Aufgaben ergänzt wurde, Panelteilnehmende, die bereits einmal den Test gemacht hatten bekamen einen neuen Test mit 15 Aufgaben, für die Erhebung 2025 entworfen wurden. Das Gesamtergebnis ist in Abbildung 14 zu sehen. Insgesamt zeigt sich, dass nur eine einzige Person alle Aufgaben und 19 Personen 14 der 15 aufgaben Lösen konnten. In Summe ist das Ergebnis aber durchaus passabel ca. 42% der Befragten mehr als 7 oder mehr der Aufgaben korrekt lösen konnten, der Median liegt bei 6 korrekt gelösten Aufgaben.

Für die Detailauswertung werden die erreichten Punktwerte in fünf Gruppen zusammengefasst: -- (keine Aufgabe korrekt gelöst), - (1-3 Aufgaben), -/+ (4-6 Aufgaben), +/- (7-9 Aufgaben), + (10-12 Aufgaben) und ++ (13-15 Aufgaben). Die performanzbasierte Testung ergänzt die übrigen Messinstrumente damit um eine besonders handlungsnahe und anwendungsbezogene Perspektive auf digitale Kompetenz.

Tabelle 19 - Digitale Kompetenz und Soziodemografie

Digitaler Kompetenztest (A oder B)	-- (keine)	- (1-3T.)	-/+ (4-6T.)	+/- (7-9T.)	+ (10-12T.)	++ (13-15T.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Altersschnitt	50 Jahre	51 Jahre	51 Jahre	49 Jahre	44 Jahre	42 Jahre	49 Jahre	-0,140 ***
Frauen	56 %	60 %	60 %	49 %	47 %	31 %	53 %	0,111
Männer	44 %	40 %	40 %	51 %	53 %	69 %	47 %	***
ohne Matura	75 %	73 %	67 %	53 %	35 %	26 %	59 %	0,287 ***
mit Matura	15 %	18 %	19 %	22 %	31 %	25 %	21 %	
mit tertiärem Bildungsabschluss	11 %	10 %	14 %	25 %	34 %	49 %	20 %	
Finanzielles Auskommen +	59 %	63 %	76 %	75 %	84 %	86 %	74 %	0,163 ***
Finanzielles Auskommen - Durchschnittsmedianeinkommen	41 % € 2.100	37 % € 2.100	24 % € 2.100	25 % € 2.300	16 % € 2.550	14 % € 3.000	26 % € 2.300	0,154 ***
N=	132	514	684	580	325	72	2307	-

Die Analyse soziodemografischer Merkmale zeigt erneut einen deutlichen Zusammenhang mit dem Bildungsniveau. Personen ohne Matura sind in den unteren Kompetenzgruppen klar überrepräsentiert. In der Gruppe -- (keine) beträgt ihr Anteil 75 %, in der höchsten Gruppe ++ (13–15 Tasks) nur noch 26 %. Umgekehrt steigt der Anteil von Personen mit tertiärem Bildungsabschluss mit zunehmender Kompetenz deutlich an: von 11 % in der untersten Gruppe auf 49 % in der höchsten. Der Zusammenhang zwischen Bildung und performanzbasierter digitaler Kompetenz fällt damit besonders ausgeprägt aus.

Auch beim Alter zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang. Höhere Kompetenzwerte finden sich häufiger bei jüngeren Befragten. Während das Durchschnittsalter in den unteren und mittleren Gruppen bei rund 49 bis 51 Jahren liegt, sinkt es in der Gruppe + (10–12 Tasks korrekt gelöst) auf 44 Jahre und in der höchsten Gruppe ++ (13–15 Tasks korrekt gelöst) auf 42 Jahre. Digitale Kompetenz im performanzbasierten Test ist damit klar mit einem jüngeren Altersprofil verbunden. Auch in Bezug auf Geschlechterunterschiede zeigt sich ein deutlicher signifikanter Zusammenhang: Frauen sind in jenen Gruppen, die tendenziell eher weniger Aufgaben lösen konnten überrepräsentiert während der Anteil an Männern mit höherer digitaler Kompetenz kontinuierlich steigt – bei jenen, die 13-15 Tasks korrekt lösen konnten liegt er sogar bei 69 %. Diese Gruppe ist zugleich mit N = 72 vergleichsweise klein, weshalb einzelne Prozentwerte hier mit besonderer Vorsicht interpretiert werden sollten.

Deutlich sind zudem die Zusammenhänge mit der ökonomischen Lage. Mit steigender Kompetenz verbessert sich sowohl das subjektive finanzielle Auskommen als auch das Medianeinkommen. Während von jenen, die keine Aufgabe im digitalen Kompetenztest lösen konnten, nur 59 % angeben, mit ihren finanziellen Ressourcen gut auszukommen,

liegt dieser Anteil bei Personen mit der höchsten digitalen Kompetenz bei 86 %. Gleichzeitig steigt das durchschnittliche Medianeinkommen von 2.100 Euro in den unteren Gruppen auf 2.550 Euro in der Gruppe + (10–12 Tasks) und sogar auf 3.000 Euro in der höchsten Gruppe. Performanzbasiert gemessene digitale Kompetenz hängt damit deutlich mit materiellen Ressourcen zusammen.

Tabelle 20 - Digitale Kompetenz und Technikbereitschaft

Digitaler Kompetenztest (A oder B)	-- (keine)	- (1-3T.)	-/+ (4-6T.)	+/- (7-9T.)	+ (10-12T.)	++ (13-15T.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Technikakzeptanz +/++	18 %	23 %	29%	41 %	42 %	56 %	33 %	0,236 ***
Techniküberforderung +/++	20 %	21 %	13 %	7 %	3 %	1 %	11 %	-0,404 **
Technikkontrollüberzeugung +/++	34 %	36 %	52 %	68 %	72 %	89 %	57 %	0,285 ***
N=	132	514	684	580	325	72	2307	-

Besonders stark fallen die Unterschiede bei den motivationalen Faktoren der Technikbereitschaft aus. Höhere Kompetenzwerte gehen mit einer höheren Technikakzeptanz, deutlich geringerer Techniküberforderung und einer stärkeren Technikkontrollüberzeugung einher. Am klarsten zeigt sich dieser Zusammenhang bei der Techniküberforderung: Von jenen, die keine Aufgabe im digitalen Kompetenztest lösen konnten, geben 20 % an, sich durch Technik überfordert zu fühlen, bei jenen, die 13 bis 15 Aufgaben korrekt lösen konnten sind dies nur noch 1 %. Umgekehrt steigt die Technikkontrollüberzeugung von 34 % in der untersten Gruppe auf 89 % in der höchsten. Auch die Technikakzeptanz nimmt mit steigender Kompetenz klar zu und erreicht in der höchsten Gruppe einen Spitzenwert von 56 % - hier äußern also mehr als die Hälfte eine deutliche Technik euphorie. Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse, dass performanzbasiert erfasste digitale Kompetenz eng mit Selbstwirksamkeit und einer positiven Haltung gegenüber Technik verbunden ist.

Tabelle 21 - Digitale Kompetenz und Medienkompetenz

Digitaler Kompetenztest (A oder B)	-- (keine)	- (1-3T.)	-/+ (4-6T.)	+/- (7-9T.)	+ (10-12T.)	++ (13-15T.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Aktive Medienaneignung (+/++)	20 %	36 %	48 %	67 %	71 %	78 %	53 %	0,332***
Passive Medienaneignung (+/++)	39 %	39 %	41 %	36 %	31 %	38 %	38 %	n.s.
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (+/++)	12 %	27 %	40 %	56 %	67 %	79 %	44 %	0,355***
Glaubwürdigkeit 1: institutionelle Orientierung (--/--)	28 %	22 %	16 %	14 %	8 %	8 %	16 %	-
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (+/++)	16 %	15 %	15 %	9 %	5 %	4 %	12 %	-0,183 ***
Glaubwürdigkeit 2: Mehrheitsorientierung (-/--)	24 %	20 %	26 %	31 %	35 %	43 %	27 %	-

Digitaler Kompetenztest (A oder B)	-- (keine)	- (1-3T.)	-/+ (4-6T.)	+/- (7-9T.)	+ (10-12T.)	++ (13-15T.)	Gesamtstichprobe	Korrelation
Kritische Reflexion der Medieninhalte (+/++)	36 %	54 %	65 %	79 %	84 %	88 %	68 %	0,334 ***
Kritische Reflexion des Mediensystems (+/++)	40 %	61 %	76 %	87 %	92 %	97 %	76 %	0,388 ***
Social Media Nutzer:innen	71 %	82 %	89 %	89 %	90 %	86 %	87 %	-0,090 **
Öffentlich-rechtliche Fernsehsender	87 %	95 %	94 %	93 %	95 %	89 %	93 %	n.s.
Private Fernsehsender	89 %	90 %	91 %	87 %	78 %	71 %	86 %	-0,140 ***
Boulevardzeitungen	78 %	83 %	80 %	71 %	65 %	59 %	74 %	-0,167 ***
Qualitätszeitungen	66 %	70 %	66 %	62 %	72 %	74 %	67 %	n.s.
Regionale und lokale Medien	67 %	61%	62 %	53 %	52 %	32 %	56 %	-0,140 ***
Sogenannte Alternativmedien	48 %	44 %	37 %	25 %	18 %	18 %	31 %	-0,229 **
Keine Nachrichten	7 %	2 %	4 %	3 %	3 %	2 %	3 %	n.s.
n =	132	514	684	580	325	72	2307	-

Auch im Bereich Medienkompetenz zeigen sich deutliche und konsistente Zusammenhänge. Besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang mit der aktiven Medienaneignung. Während unter den Personen, die keine Aufgabe lösen konnten nur 20 % eine aktive Strategie der Medienaneignung verfolgen, steigt dieser Anteil mit zunehmender Kompetenz kontinuierlich an und erreicht in der höchsten Gruppe 78 %. Für die passive Medienaneignung zeigt sich hingegen kein signifikanter Zusammenhang. Hier unterscheiden sich die Gruppen nur geringfügig.

Ein weiteres klares Muster zeigt sich bei der Glaubwürdigkeitszuschreibung gegenüber Nachrichtenquellen und Informationen. Personen mit höheren Kompetenzwerten orientieren sich deutlich häufiger an institutionellen Quellen, wenn sie Nachrichten bzw. Informationen als glaubwürdig einschätzen. Bei Personen mit dem besten Abschneiden im digitalen Kompetenztest trifft dies auf 79 % zu, bei jenen, die keine Aufgabe lösen konnten dagegen nur auf 12 %. Gleichzeitig zeigt sich ein negativer Zusammenhang bei einer mehrheitsorientierten Glaubwürdigkeitsvorstellung. Personen, die Informationen eher dann vertrauen, wenn diese von vielen geteilt oder bestätigt werden, sind in den unteren Kompetenzgruppen stärker vertreten. In der höchsten Kompetenzgruppe stimmen nur 4 % einer solchen Orientierung zu, während es in den unteren Gruppen 15 bis 16 % sind. Besonders deutlich ist auch wiederum der Zusammenhang mit der kritischen Reflexion von Medieninhalten und des Mediensystems. Mit steigender Kompetenz nehmen beide Formen kritischer Auseinandersetzung klar zu. In der höchsten Gruppe reflektieren 88 % Medieninhalte kritisch und 97 % das Mediensystem. Unter jenen Personen, die keine Kompetenzaufgabe lösen konnten, liegen die entsprechenden Werte nur bei 36 % bzw. 40 %. Gerade die kritische Reflexion des Mediensystems weist damit

einen besonders engen Zusammenhang mit performanzbasierter digitaler Kompetenz auf.

Beim Medienkonsum ist das Bild differenzierter. Die Nutzung von Social Media ist in allen Gruppen hoch und variiert zwischen 71 % und 90 %. Zwar ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang, inhaltlich fällt dieser jedoch eher schwach aus. Auch bei der Nutzung öffentlich-rechtlicher Fernsehsender sowie von Qualitätszeitungen zeigen sich keine klaren Unterschiede zwischen den Gruppen.

Deutlichere Muster ergeben sich dagegen bei anderen Nachrichtentypen. Private Fernsehsender, Boulevardzeitungen, regionale und lokale Medien sowie sogenannte Alternativmedien werden überdurchschnittlich häufig von Personen mit niedrigeren Kompetenzwerten genutzt. Besonders klar fällt dies bei den sogenannten Alternativmedien auf: Während 48 % der Personen, die keine digitale Kompetenzaufgabe lösen konnten, angeben, solche Angebote zu nutzen, liegt der Anteil bei jenen, die im Test am besten abgeschnitten haben nur noch bei 18 %. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei Boulevardzeitungen sowie regionalen und lokalen Medien, wenn auch weniger stark ausgeprägt. Insgesamt deutet dies darauf hin, dass höhere performanzbasierte digitale Kompetenz seltener mit einer starken Nutzung solcher Medienformen einhergeht.

Zusammenfassend zeigt die performanzbasierte Testung digitaler Kompetenz ein sehr klares Profil. Höhere Kompetenzwerte finden sich besonders häufig bei jüngeren, formal höher gebildeten und finanziell besser gestellten Befragten. Besonders eng verbunden ist digitale Kompetenz mit geringer Techniküberforderung, hoher Technikkontrollüberzeugung, aktiver Medienaneignung, institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit sowie einer starken kritischen Reflexion von Medieninhalten und dem Mediensystem. Die performanzbasierte Messung bestätigt damit viele der bereits aus den übrigen Instrumenten bekannten Muster, bildet digitale Kompetenz aber besonders handlungsnah ab. Zugleich ist zu beachten, dass die höchste Kompetenzgruppe mit $N = 72$ relativ klein ausfällt und einzelne Prozentwerte dort entsprechend vorsichtig interpretiert werden sollten.

Factbox: Digitale Kompetenz

- Höhere Werte im performanzbasierten Kompetenztest finden sich besonders häufig bei jüngeren, formal höher gebildeten und finanziell besser gestellten Befragten.
- Besonders deutlich sind die Zusammenhänge mit Bildung, Techniküberforderung und Technikkontrollüberzeugung.
- Gute Ergebnisse gehen häufiger mit aktiver Medienaneignung, institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit und starker kritischer Medienreflexion einher.
- Personen mit niedrigeren Kompetenzwerten nutzen häufiger Boulevardmedien, regionale/lokale Medien und Alternativmedien.

Betrachtet man nun den Zusammenhang zwischen digitalem Wissen und digitaler Kompetenz so zeigen sich durchaus Konsistenzen, je nach Analyseinstrument in unterschiedlicher Intensität: zwischen dem digitalen Kompetenztest und jenem Instrument, dass das digitale Wissen aufbauend auf dem digitalen Kompetenzrahmen der EU testet, besteht eine tendenziell hohe Korrelation (Spearman's Rho 0,727, Sig. <0,001), der auf dem yskills-Wissensinstrument basierende Test korreliert ebenso im mittleren Bereich (Spearman's Rho 0,595, Sig. <0,001). Die Sankey-Grafik zum Zusammenhang zwischen digitalem Wissen und digitaler Kompetenz verdeutlicht insgesamt diesen klaren, aber nicht vollständig deckungsgleichen Zusammenhang.

Digitales Wissen und digitale Kompetenz

Basis: gültige Angaben zu DK_6 und DCAB_6, n = 1098

Abbildung 16 - Digitales Wissen nach yDSI und digitale Kompetenz

Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass höhere Werte im Wissenstest häufiger mit höheren Werten im Kompetenztest einhergehen. Personen mit sehr niedrigem digitalem Wissen konzentrieren sich vergleichsweise stärker in den unteren Kompetenzbereichen, während sich Personen mit höheren Wissenswerten häufiger in den mittleren und oberen Kompetenzgruppen finden. Dies spricht damit dafür, dass digitales Wissen eine wichtige Voraussetzung für digitale Kompetenz darstellt.

Gleichzeitig macht die Darstellung aber auch deutlich, dass Wissen und Kompetenz nicht dasselbe sind. So erreichen Personen mit hohen Wissenswerten nicht automatisch auch die höchsten Kompetenzstufen. Ein beträchtlicher Teil derjenigen, die im Wissenstest gut abschneiden, verteilt sich auf mittlere Kompetenzbereiche. Umgekehrt

finden sich auch unter Personen mit eher mittleren Wissenswerten einzelne, die im Kompetenztest höhere Werte erreichen. Das verweist darauf, dass digitales Wissen zwar eine wichtige Grundlage bildet, die erfolgreiche Anwendung digitaler Fähigkeiten aber zusätzlich von anderen Faktoren abhängt – etwa von Übung, Erfahrung, Aufgabentypen oder motivationalen Voraussetzungen.

Auffällig ist zudem, dass sich die Verteilungen im mittleren Bereich besonders stark bündeln. Sowohl beim Wissenstest als auch beim Kompetenztest liegen die größten Gruppen in den mittleren Kategorien. Das deutet darauf hin, dass digitale Ungleichheiten nicht nur zwischen einem kleinen „niedrigen“ und einem kleinen „hohen“ Randbereich bestehen, sondern vor allem innerhalb des breiten Mittelfelds differenziert betrachtet werden müssen. Insgesamt zeigt die Grafik somit: Digitales Wissen und digitale Kompetenz hängen eng zusammen, sind aber nicht deckungsgleich; Wissen erleichtert Kompetenz, ersetzt sie aber nicht.

9 Modellvergleich: Schlussfolgerungen aus den Analysen aller fünf Zugänge zur Messung digitaler Fähigkeiten

Über alle fünf Zugänge hinweg zeigt sich ein bemerkenswert konsistentes Grundmuster: Höhere digitale Fertigkeiten, höheres digitales Wissen und höhere digitale Kompetenz finden sich besonders häufig bei formal höher gebildeten und finanziell besser gestellten Personen. Noch deutlicher als die soziodemografischen Merkmale treten jedoch in allen Messungen die motivationalen Faktoren hervor. Hohe Technikakzeptanz, geringe Techniküberforderung und eine starke Technikkontrollüberzeugung gehen durchgängig mit besseren Werten einher. Ebenso zeigen fast alle Instrumente enge Zusammenhänge mit aktiver Medienaneignung, institutioneller Orientierung bei Nachrichtenglaubwürdigkeit sowie mit einer ausgeprägteren kritischen Reflexion von Medieninhalten und des Mediensystems. Umgekehrt sind niedrigere Werte häufiger mit einer stärkeren Nutzung von Boulevard-, regionalen/lokalen und sogenannten Alternativmedien verbunden.

Die Unterschiede zwischen den Instrumenten liegen vor allem darin, welche Dimension der digitalen Handlungsfähigkeit jeweils erfasst wird. Die *Digital Skills Stufenleiter* misst vor allem die subjektive Zuversicht in die eigenen Fertigkeiten und fällt insgesamt am positivsten aus. Der *DSI* erfasst dagegen berichtete digitale Tätigkeiten und zeichnet dadurch ein stärker handlungsbezogenes Bild. Die beiden Wissenstests fokussieren auf die kognitiven Grundlagen digitaler Fähigkeiten und zeigen sehr ähnliche Muster, während die performanzbasierte Testung der tatsächlichen Anwendung digitaler Kompetenz am nächsten kommt.

Besonders eindringlich haben dies die Sankey-Grafiken in den Analysen der Kapitel 7 bis 8 aufgezeigt. Sie machen deutlich, dass all diese Instrumente zur Messung digitaler Handlungsfähigkeit zwar zusammenhängen, sie aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Foki nicht deckungsgleich sind und auch gar nicht sein können.

Inhaltlich spricht der Gesamtbefund dafür, die digitalen Fähigkeiten bzw. die digitale Handlungsfähigkeit von Personen als mehrdimensionales Konstrukt zu verstehen: Wer sich digital sicher fühlt, muss nicht zwangsläufig viel über den digitalen Raum wissen; wer viele digitale Tätigkeiten ausführt, bringt nicht automatisch vertieftes Verständnis mit; und selbst hohes Wissen garantiert noch nicht, dass digitale Anforderungen auch praktisch erfolgreich bewältigt werden.

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass sich digitale Ungleichheit quer durch alle Messansätze in ähnlicher Weise strukturiert. Für die Förderung digitaler Teilhabe bedeutet das: Es reicht nicht, nur auf Zugang oder Nutzung zu schauen. Notwendig ist vielmehr ein Zusammenspiel aus Wissen, Übung, Selbstwirksamkeit, kritischer Medienkompetenz und konkreten Anwendungsmöglichkeiten.

9.1 Interkorrelationsergebnisse

Die oben beschriebenen und deskriptiv erläuterten fünf unterschiedlichen Messansätze zur Erfassung digitaler Handlungsfähigkeiten sollen nun dahingehend geprüft werden, inwieweit sie sich ergänzen müssen oder zum Teil sogar als austauschbar gehandelt werden können. Der stärker objektiv konzipierte digitale Kompetenztest wird dabei in der Auswertung bewusst als zentraler Vergleichsmaßstab verwendet. Er gilt hier als empirischer Goldstandard, weil er besonders zielgerichtet und kontextbezogen prüft, ob Personen digitale Aufgaben problemorientiert lösen können. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig zu untersuchen, inwieweit einfachere Messverfahren – etwa Selbsteinschätzungen, Angaben zu digitalen Tätigkeiten oder Wissenstests diesen Kompetenztest erklären bzw. sich ihm annähern können.

Zur Prüfung der Übereinstimmung der verschiedenen Messmodelle mit der Performance-Messung digitaler Kompetenz wurden in einem ersten Schritt Intraklassenkorrelationen berechnet. Die ICC eignet sich zur Beurteilung der Reliabilität bzw. Übereinstimmung mehrerer Messungen oder Beurteilungen derselben Untersuchungseinheiten (Shrout & Fleiss, 1979). Da die untersuchten Messmodelle als fest definierte Verfahren betrachtet wurden und nicht als zufällige Auswahl aus einer größeren Population möglicher Messverfahren, wurde ein *Two-way-mixed-effects*-Modell verwendet. Berichtet werden Konsistenz-*ICCs* für *average measures*. Die Konsistenzdefinition wurde gewählt, weil im Vordergrund stand, ob die Messmodelle Personen hinsichtlich digitaler Kompetenz ähnlich differenzieren. Systematische Niveauunterschiede zwischen den Messverfahren werden bei dieser *ICC*-Variante nicht als Fehlervarianz berücksichtigt. Die Ergebnisse sind daher als Hinweise auf die konsistente Erfassung ähnlicher Kompetenzunterschiede zu interpretieren, nicht als strenger Nachweis absoluter Austauschbarkeit. Im konkreten Fall dieser Analyse wird somit berücksichtigt, dass der Performancetest digitale Kompetenz praktisch und anwendungsbezogen misst, der *DigCert* Wissenstest hingegen eher durch die Messung der Reproduzierbarkeit von Wissen. Dabei sind nicht nur das Frageformat, sondern auch der Wertebereich, der mit der jeweiligen Skala erreicht werden kann, unterschiedlich. Für die vorliegende Fragestellung heißt das: Es wurde geprüft, ob Personen mit hohen Werten in der Performance-Messung tendenziell auch hohe Werte in den jeweiligen Wissens-, Fertigkeiten- oder Anwendungsmessungen erreichen und ob Personen mit niedrigen Performancetestwerten entsprechend niedrigere Werte in diesen Messungen aufweisen. Unterschiede in den Skalenbereichen oder systematische Niveauunterschiede zwischen den Instrumenten, etwa dadurch, dass Selbsteinschätzungen generell höhere Werte hervorbringt als der Performancetest, werden bei der Konsistenzdefinition nicht als mangelnde Übereinstimmung gewertet. Die Ergebnisse sind daher als Hinweise darauf zu verstehen, ob die Messmodelle ähnliche Kompetenzunterschiede zwischen Personen erfassen. Sie belegen jedoch keine vollständige Austauschbarkeit der Instrumente im Sinne identischer oder unmittelbar vergleichbarer Punktwerte.

Die Interpretation der ICC-Werte erfolgte in Anlehnung an Koo und Li (2016): Werte unter .50 wurden als schlecht, Werte zwischen 0,50 und 0,75 als moderat, Werte zwischen 0,75 und 0,90 als gut und Werte über 0,90 als exzellent interpretiert.

Tabelle 22 - Konsistenz der Messmodelle mit der Performancetestung digitaler Kompetenz

Messmodell	ICC (C,k)	Lesehilfe
<i>Variante 1: Gesamtscores der Messungen</i>		
DigCert (Gesamtscore, 0-14, n=2307)	0,835	gut
Wissenstest basierend auf yDSI (Gesamtscore, 0-17, n=1098)	0,711	moderat
Digital Skills Stufenleiter (Stufe 0 bis 4, n=1645)	0,451	schlecht
DSI Summe (Gesamtscore, 0-31, n=1108)	0,544	moderat
<i>Variante 2: Messwerte der einzelnen Unterdimensionen gemeinsam</i>		
Alle DigCert Dimensionen (6 Dimensionen, 0-2, n=2307)	0,673	moderat
Alle Digital Skills Dimensionen (4 Dimensionen, Faktorvariablen, n=1990)	0,693	moderat
Alle DSI Dimensionen (5 Dimensionen, 0-6/7, n=1108)	0,762	gut
<i>Variante 3: Konsistenz mit einzelnen Unterdimensionen</i>		
Digcert 0: Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis (0-2, n=2307)	0,318	schlecht
Digcert 1: Umgang mit Informationen und Daten (0-2, n=2307)	0,217	schlecht
Digcert 2: Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit (0-2, n=2307)	0,388	schlecht
Digcert 3: Kreation, Produktion und Publikation (0-2, n=2307)	0,285	schlecht
Digcert 4: Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung (0-2, n=2307)	0,340	schlecht
Digcert 5: Problemlösung, Innovation und Weiterlernen (0-2, n=2307)	0,396	schlecht
Digital Skills: technical & operational (Faktorvariable, n=2178)	0,376	schlecht
Digital Skills: information navigation & processing (Faktorvariable, n=2183)	0,370	schlecht
Digital Skills: communication & interaction (Faktorvariable, n=2151)	0,365	schlecht
Digital Skills: content creation & production (Faktorvariable, n=2138)	0,321	schlecht
DSI communication and collaboration skills (0-6, n=1108)	0,246	schlecht
DSI information and data literacy skills (0-6, n=1108)	0,381	schlecht
DSI Digital content creation skills (0-7, n=1108)	0,596	moderat
DSI Safety skills (0-6, n=1108)	0,399	schlecht
DSI Problem solving skills (0-7, n=1108)	0,551	moderat

Verfahren: Konsistenz-ICC, two-way mixed effects model, average measures; alle Berechnungen $p < .001$. Interpretation: $< .50$ schlecht, $.50-.75$ moderat, $.75-.90$ gut, $> .90$ exzellent nach Koo und Li (2016). Die Werte beschreiben die relative Übereinstimmung der Messmodelle mit der Performancetestung

Die Berechnungen erfolgten dabei für jeweils drei Varianten. Variante 1 berücksichtigt die Gesamtscores der Messungen mit der Performancetestung. Dies bedeutet in Bezug auf die beiden Messvarianten von digitalem Wissen die Summe der korrekt beantworteten Wissensfragen bzw. beim *DSI*-Summenindex die Gesamtanzahl an ausgeführten digitalen Tätigkeiten. Für die Selbsteinschätzungen wurde die Digital Skills Stufenleiter verwendet, um hier eine generalisierte Positionierung über die einzelnen Teildimensionen hinweg zu berücksichtigen. Die höchste Übereinstimmung zeigte sich für den *DigCert*-Gesamtscore, $ICC(C, k) = 0,835$, was nach Koo und Li (2016) einer guten Konsistenz entspricht. Der DK-Wissenstest erreichte mit $ICC(C, k) = 0,711$ eine moderate

Konsistenz. Ebenfalls moderat, jedoch deutlich geringer, fiel die Konsistenz der *DSI*-Summe aus, $ICC(C, k) = 0,544$. Die *Digital-Skills*-Stufenleiter zeigte mit $ICC(C, k) = 0,451$ hingegen nur eine geringe Konsistenz mit der Performancetestung. Insgesamt deutet Variante 1 darauf hin, dass insbesondere der *DigCert*-Gesamtscore Personen ähnlich wie die Performancetestung nach digitaler Kompetenz differenziert, während die übrigen Gesamtscores nur eingeschränkt mit der Performancetestung korrespondieren.

Variante 2 berücksichtigt anstelle der Gesamtscores der Messmodelle, die Ergebnisse in ihren jeweiligen Unterdimensionen und ermöglicht es somit der Frage nachzugehen, ob das Bündel der einzelnen Dimensionen eines Messmodells gemeinsam ein ähnliches Kompetenzmuster abbilden wie die Performancetestung. Damit lässt sich somit beurteilen, ob mehrere Subdimensionen zusammen eine konsistente Messinformation ergeben. Die sechs *DigCert*-Dimensionen gemeinsam erreichen mit $ICC(C, k) = 0,673$ eine moderate Konsistenz mit der Performancetestung. Das bedeutet: Die sechs *DigCert*-Unterdimensionen bilden zusammen teilweise ähnliche Kompetenzunterschiede ab wie der Performancetest. Der Wert ist aber niedriger als beim *Digcert*-Gesamtscore aus Variante 1. Das spricht dafür, dass der verdichtete Gesamtscore in diesem Fall stärker mit der Performancetestung korrespondiert als die gemeinsame Betrachtung der einzelnen *Digcert*-Dimensionen.

Die *Digital-Skills*-Dimensionen gemeinsam erreichen mit $ICC(C, k) = 0,693$ ebenfalls eine moderate Konsistenz. Das ist deutlich besser als die einzelne *Digital-Skills*-Stufenleiter aus Variante 1. Inhaltlich heißt das: Die differenzierteren Faktorvariablen der *Digital-Skills*-Messung erfassen Kompetenzunterschiede besser als eine einzelne globale Selbsteinstufung. Trotzdem bleibt die Übereinstimmung nur moderat.

Die *DSI*-Dimensionen gemeinsam erreichen mit $ICC(C, k) = 0,762$ eine gute Konsistenz. Das ist auffällig, weil die *DSI*-Summe in Variante 1 nur moderat war. Die *DSI*-Unterdimensionen scheinen gemeinsam also mehr relevante Information zur digitalen Handlungsfähigkeit zu enthalten als der reine Gesamtscore. Anders gesagt: Bei *DSI* ist die mehrdimensionale Betrachtung aussagekräftiger als die einfache Summe. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Bündelung mehrerer Unterdimensionen teilweise bessere Hinweise auf digitale Kompetenz liefert als einzelne globale Maße, zumindest, wenn es sich dabei um Selbsteinschätzungen von Fertigkeiten oder Tätigkeiten handelt.

In einer dritten Variante wurde zudem getestet, ob eine einzelne Unterdimension eines anderen Modells die Performancetestung ähnlich gut abbilden kann. Dies würde insbesondere für zukünftige Erhebungen eine entscheidende Reduzierung des Erhebungsaufwands bedeuten, wenn einfachere Skalen zu ähnlichen Messungen führen könnten. Da jedoch die Einzeldimensionen an sich stets nur Teilaspekte digitaler Handlungshäufigkeit erfassen, ist diese Überprüfung besonders streng und es somit wenig

überraschend, dass die meisten Unterdimensionen als schlecht zu bewerten sind. Dies gilt sowohl für alle einzelnen *Digcert*-Unterdimensionen als auch für jene der *Digital Skills* Selbsteinschätzungsskala. Keine der Unterdimensionen schafft alleine eine hinreichende Annäherung an die Performancemessung. Bei den *DSI*-Unterdimensionen zeigte sich ein etwas differenzierteres Bild: Während *Communication and Collaboration Skills*, *Information and Data Literacy Skills* sowie *Safety Skills* ebenfalls geringe Konsistenzen aufwiesen, erreichten *Digital Content Creation Skills*, $ICC(C, k) = 0,596$, und *Problem Solving Skills*, $ICC(C, k) = 0,551$, moderate Werte. Das bedeutet: Gerade die Bereiche digitale Inhaltserstellung und Problemlösen scheinen stärker mit der Performancetestung verbunden zu sein als andere *DSI*-Bereiche. Das ist inhaltlich gut erklärbar, weil diese Bereiche vermutlich näher an praktisch-anwendungsbezogenen digitalen Anforderungen liegen. Wer digitale Inhalte erstellen oder digitale Probleme lösen kann, zeigt möglicherweise eher Kompetenzen, die auch in einer Performancetestung relevant werden.

Trotzdem bleiben auch diese Werte nur moderat. Sie zeigen also keine starke Übereinstimmung, sondern nur eine begrenzte Nähe zur Performancetestung. Insgesamt deutet Variante 3 darauf hin, dass einzelne Unterdimensionen die Performancetestung nicht ausreichend abbilden. Einzelne Teilbereiche können somit nicht als eigenständige Ersatzindikatoren für die Performancemessung verstanden werden.

In Summe zeigen die Ergebnisse, dass die untersuchten Messmodelle unterschiedlich stark mit der Performancetestung digitaler Kompetenz konsistent sind. Die höchste Konsistenz zeigte sich auf Ebene der Gesamtscores für den *DigCert*-Gesamtscore, der Personen ähnlich wie die Performancetestung nach digitaler Kompetenz differenziert. Der *DK*-Wissenstest und die *DSI*-Summe erreichten moderate Werte, während die *Digital-Skills*-Stufenleiter nur eine geringe Konsistenz mit der Performancetestung aufwies. Auf Ebene gemeinsam betrachteter Unterdimensionen ergab sich insbesondere für die *DSI*-Dimensionen eine gute Konsistenz, während die *DigCert*- und *Digital-Skills*-Dimensionen moderate Werte erreichten. Die Betrachtung einzelner Unterdimensionen zeigte hingegen überwiegend geringe Konsistenzen. Lediglich die *DSI*-Bereiche *Digital Content Creation Skills* und *Problem Solving Skills* erreichten moderate Werte. Die Ergebnisse sprechen somit dafür, dass digitale Handlungsfähigkeit eher durch aggregierte oder mehrdimensionale Messmodelle als durch einzelne Teilbereiche konsistent mit einer Performancetestung abgebildet wird.

Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, welche Messmodelle Personen ähnlich wie die Performancetestung nach digitaler Kompetenz differenzieren. Es kann jedoch keine vollständige Austauschbarkeit der Instrumente belegt oder getestet werden, da Konsistenz-*ICCs* berechnet wurden und damit keine absolute Gleichheit der Messwerte geprüft wurde. Aber besonders der *DigCert*-Gesamtscore sowie die gemeinsam betrachteten *DSI*-Dimensionen zeigen eine vergleichsweise hohe Nähe zur

Performancetestung, wobei auch hier große Lücken zwischen dem Wissenstest und der Kompetenzmessung existieren. Zieht man einzelne Unterdimensionen und globale Selbsteinschätzungen heran wird, klar dass diese nur eingeschränkt geeignet sind, die Performancetestung zu ersetzen.

9.2 Über die Austauschbarkeit und Ergänzung einzelner Messmethoden

Zur Bestimmung der relativen Bedeutung der anderen oben genannten Prädiktoren digitaler Handlungsfähigkeit – also die Unterdimensionen digitaler Tätigkeiten und Selbsteinschätzungen – für die digitale Problemlösungskompetenz wurde daher die LMG-Metrik nach Lindeman, Merenda und Gold (Lindeman et al, 1980) verwendet. Es zeigt, welchen Anteil die einzelnen Merkmale zur Erklärung des Kompetenztests beitragen². Vereinfacht gesagt prüft das Verfahren nicht nur, ob ein Merkmal wichtig ist, sondern auch, wie viel zusätzliche Erklärungskraft es im Zusammenspiel mit den anderen Merkmalen liefert.

Das ist besonders hilfreich, weil die verschiedenen Messansätze teilweise ähnliche Dinge erfassen können und somit untereinander zum Teil stark korrelieren – wie auch die deskriptive Auswertung bereits nahegelegt hat. Zum Beispiel können Personen mit viel digitalem Wissen auch häufiger digitale Tätigkeiten ausführen oder ihre eigenen Fertigkeiten höher einschätzen. In solchen Fällen ist es schwierig, die Bedeutung einzelner Merkmale allein anhand einfacher Regressionskennwerte zu beurteilen. Die LMG-Methode verteilt die gemeinsam erklärte Varianz daher „fairer“ auf die einzelnen Einflussgrößen, indem sie verschiedene Reihenfolgen der Merkmale im Modell berücksichtigt. Auf diese Weise lässt sich zeigen, ob der praktische digitale Kompetenztest eher durch Selbsteinschätzung, durch tatsächliche digitale Tätigkeiten oder durch digitales Wissen erklärt wird — und wie groß der jeweilige Beitrag dieser Messlogiken ist. Die nachfolgenden Berechnungen wurden mithilfe des R-Packages *relaimpo* (Groemping, 2006, 2025) durchgeführt.

² Relative-Importance-Analysen werden als Ergänzung zur multiplen Regression empfohlen, wenn geklärt werden soll, welchen Beitrag einzelne Prädiktoren zur Erklärung eines Kriteriums leisten, insbesondere bei miteinander korrelierten Prädiktoren (Tonidandel & LeBreton, 2011). Relative Bedeutung beschreibt den anteiligen Beitrag einzelner Prädiktoren zur erklärten Varianz eines Regressionsmodells, wobei sowohl eigenständige als auch gemeinsame Erklärungsanteile berücksichtigt werden (Johnson & LeBreton, 2004). Die Grundidee besteht darin, die Bedeutung eines Prädiktors nicht aus einer einzelnen Modellreihenfolge abzuleiten, sondern über verschiedene mögliche Reihenfolgen der Prädiktoraufnahme zu mitteln (Kruskal, 1987). Relative-Importance-Analysen eignen sich somit wie in unserem Fall sehr deutlich besonders für sozialwissenschaftliche Fragestellungen, bei denen mehrere theoretisch relevante und häufig miteinander korrelierte Prädiktoren hinsichtlich ihrer Erklärungskraft verglichen werden sollen (Barni, 2015).

Tabelle 23 - Tabellarische Übersicht über die Prädiktoren der Lindeman-Merenda-Gold-Berechnungen

Rang	Prädiktor	R ² -Beitrag
1	Digitaler Wissenstest (yskills)	8,2%
2	Digcert 5: Problemlösung, Innovation und Weiterlernen	7,3%
3	Digcert 2: Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit	7,3%
4	Digcert 3: Kreation, Produktion und Publikation	5,1%
5	Digcert 0: Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis	4,8%
6	Digcert 4: Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung	4,5%
7	Digcert 1: Umgang mit Informationen und Daten	4,0%
8	DSI Digital content creation skills	3,8%
9	DSI Problem solving skills	3,1%
10	Digital Skills: technical & operational	2,9%
11	Digital Skills: information navigation & processing	2,4%
12	Digital Skills: communication & interaction	2,3%
13	Digital Skills: content creation & production	2,1%
14	DSI Information and data literacy skills	0,8%
15	DSI Safety skills	0,6%
16	DSI communication and collaboration skills	0,3%
-	Mehrwert Performancetestung	40,1%

Abbildung 17 - Lindeman-Merenda-Gold-Indikator: Durchschnittlicher Beitrag eines Prädiktors zur erklärten Varianz (r^2) über alle möglichen Regressionsreihenfolgen hinweg. Das Modell erklärt insgesamt 59,5 % der Varianz der Performancetestung. Die Werte der schwachen Prädiktoren (< 3%) werden in der Grafik nicht angezeigt.

Die LMG-Analyse zeigt, dass die übrigen Messansätze die Ergebnisse der digitalen Performancetestung zwar deutlich, aber nicht vollständig erklären können. Insgesamt werden 59,5 % der Unterschiede in der Performancetestung durch die anderen Messungen erklärt. Damit besteht ein substantieller Zusammenhang zwischen den verschiedenen Messlogiken. Gleichzeitig bleibt jedoch ein sehr großer eigenständiger Anteil bestehen: 40,5 % der Varianz der Performancetestung können durch die anderen Messungen nicht erklärt werden. Dieser Anteil ist zentral, weil er darauf hinweist, dass der Performancetest zusätzliche Aspekte digitaler Handlungsfähigkeit erfasst, die durch Wissenstests, Tätigkeitsangaben und Selbsteinschätzungen nicht vollständig abgebildet werden.

Besonders deutlich wird in den Ergebnissen die Bedeutung der Wissensmessungen. Der digitale Wissenstest nach yskills leistet mit 8,2 % den höchsten Einzelbeitrag zur Erklärung der Performancetestung. Auch die inhaltlich wissens- und kompetenznahen Digt-cert-Dimensionen tragen vergleichsweise stark zur Erklärung bei, insbesondere Problemlösung, Innovation und Weiterlernen sowie Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit mit jeweils 7,3 %. Dies spricht dafür, dass digitales Wissen und ein grundlegendes Verständnis digitaler Zusammenhänge besonders eng mit der Fähigkeit verbunden sind, digitale Aufgaben tatsächlich zu lösen.

Demgegenüber fallen die Beiträge der ausgeführten digitalen Tätigkeiten und der Selbsteinschätzungen digitaler Fertigkeiten insgesamt geringer aus. Zwar liefern auch sie Hinweise auf digitale Kompetenz, ihre Erklärungskraft bleibt jedoch meist hinter den Wissensmessungen zurück. Das bedeutet: Ob Personen bestimmte digitale Tätigkeiten ausführen oder ihre eigenen digitalen Fertigkeiten hoch einschätzen, erlaubt nur begrenzt Rückschlüsse darauf, wie gut sie digitale Kompetenzaufgaben tatsächlich bewältigen.

Besonders schwach fallen die Beiträge in den Bereichen Kommunikation und Safety/Sicherheit aus. So zeigen etwa die DSI-Dimensionen Communication and Collaboration Skills mit 0,3 % und Safety Skills mit 0,6 % nur sehr geringe Erklärungsanteile. Auch die geringe Bedeutung einzelner Tätigkeits- und Selbsteinschätzungsbereiche deutet darauf hin, dass kommunikative oder sicherheitsbezogene Selbstauskünfte nur eingeschränkt geeignet sind, die tatsächliche Performanz im digitalen Problemlösen vorherzusagen. Gerade in diesen Bereichen scheint also eine größere Distanz zwischen dem zu bestehen, was Personen berichten oder einschätzen, und dem, was sie in einer konkreten digitalen Aufgabenbearbeitung zeigen.

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass die Messansätze überlappende, aber nicht identische Aspekte digitaler Handlungsfähigkeit erfassen. Die stärksten Annäherungen an den Performancetest ergeben sich über Wissensmessungen und kompetenznahe Inhaltsbereiche. Tätigkeitsangaben und Selbsteinschätzungen können ergänzende

Informationen liefern, sind aber weniger aussagekräftig, wenn es darum geht, tatsächliche digitale Problemlösungskompetenz abzubilden.

Die Ergebnisse sprechen nicht für eine vollständige Austauschbarkeit der Messansätze. Insbesondere Wissensmessungen können sich an die digitale Performancetestung vergleichsweise gut annähern, ersetzen sie aber nicht. Tätigkeitsangaben und Selbsteinschätzungen sind dagegen nur eingeschränkt als Ersatz geeignet. Der hohe unerklärte Anteil von 40,5 % macht deutlich, dass die Performancetestung einen eigenständigen empirischen Mehrwert besitzt: Sie erfasst anwendungsbezogene Fähigkeiten, die erst in der konkreten Bearbeitung digitaler Aufgaben sichtbar werden. Daher sollten die unterschiedlichen Messlogiken eher ergänzend eingesetzt werden, statt sie als gegenseitig ersetzbar zu behandeln.

Die Analysen dieses Kapitels zeigen zusammengefasst, dass digitale Handlungsfähigkeit nicht durch ein einzelnes Messmodell vollständig erfasst werden kann. Sowohl die Konsistenzanalysen mittels Intraklassenkorrelation als auch die LMG-Analyse zur relativen Erklärungskraft der einzelnen Prädiktoren machen deutlich, dass die untersuchten Messzugänge zwar substantiell miteinander zusammenhängen, aber keineswegs deckungsgleich sind. Sie erfassen unterschiedliche Ausschnitte eines gemeinsamen, aber mehrdimensionalen Konstrukts.

Die ICC-Analysen zeigen zunächst, dass einige Messmodelle Personen ähnlich wie die Performancetestung nach digitaler Kompetenz differenzieren. Besonders der DigCert-Gesamtscore sowie die gemeinsam betrachteten DSI-Dimensionen weisen eine vergleichsweise hohe Konsistenz mit der Performancetestung auf. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse aber auch, dass einzelne Unterdimensionen, globale Selbsteinschätzungen oder einfache Summenwerte die Performancetestung nur eingeschränkt abbilden können. Daraus folgt: Die Messmodelle stehen in Beziehung zueinander, sind aber nicht ohne Weiteres austauschbar. Sie ordnen Personen teilweise ähnlich ein, erfassen jedoch jeweils unterschiedliche Aspekte digitaler Handlungsfähigkeit.

Die LMG-Analyse ergänzt diese Perspektive, indem sie zeigt, welche Messbereiche zur Erklärung der Performancetestung beitragen. Auch hier wird deutlich, dass insbesondere Wissensmessungen und kompetenznahe Inhaltsbereiche einen relevanten Beitrag leisten. Zugleich bleibt jedoch ein beträchtlicher eigenständiger Anteil der Performancetestung unerklärt. Das bedeutet, dass die Performancetestung Aspekte digitaler Handlungsfähigkeit sichtbar macht, die durch Wissenstests, Tätigkeitsangaben und Selbsteinschätzungen nicht vollständig erfasst werden. Gerade dieser Befund ist zentral: Selbst vergleichsweise starke Prädiktoren können die konkrete digitale Problemlösefähigkeit nicht ersetzen.

Insgesamt legen beide Verfahren damit dieselbe Schlussfolgerung nahe: Digitale Handlungsfähigkeit sollte nicht eindimensional verstanden oder über ein einzelnes Instrument operationalisiert werden. Vielmehr zeigt sich, dass digitale Handlungsfähigkeit berechtigterweise aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden muss. Wissen, selbst eingeschätzte Fertigkeiten, berichtete digitale Tätigkeiten und performativ gemessene Kompetenz sind miteinander verbunden, aber sie sind erwartungsgemäß nicht identisch. Wer viel über digitale Zusammenhänge weiß, handelt nicht automatisch souverän in konkreten digitalen Situationen. Wer viele digitale Tätigkeiten ausführt, verfügt nicht zwangsläufig über vertieftes Wissen. Und wer die eigenen digitalen Fertigkeiten hoch einschätzt, bewältigt digitale Aufgaben nicht notwendigerweise besser.

Gerade deshalb ist es analytisch und inhaltlich zielführend, verschiedene Messmodelle miteinander zu kombinieren. Besonders aufschlussreich sind dabei nicht jene Instrumente, die einander möglichst stark ähneln, sondern jene, die unterschiedliche Dimensionen digitaler Handlungsfähigkeit abbilden. Eine Kombination aus Tätigkeiten, Wissen und Performance oder aus Fertigkeiten, Wissen und performativer Kompetenz ermöglicht ein differenzierteres Bild als jede Einzelmessung für sich. Die Stärke eines mehrperspektivischen Vorgehens liegt somit nicht darin, ein Instrument durch ein anderes zu ersetzen, sondern darin, die unterschiedlichen Informationsgehalte der Messmodelle produktiv zusammenzuführen.

Für die empirische Analyse digitaler Ungleichheit bedeutet dies, dass digitale Handlungsfähigkeit als Zusammenspiel mehrerer Ebenen verstanden werden sollte: als Wissen über digitale Strukturen und Anwendungen, als praktische Erfahrung mit digitalen Tätigkeiten, als subjektive Sicherheit im Umgang mit digitalen Technologien und als tatsächlich gezeigte Kompetenz in konkreten Anforderungssituationen. Erst in der Verbindung dieser Perspektiven wird sichtbar, welche Formen digitaler Stärke, Unsicherheit oder Benachteiligung in der Bevölkerung bestehen.

Zusammenfassend kann das zentrale Ergebnis dieses Kapitels daher wie folgt formuliert werden: Die untersuchten Messmodelle sind nicht beliebig austauschbar, sondern komplementär. Sie liefern jeweils eigene Hinweise darauf, wie digitale Handlungsfähigkeit ausgeprägt ist. Ein ganzheitliches Verständnis digitaler Handlungsfähigkeit erfordert deshalb die Kombination unterschiedlicher Messzugänge. An diese Schlussfolgerung knüpft die folgende Analyse an. In der nachfolgenden Clusteranalyse werden die einzelnen Messungen zu digitalen Fertigkeiten, digitalen Tätigkeiten, digitalem Wissen und performativ gemessener Kompetenz gemeinsam betrachtet. Ziel ist es, diese unterschiedlichen Zugänge nicht getrennt nebeneinanderzustellen, sondern zu typischen Profilen digitaler Handlungsfähigkeit zu verdichten. Auf diese Weise soll eine Topografie digitaler Handlungsfähigkeit in Österreich erstellt werden, die sichtbar macht, welche Gruppen durch welche Kombinationen von Wissen, Tätigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenz gekennzeichnet sind.

10 Topografie digitaler Handlungsfähigkeit in Österreich: Wissen, Können, Tun und Zutrauen im digitalen Raum

Zur Vorbereitung der Clusteranalyse wurde zunächst eine kategoriale Hauptkomponentenanalyse (CATPCA) durchgeführt. Ziel war es, die unterschiedlichen Messzugänge digitaler Handlungsfähigkeit in einem gemeinsamen Merkmalsraum abzubilden. In die Analyse gingen die vier Faktoren selbst eingeschätzter digitaler Fertigkeiten, die Performancetestung digitaler Kompetenz, der digitale Wissenstest (in der Variante angelehnt an die yskills-Messungen) sowie zwei dichotomisierte Indikatoren digitaler Tätigkeitspraxis (im Sinne der DSI-Einteilung) ein. Die CATPCA wurde gewählt, weil die berücksichtigten Messungen unterschiedliche Skalenniveaus und Wertebereiche aufweisen und dennoch gemeinsam analysiert werden sollen. CATPCA eignet sich insbesondere für ebensolche Variablensets mit unterschiedlichen Skalenniveaus, da kategoriale Variablen mittels *optimal scaling* quantifiziert und anschließend in Hauptkomponenten überführt werden können (siehe Meulman et al., 2004). Die Berechnung erfolgte mit der Funktion *princals()* aus dem R-Paket *Gifi*, die kategoriale PCA für Variablen mit gemischten Skalenniveaus ermöglicht (vgl. Mair, 2025, Mair & de Leeuwen, 2022).

Eine zweidimensionale Lösung erwies sich als inhaltlich am besten interpretierbar. Die zweidimensionale Lösung erklärt insgesamt 69 % der Varianz der einbezogenen Variablen, wobei die erste Komponente mit einem Eigenwert von 4,26 insgesamt 53 % der Varianz erklärt. Die zweite Komponente mit einem Eigenwert von 1,25 erklärt weitere 16 % der Varianz ab³. Die Kommunalitäten zeigen, dass die Digital-Skills-Faktoren besonders gut durch die zweidimensionale Lösung repräsentiert werden. Auch die digitale Tätigkeitsintensität durch die DSI-Einteilung in „above average“ und „below average“ werden gut abgebildet. Die Performancetestung erreicht zudem noch moderate Werte, während der digitale Wissenstest am schwächsten durch die zweidimensionale Lösung repräsentiert. Dennoch bleiben beide in akzeptablem Maße in die gemeinsame Struktur eingebunden.

Die erste Komponente bildet vor allem ein allgemeines Niveau digitaler Handlungsfähigkeit ab, welches sich insbesondere durch die Intensität der Handlungen auszeichnet. So finden sich auf einer Seite dieser Dimensionen hohe *Digital Skills*-Einschätzungen, starke Performanceleistungen, gutes Abschneiden im Wissenstest und weitgehend überdurchschnittliche Tätigkeitsintensität, die sich als „above average“ Deklaration in der DSI-Einteilung manifestiert. Dem gegenüber ist diese Dimension auf der anderen

³ Eine mögliche dritte Komponente hätte zusätzlich noch 11 % der Varianz erklärt, wurde jedoch auf Grund ihres geringen Eigenwerts von 0,91 nicht mehr berücksichtigt.

Seite durch geringe Tätigkeitsintensität geprägt, was sich durch die „*below average*“ Zuordnung nach DSI zeigt.

Die zweite Komponente differenziert stärker nach der Art der digitalen Handlungsfähigkeit und weist somit eine stark inhaltliche Komponente auf. Positive Werte auf Comp2 stehen eher für eine tätigkeits-, wissens- und performanznahe Ausprägungen, da hier insbesondere die DSI „*above average*“-Zuordnung sowie die Performancetestung und der Wissenstest verortet sind. Negative Werte auf Comp2 sind stärker mit den *Digital-Skills*-Faktoren und einer Tätigkeitsbezogenen Positionierung „*below average*“ verbunden. Diese Dimension macht somit sichtbar, dass digitale Handlungsfähigkeit nicht nur nach ihrem allgemeinen Niveau variiert, sondern auch danach, ob sie eher in tatsächlicher digitaler Tätigkeitspraxis, in Wissen und Performanz oder stärker in selbst eingeschätzten Fertigkeiten zum Ausdruck kommt. Der Variablenplot bestätigt damit die Annahme eines mehrdimensionalen Konstrukts mit einer allgemeinen Niveauachse sowie einer Profilachse, die zwischen stärker tätigkeits- und performanznahen sowie stärker selbst eingeschätzten Ausprägungen unterscheidet. Die *Digital-Skills*-Faktoren bilden dabei einen eng zusammenhängenden Block, während Wissenstest und Performancetestung in ähnlicher Richtung liegen. Die DSI-Indikatoren strukturieren den Raum zusätzlich entlang der digitalen Tätigkeitspraxis. Insgesamt zeigt die CATPCA, dass die verschiedenen Messzugänge auf ein gemeinsames Konstrukt digitaler Handlungsfähigkeit bezogen sind, dabei jedoch unterschiedliche Teilaspekte dieses Konstrukts repräsentieren.

Auf Basis der zweidimensionalen CATPCA-Scores wurden *k-means*-Clusteranalysen mit unterschiedlichen Clusteranzahlen durchgeführt. Bei der *k-means*-Clusteranalyse handelt es sich um ein partitionierendes Verfahren, das Fälle so Gruppen zuordnet, dass die Streuung innerhalb der Cluster minimiert wird (Hartigan & Wong, 1979).⁴ Für diese Topografie wurden Clusterlösungen mit zwei bis acht Clustern geprüft. Die höchste durchschnittliche Silhouette zeigte sich für die 3-Cluster-Lösung (Avg. Silhouette = 0,395). Die 7-Cluster-Lösung erreichte jedoch einen nahezu gleich hohen Wert (Avg. Silhouette = 0,388) und schnitt bei weiteren Gütekriterien günstiger ab. So lag der Calinski-Harabasz-Index bei $k = 7$ höher als bei $k = 3$, während der Davies-Bouldin-Index niedriger ausfiel. Zudem erklärte die 7-Cluster-Lösung mit 84 % einen deutlich größeren Anteil der Zwischencluster-Streuung als die 3-Cluster-Lösung mit 62 %. Vor diesem

⁴ Die Auswahl der Clusterlösung wurde anhand mehrerer interner Validitätskriterien beurteilt, darunter durchschnittliche Silhouette, Calinski-Harabasz-Index, Davies-Bouldin-Index und Anteil der Zwischenclusterstreuung. Die Silhouette dient der Bewertung von Kohäsion und Separation der Cluster (Rousseeuw, 1987); der Calinski-Harabasz-Index und der Davies-Bouldin-Index bewerten ebenfalls das Verhältnis von innerer Kompaktheit und äußerer Trennung der Cluster (Caliński & Harabasz, 1974; Davies & Bouldin, 1979).

Hintergrund wurde die 7-Cluster-Lösung als differenzierte und inhaltlich aussagekräftige Lösung ausgewählt.

Abbildung 18 - Vektorvisualisierung zur Clusterbildung

Tabelle 24 - Interne Gütekriterien zur Validierung unterschiedlicher Clusterlösungen⁵

Validierungskennwerte	k = 3	k = 7	Spricht für...
Durchschnittliche Silhouette	0,395	0,388	3-Clusterlösung
Calinski-Harabasz-Index	762,57	797,84	7-Clusterlösung
Davies-Bouldin-Index	0,849	0,798	7-Clusterlösung
Anteil erklärter Zwischenclusterstreuung	61,8 %	83,6 %	7-Clusterlösung
Gesamte Binnenclusterstreuung	722,87	310,26	7-Clusterlösung

Tabelle 25 - Clusterbezogene Silhouettenwerte der 7-Cluster-Lösung⁶

Cluster	Durchschnittliche Silhouette
1	0,377
2	0,302
3	0,328
4	0,452
5	0,414
6	0,370
7	0,381

⁵ Lesehilfe: Die durchschnittliche Silhouette beschreibt die Passung der Fälle zu ihrem jeweiligen Cluster; höhere Werte sprechen für eine bessere Zuordnung. Der Calinski-Harabasz-Index bewertet das Verhältnis von Zwischen- zu Binnenclusterstreuung; höhere Werte sprechen für eine günstigere Clusterstruktur. Der Davies-Bouldin-Index misst die Ähnlichkeit bzw. Überlappung der Cluster; niedrigere Werte sind günstiger. Der Anteil erklärter Zwischenclusterstreuung zeigt, wie viel der Gesamtstreuung durch die Clusterlösung erklärt wird; höhere Werte sprechen für stärkere Differenzierung. Die gesamte Binnenclusterstreuung beschreibt die Streuung innerhalb der Cluster; niedrigere Werte sprechen für homogenere Cluster.

⁶ Lesehilfe: Die durchschnittliche Silhouette gibt an, wie gut die Fälle eines Clusters zu ihrem eigenen Cluster im Vergleich zum nächstgelegenen anderen Cluster passen. Höhere Werte sprechen für eine klarere Abgrenzung des jeweiligen Clusters. Die Werte zeigen eine moderate Trennschärfe der Cluster; Cluster 4 und 5 sind am deutlichsten abgegrenzt, Cluster 2 und 3 am schwächsten.

Abbildung 19 - Visualisierung der Clusterzuordnungen für die 7-Clusterlösung in einem zweidimensionalen Datenraum. Unterschiedliche Datenpunkte sind als Punkte dargestellt, Sterne stellen die Clustermittelpunkte dar.

Die Clusterlösung ist dabei nicht als Nachweis scharf voneinander abgegrenzter natürlicher Gruppen zu verstehen. Vielmehr verdichtet sie kontinuierliche Unterschiede im zweidimensionalen Merkmalsraum zu interpretierbaren Profilen digitaler Handlungsfähigkeit. Gerade für das Ziel einer Topografie digitaler Handlungsfähigkeit ist dies angemessen, da unterschiedliche Kombinationen von Fertigkeiten, Tätigkeiten, Wissen und Kompetenz sichtbar gemacht werden können. Die durchschnittlichen Silhouettenwerte der sieben Cluster selbst liegen zwischen 0,302 und 0,452. Die Cluster sind damit als moderat voneinander getrennte Profile zu verstehen. Dies ist für sozialwissenschaftliche Daten erwartbar, da digitale Handlungsfähigkeit kein kategorial scharf getrenntes Merkmal ist, sondern graduelle Übergänge aufweist. Die Clusterlösung dient daher nicht der Identifikation vollständig separater Gruppen, sondern der Verdichtung kontinuierlicher Unterschiede zu interpretierbaren Profilen digitaler Handlungsfähigkeit.

Im nächsten Schritt werden die sieben Cluster inhaltlich beschrieben. Dabei wird untersucht, welche Kombinationen aus digitalen Fertigkeiten, digitalen Tätigkeiten, digitalem Wissen und performativ gemessener Kompetenz die jeweiligen Profile kennzeichnen und wie sich diese Gruppen soziodemografisch sowie hinsichtlich motivationaler und medienbezogener Merkmale unterscheiden.

10.1 Sieben Profile digitaler Handlungsfähigkeit in der österreichischen Bevölkerung mit Online-Zugang

Auf Basis der zweidimensionalen CATPCA-Lösung wurden sieben Profile digitaler Handlungsfähigkeit identifiziert. Die Cluster bilden typische Kombinationen aus selbst eingeschätzten digitalen Fertigkeiten, digitaler Tätigkeitspraxis, digitalem Wissen und performativ gemessener digitaler Kompetenz ab. Sie zeigen, dass digitale Handlungsfähigkeit in der österreichischen Bevölkerung mit Online-Zugang nicht nur unterschiedlich stark ausgeprägt ist, sondern auch unterschiedlich zusammengesetzt sein kann.

Die sieben Cluster lassen sich entlang zweier zentraler Unterschiede lesen: Erstens unterscheiden sie sich nach dem allgemeinen Niveau digitaler Handlungsfähigkeit. Zweitens unterscheiden sie sich danach, ob digitale Handlungsfähigkeit stärker durch Wissen und Performanz, durch digitale Tätigkeitspraxis oder durch subjektives Zutrauen geprägt ist.

Factbox: Clusterlösung

Insgesamt reicht die Typologie von deutlich digital distanzierten Profilen bis zu umfassend digital souveränen Profilen.

- Am unteren Ende stehen die **Digital Distanzierten** (Cluster 2) und die **Zurückhaltenden Basisnutzer:innen** (Cluster 1), die geringe Werte in Wissen, Performanz und digitaler Tätigkeitspraxis aufweisen.
- Im mittleren Bereich liegen die **Soliden Anwender:innen** (Cluster 3), die **Aktiven Digitalpraktiker:innen** (Cluster 5) und die **Aktiv Improvisierenden** (Cluster 7), die jeweils unterschiedliche Kombinationen aus Alltagspraxis, Wissen, Selbsteinschätzung und Kompetenz zeigen.
- Am oberen Ende stehen die **Digital Souveränen** (Cluster 6), die in allen Messdimensionen überdurchschnittlich abschneiden.
- Ein besonders interessantes Gegenprofil bilden die **Selbstsicher Kompetenzschwachen** (Cluster 4), bei denen subjektives Zutrauen und objektivierte digitale Handlungsfähigkeit deutlich auseinanderfallen.

In der Folge wird nun jedes Cluster einzeln beschrieben, um so Aussagen sowohl über die digitale Handlungsfähigkeit als auch die Clusterzusammensetzung treffen zu können. Da die einbezogenen Messungen unterschiedliche Wertebereiche aufweisen, wurden die Mittelwerte für die grafische und tabellarische Darstellung standardisiert. Dazu wurde der jeweilige Clustermittelwert durch den maximal erreichbaren Skalenwert dividiert und als Prozentwert dargestellt.

Die Spinnennetzgrafiken zeigen damit, wie stark ein Cluster den jeweiligen Messbereich relativ zum theoretischen Maximum ausschöpft. Dadurch lassen sich Wissen, Kompetenz, digitale Tätigkeiten und selbst eingeschätzte Fertigkeiten trotz unterschiedlicher

Skalenbereiche gemeinsam visualisieren. Die Darstellung dient der vergleichenden Profilbeschreibung und ist nicht als Anteil von Personen innerhalb eines Clusters zu interpretieren⁷.

Tabelle 26 - Durchschnittlich erreichtes Ergebnis im jeweiligen Bereich digitaler Handlungsfähigkeit nach Cluster

Bereich digitaler Handlungsfähigkeit	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6	Cluster 7
Kompetenz	20%	15%	31%	26%	38%	56%	36%
Tätigkeiten (DSI)	32%	31%	53%	39%	55%	71%	62%
DS: Technik & Anwendung	57%	29%	65%	85%	89%	90%	52%
DS: Informationssuche	62%	36%	68%	87%	88%	89%	54%
DS: Kommunikation & Interaktion	69%	40%	73%	91%	94%	93%	59%
DS: Inhaltsproduktion	44%	22%	52%	75%	81%	80%	41%
Wissen	26%	23%	42%	38%	52%	66%	44%
Stichprobenanteil	11%	8%	16%	10%	18%	26%	11%
N=	108	73	150	93	166	249	107

10.1.1 Cluster 1 - Zurückhaltende Basisnutzer:innen: Vorsichtig digital unterwegs

Cluster 1: Zurückhaltende Basisnutzer:innen (n=108)

Abbildung 20 - Cluster 1; Lesehilfe – Die zurückhaltenden Basisnutzer:innen erreichen im Durchschnitt 20% der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 26% korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 32% der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skill Dimensionen erreichen Sie je nach Skill-Bereich zwischen 57% und 69% der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen.

⁷ Als Lesehilfe für die Spinnennetzgrafiken wird das Ergebnis für die Cluster im Detail in der Beschriftung der Grafik beschrieben.

Cluster 1 kann als Profil der *Zurückhaltenden Basisnutzer:innen* beschrieben werden. Die Personen dieses Clusters nutzen digitale Angebote grundsätzlich eher wenig, bewegen sich im digitalen Raum eher vorsichtig und mit begrenzter Sicherheit. Dies zeigt sich an niedrigen Werten in digitalem Wissen, performativ gemessener Kompetenz und digitaler Tätigkeitspraxis. Im Wissenstest erreichen sie durchschnittlich 5 von 17 Punkten, im digitalen Kompetenztest können sie im Schnitt nur 3 von 15 Aufgaben lösen. Auch die digitale Tätigkeitspraxis bleibt mit 10 von 32 Tätigkeiten unterdurchschnittlich. Dementsprechend werden auch 84 % dieses Clusters der DSI-Stufe „below average“ zugeordnet, niemand erreicht „above average“.

Das Profil ist zugleich sozialstrukturell klar markiert. Die *Zurückhaltenden Basisnutzer:innen* sind im Durchschnitt deutlich älter als die Gesamtstichprobe (58 statt 52 Jahre), stärker weiblich geprägt (63 % Frauen), häufiger formal niedrig gebildet. Der Anteil an Personen ohne Maturaabschluss liegt mit 73 % klar über dem Durchschnitt, tertiäre Abschlüsse sind mit 10 % deutlich seltener vorhanden. Auch ökonomisch ist das Cluster schwächer aufgestellt: Das Medianeinkommen liegt mit € 1.850 deutlich unter dem Gesamtniveau, zugleich berichten mehr Personen von negativem finanziellem Auskommen (34 % statt 25 %). Auffällig ist zudem ein überdurchschnittlich hoher ruraler Wohnanteil (50 %). Das Cluster verweist damit auf eine Form digitaler Teilhabe, die zwar vorhanden ist, aber durch geringere Sicherheit, geringere Ressourcen und zurückhaltende Nutzung begrenzt bleibt.

Factbox: Zurückhaltende Basisnutzerinnen...

- erreichten im Wissenstest 5 von 17 Punkte
- konnten im digitalen Kompetenztest 3 von 15 Aufgaben lösen
- haben im vergangenen Monat 10 von 32 Tätigkeiten nach DS-Index im digitalen Raum ausgeführt
- 84 % von ihnen sind der DSI-Stufe „below average“ zuzuordnen, niemand erreicht „above average“
- machen insgesamt 11 % der Befragten aus

Profileigenschaften: Zurückhaltenden Basisnutzerinnen...

- sind eher älter (Ø 58 Jahre)
- sind eher weiblich (63 %)
- sind eher formal niedrig gebildet (73 % ohne Matura, nur 10 % mit Hochschulabschluss)
- verfügen über eher geringe finanzielle Ressourcen (persönliches Medianeinkommen €1850, 34 % berichten negatives finanzielles Auskommen)
- wohnen eher ländlich (50 % rural)

Kernbotschaft: digitale Teilhabe vorhanden – aber vorsichtig, niedrigschwellig und ressourcenschwach.

10.1.2 Cluster 2 – Digital Distanzierte: Dem Digitalen klar fern.

Abbildung 21 - Cluster 2. Lesehilfe – Die Digital Distanzierten erreichen im Durchschnitt 15% der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 23 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 31% der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 22 % und 40 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen.

Die *Digital Distanzierten* weisen über alle betrachteten Dimensionen hinweg die niedrigsten Werte auf. Sie verfügen über wenig Wissen über die Funktionsweise des digitalen Raums, setzen nur wenige digitale Tätigkeiten und erzielen auch bei der gemessenen Kompetenz die schwächsten Ergebnisse. Zugleich fällt ihre Zuversicht in die eigenen digitalen Fertigkeiten gering aus, was auf eine insgesamt große Distanz zum Digitalen hindeutet.

Die *Digital Distanzierten* gehören ebenfalls zu den älteren Clustern (57 Jahre) und stehen vor allem durch ihre sehr geringe formale Höherqualifikation hervor: Nur 1 % verfügt über einen tertiären Bildungsabschluss, während 75 % keine Matura haben. Auch wirtschaftlich liegt dieses Cluster unter dem Durchschnitt: Das Medianeinkommen beträgt € 1.850, und ein schweres finanzielles Auskommen wird häufiger berichtet als in der Gesamtstichprobe (31 % vs. 25 %). Im Unterschied zu Cluster 1 lebt diese Gruppe seltener rural, dafür überdurchschnittlich häufig in städtischen Räumen (48 %).

Factbox: Digital Distanzierte...

- erreichten im Wissenstest 3 von 17 Punkte
- konnten im digitalen Kompetenztest 2 von 15 Aufgaben lösen
- haben im vergangenen Monat 10 von 32 Tätigkeiten nach DS-Index im digitalen Raum ausgeführt
- 67 % von ihnen sind der DSI-Stufe „below average“ zuzuordnen, niemand erreicht „above average“
- machen insgesamt 8 % der Befragten aus

Profileigenschaften: Digital Distanzierte...

- sind eher älter (Ø 57 Jahre)
- ausgeglichenes Geschlechterverhältnis (56 % Frauen, 44 % Männer)
- sehr geringe formale Bildung (75 % ohne Matura, nur 1 % mit Hochschulabschluss)
- verfügen über eher geringe finanzielle Ressourcen (persönliches Medianeinkommen €1850, 31 % berichten schweres finanzielles Auskommen)
- wohnen verstärkt im kleinstädtischen Raum (48 % städtisch)

Kernbotschaft: geringstes Wissen, geringste Kompetenz, geringe Tätigkeitspraxis — das deutlichste Distanzprofil.

10.1.3 Cluster 3 – Solide Anwender:innen: Alltagstauglich, aber nicht souverän.

Abbildung 22 - Cluster 3. Lesehilfe – Die Soliden Anwender:innen erreichen im Durchschnitt 31 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 42 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 53 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 52 % und 73 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen.

Die *soliden Anwender:innen* liegen in vielen Bereichen im Mittelfeld und zeigen ein insgesamt ausgewogenes Profil. Sie sind digital durchaus aktiv und schätzen ihre Fähigkeiten vor allem in den Bereichen Informationsverarbeitung und Kommunikation vergleichsweise positiv ein. Die gemessene Kompetenz bleibt jedoch hinter den stärkeren Clustern zurück, sodass eher von solider als von souveräner digitaler Handlungsfähigkeit gesprochen werden kann.

Cluster 3 liegt den Durchschnittswerten der Gesamtstichprobe insgesamt recht nahe und wirkt damit sozialstrukturell vergleichsweise unauffällig. Das Cluster ist leicht älter (53 Jahre), beim Bildungsniveau weitgehend durchschnittlich und weist nur ein etwas niedrigeres Medianeinkommen auf (€ 2.100 statt € 2.300). Leicht überrepräsentiert sind Personen mit ländlichem Wohnort (47 %), insgesamt hebt sich dieses Cluster aber vor allem dadurch hervor, dass es der Gesamtstichprobe am ähnlichsten ist. Inhaltlich steht dieses Cluster für eine breite, durchschnittliche digitale Alltagspraxis, die funktional ausreichend ist, aber nicht das Niveau der digital souveränen Gruppen erreicht.

Factbox: Solide Anwender:innen...

- erreichten im Wissenstest 8 von 17 Punkte
- konnten im digitalen Kompetenztest 5 von 15 Aufgaben lösen
- haben im vergangenen Monat 17 von 32 Tätigkeiten nach DS-Index im digitalen Raum ausgeführt
- 1 % von ihnen ist der DSI-Stufe „below average“ zuzuordnen, 22 % erreichen „above average“
- machen insgesamt 16 % der Befragten aus

Profileigenschaften: Solide Anwender:innen...

- sind nach sozialstrukturellen Merkmalen vergleichsweise unauffällig (Alter, Geschlecht, Bildung)
- verfügen über nur leicht geringere finanzielle Ressourcen (persönliches Medianeinkommen €2100, berichtetes finanzielles Auskommen durchschnittlich)
- leicht stärkere ländliche Prägung (47 % ländlich)

Kernbotschaft: durchschnittliche, funktionale digitale Handlungsfähigkeit ohne starke Besonderheiten.

10.1.4 Cluster 4 – Selbstsicher Kompetenzschwache: Viel Zutrauen, wenig Substanz.

Cluster 4: Selbstsicher Kompetenzschwache (n=93)

Abbildung 23 - Cluster 4. Lesehilfe – Die Selbstsicher Kompetenzschwachen erreichen im Durchschnitt 26 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 38 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 39 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 75 % und 91 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen.

Cluster 4 lässt sich als Profil der *Selbstsicher Kompetenzschwachen* beschreiben. Auffällig ist hier die Diskrepanz zwischen hohem subjektivem Zutrauen und eher niedrigen objektivierten Messwerten. Die Personen schätzen ihre digitalen Fertigkeiten positiv ein, erreichen aber im Wissenstest im Schnitt nur 7 von 17 Punkten und lösen im Performancetest im Schnitt nur 4 von 15 Aufgaben. Auch die digitale Tätigkeitspraxis bleibt mit 12 von 32 Tätigkeiten begrenzt; 91 % des Clusters liegen auf der DSI-Stufe „below average“, niemand erreicht „above average“. Das Cluster verweist damit auf eine besondere Form digitaler Handlungsfähigkeit: Digitale Sicherheit wird subjektiv empfunden, ist aber nur begrenzt durch Wissen, Tätigkeitspraxis oder performativ messbare Kompetenz abgesichert. Die Gruppe macht sichtbar, dass Selbstvertrauen in digitale Fertigkeiten nicht automatisch mit tatsächlicher digitaler Kompetenz gleichzusetzen ist.

Dieses Cluster ist sozialstrukturell durch eine unterdurchschnittliche formale Bildung geprägt: 67 % haben keine Matura, und nur 9 % verfügen über einen tertiären Bildungsabschluss. Trotz eines unterdurchschnittlichen Medianeinkommens von € 2.100 berichten die Personen überdurchschnittlich häufig von positivem finanziellem Auskommen (77 % statt 75 %), was innerhalb des Clusters besonders auffällt. Im Vergleich zur Gesamtstichprobe ist das Cluster zudem leicht weiblich überrepräsentiert und etwas stärker rural verankert.

Factbox: Selbstsicher Kompetenzschwache...

- erreichten im Wissenstest 7 von 17 Punkte
- konnten im digitalen Kompetenztest 4 von 15 Aufgaben lösen
- haben im vergangenen Monat 12 von 32 Tätigkeiten nach DS-Index im digitalen Raum ausgeführt
- 91 % von ihnen sind der DSI-Stufe „below average“ zuzuordnen, niemand erreicht „above average“
- machen insgesamt 10 % der Befragten aus

Profileigenschaften: Selbstsicher Kompetenzschwache...

- sind durchschnittlich alt (Ø 51 Jahre)
- etwas mehr weiblich geprägt (56 % Frauen, 44 % Männer)
- eher geringe formale Bildung (67 % ohne Matura, 9 % mit Hochschulabschluss)
- berichten trotz eines niedrigeren persönlichen Medianeinkommen von € 2100 eher von einem positiven finanziellen Auskommen (77 %)
- wohnen eher ländlich (47 %) und weniger urban (16 %)

Kernbotschaft: hohes Zutrauen, aber begrenzte Wissens-, Tätigkeits- und Kompetenzbasis.

10.1.5 Cluster 5 – Aktive Digitalpraktiker:innen: Routiniert und anwendungsstark.

Cluster 5: Aktive Digitalpraktiker:innen (n=166)

Abbildung 24 - Cluster 5. Lesehilfe – Die Aktiven Digitalpraktiker:innen erreichen im Durchschnitt 38 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 52 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 55 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 81 % und 94 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen.

Die *Aktiven Digitalpraktiker:innen* zeichnen sich durch hohe Werte bei den selbst eingeschätzten digitalen Fertigkeiten und eine vergleichsweise breite digitale Praxis aus. Besonders in den anwendungsnahen Bereichen zeigen sie ein starkes Profil, während die gemessene Kompetenz etwas weniger ausgeprägt ist als das subjektive Zutrauen. Insgesamt handelt es sich um ein aktives und alltagsnahes Cluster mit hoher digitaler Handlungssicherheit.

Die Aktiven Digitalpraktiker:innen liegen beim Alter leicht unter dem Durchschnitt (51 Jahre) und beim Medianeinkommen genau auf Gesamtniveau (€ 2.300). Bildungsseitig ist das Cluster etwas niedriger formal qualifiziert als die Gesamtstichprobe, vor allem wegen eines geringeren Anteils an tertiären Abschlüssen (14 % statt 19 %). Besonders auffällig ist die Wohnortstruktur: Dieses Cluster lebt überdurchschnittlich häufig urban (25 % statt 20 %), ist aber zugleich unterdurchschnittlich häufig in kleinstädtischen Räumen ansässig (27 % statt 36 %). Es hebt sich damit vor allem räumlich von der Gesamtstichprobe ab.

Factbox: Aktive Digitalpraktiker:innen...

- erreichten im Wissenstest 9 von 17 Punkte
- konnten im digitalen Kompetenztest 6 von 15 Aufgaben lösen
- haben im vergangenen Monat 18 von 32 Tätigkeiten nach DS-Index im digitalen Raum ausgeführt
- 7 % von ihnen sind der DSI-Stufe „below average“ zuzuordnen, 17 % erreichen „above average“
- machen insgesamt 18 % der Befragten aus

Profileigenschaften: Aktive Digitalpraktiker:innen...

- sind durchschnittlich alt (Ø 51 Jahre)
- ausgeglichenes Geschlechterverhältnis (54 % Frauen, 46 % Männer)
- sind etwas niedriger formal qualifiziert (67 % ohne Matura, 14 % mit Hochschulabschluss)
- verfügen über durchschnittliche finanzielle Ressourcen (Medianeinkommen € 2.300)
- wohnen eher urban (25 %)

Kernbotschaft: viel digitale Alltagspraxis und hohes Zutrauen, aber nicht maximal kompetenzstark.

10.1.6 Cluster 6 – Digital Souveräne: Sicher, kompetent und aktiv.

Abbildung 25 - Cluster 6. Lesehilfe – Die Digital Souveräne erreichen im Durchschnitt 56 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 66 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 71 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 80 % und 93 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen.

Die *Digital Souveränen* bilden das stärkste Profil in der Clusterlösung hinsichtlich digitaler Handlungsfähigkeit. Sie erreichen hohe Werte bei Wissen, Kompetenz, digitalen Tätigkeiten und Selbsteinschätzung und sind damit in allen vier Dimensionen überdurchschnittlich aufgestellt. Im Wissenstest erreichen die Digital Souveränen durchschnittlich 12 von 17 Punkten, im Performancetest lösen sie 9 von 15 Aufgaben. Mit 23 von 32 digitalen Tätigkeiten zeigen sie zudem die breiteste digitale Praxis; 98 % erreichen im DSI „above average“, niemand liegt „below average“. Dieses Cluster steht für eine umfassende und gefestigte digitale Handlungsfähigkeit.

Die *Digital Souveränen* sind aber auch das sozialstrukturell privilegierteste Cluster. Sie sind im Schnitt jünger als die Gesamtstichprobe (48 statt 52 Jahre), deutlich höher gebildet — mit dem mit Abstand höchsten Anteil an tertiären Abschlüssen (33 %) und dem niedrigsten Anteil ohne Matura (41 %) — und verfügen über das höchste Medianeinkommen (€ 2.550). Zugleich berichten sie am häufigsten von einfachem finanziellem Auskommen (83 %) und am seltensten von monetären Schwierigkeiten (17 %). Auffällig ist außerdem die männliche Überrepräsentation: Mit 59 % Männern ist dieses Cluster als einziges klar männlich dominiert.

Factbox: Digital Souveräne...

- erreichten im Wissenstest 12 von 17 Punkte
- konnten im digitalen Kompetenztest 9 von 15 Aufgaben lösen
- haben im vergangenen Monat 23 von 32 Tätigkeiten nach DS-Index im digitalen Raum ausgeführt
- 98 % erreichen „above average“ im DS-Index, niemand liegt „below average“
- machen insgesamt 26 % der Befragten aus

Profileigenschaften: Digital Souveräne...

- sind eher jünger (Ø 48 Jahre)
- eher männlich geprägt (41 % Frauen, 59 % Männer)
- formal eher hochgebildet (26 % mit Matura, 33 % mit Hochschulabschluss)
- verfügen über die höchsten finanziellen Ressourcen (persönliches Medianeinkommen €2.550, 83 % berichten einfaches finanzielles Auskommen)
- wohnen eher im kleinstädtischen (39 %) oder urbanen Raum (23 %)

Kernbotschaft: umfassende digitale Souveränität — kompetent, aktiv, wissensstark und ressourcenstark.

10.1.7 Cluster 7 – Aktiv Improvisierende: Aktiv, aber wenig fundiert.

Cluster 7: Aktiv Improvisierende (n=107)

Abbildung 26 - Cluster 7. Lesehilfe – Die Aktiv Improvisierenden erreichen im Durchschnitt 36 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 44 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 62 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 41 % und 59 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen.

Die *aktiv Improvisierenden* setzen nach dem Cluster der *Digital Souveränen* die meisten digitalen Tätigkeiten und sind im digitalen Raum entsprechend sehr präsent. Mit 20 von

32 Tätigkeiten liegt ihre digitale Praxis deutlich über dem Durchschnitt; 76 % erreichen im DSI „above average“, niemand liegt „below average“. Im Verhältnis zu dieser hohen Aktivität fallen ihr Wissen über die Funktionsweise des digitalen Raums und ihre gemessene Kompetenz jedoch eher gering aus, während die Zuversicht in die eigenen Fertigkeiten nur im Mittelfeld liegt. Im Wissenstest erreichen sie im Schnitt 8 von 17 Punkten, im Kompetenztest können sie durchschnittlich 5 von 15 Aufgaben lösen. Das Profil deutet damit auf eine intensive digitale Praxis hin, die nur begrenzt durch Wissen und Kompetenz abgesichert ist.

Dieses Cluster entspricht beim Durchschnittsalter nahezu exakt der Gesamtstichprobe (52 Jahre) und ist auch beim Medianeinkommen unauffällig (€ 2.300). Auffällig ist jedoch das Bildungsprofil: Der Anteil mit Matura ist mit 15 % deutlich unterdurchschnittlich, während zugleich überdurchschnittlich viele Personen einen tertiären Abschluss haben (24 % statt 19 %). Die Geschlechterverteilung ist exakt ausgeglichen (50 % Frauen, 50 % Männer). Gleichzeitig berichten die Personen seltener von einfachem finanziellem Auskommen (68 % statt 75 %) und häufiger von schwerem (32 % statt 25 %), wodurch sich das Cluster trotz durchschnittlichen Einkommens ökonomisch etwas angespannter zeigt.

Factsheet: Aktiv Improvisierende

- erreichten im Wissenstest 8 von 17 Punkte
- konnten im digitalen Kompetenztest 5 von 15 Aufgaben lösen
- haben im vergangenen Monat 20 von 32 Tätigkeiten nach DS-Index im digitalen Raum ausgeführt
- 76 % erreichen „above average“ im DS-Index, niemand liegt „below average“
- machen insgesamt 11 % der Befragten aus

Profileigenschaften: Aktiv Improvisierende...

- sind nach sozialstrukturellen Merkmalen (Alter, Geschlecht), ökonomischen Faktoren und der regionalen Verortung vergleichsweise unauffällig
- weisen eine Polarisierung hinsichtlich der formalen Bildung auf (61 % ohne Matura, 24 % mit Hochschulabschluss)

Kernbotschaft: viel digitale Praxis, aber nur begrenzt fundiertes Wissen und mittlere Kompetenz.

10.2 Fazit und Implikationen für zielgruppenspezifische digitale Weiterbildung

Die Ergebnisse der Clusteranalyse und die daraus Abgeleitete Topografie digitaler Handlungsfähigkeit macht deutlich, dass digitale Ungleichheit nicht auf ein eindimensionales Defizit an technischen Fertigkeiten reduziert werden kann. Sichtbar werden vielmehr unterschiedliche Profile digitaler Handlungsfähigkeit, die sich danach unterscheiden, was Menschen über den digitalen Raum wissen, was sie dort tun, was sie tatsächlich können und was sie sich selbst zutrauen. Für die Ausgestaltung von Maßnahmen der digitalen Weiterbildung folgt daraus, dass standardisierte Angebote nach dem Gießkannenprinzip nur begrenzt wirksam sein können. Ebenso zeigt sich aber, dass auch eine reine Orientierung an klassischen soziodemografischen Markern wie Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen oder Wohnort häufig zu kurz greift. Diese Merkmale helfen zwar punktuell bei der Beschreibung einzelner Gruppen, sie erklären jedoch nur begrenzt, wie Menschen digital handeln, wo ihre konkreten Unterstützungsbedarfe liegen und über welche Zugänge sie für Weiterbildungsangebote tatsächlich erreichbar sind. Gerade darin liegt ein zentraler Mehrwert der Clusterlösung: Sie ermöglicht es, Zielgruppen nicht nur entlang sozialstruktureller Merkmale, sondern entlang ihrer digitalen Praxisprofile zu adressieren. Dies ist besonders wichtig, weil sich in mehreren Clustern zeigt, dass ähnliche soziodemografische Ausgangslagen mit sehr unterschiedlichen digitalen Handlungsmustern einhergehen können — und umgekehrt sozialstrukturell unterschiedliche Personen ähnliche Muster des Wissens, Könnens, Tuns und Zutrauens aufweisen.

Für die *Zurückhaltenden Basisnutzer:innen* (Cluster 1) und die *Digital Distanzierten* (Cluster 2) steht im Vordergrund, dass sie im digitalen Raum zwar vergleichsweise wenige Tätigkeiten ausüben, über geringeres Wissen und niedrigere Kompetenz verfügen und ihre eigenen digitalen Fertigkeiten entsprechend zurückhaltend einschätzen. Für diese Gruppen erscheint es wenig zielführend, Weiterbildungsangebote ausschließlich als Vermittlung technischer Fertigkeiten zu konzipieren. Erfolgversprechender sind Formate, die digitale Kompetenzen konsequent mit konkreten Alltagsbezügen verknüpfen, etwa im Hinblick auf Kommunikation, Informationssuche, Behördenwege, Gesundheitsinformationen oder finanzielle Transaktionen. Gerade hier dürfte der Zugang zum Digitalen weniger über abstrakte Kompetenzvermittlung als über die erfahrbare Relevanz digitaler Anwendungen im eigenen Lebenskontext gelingen. Es geht darum die Motivation zu schaffen, am digitalen Raum teilzuhaben und die Vorteile davon für die Personen in diesen Clustern sichtbar zu machen. Zugleich lassen sich diese Cluster sozialstrukturell noch vergleichsweise gut konturieren: Beide sind älter und formal niedriger gebildet, Cluster 1 zusätzlich stärker weiblich, einkommenschwächer und ländlicher geprägt, Cluster 2 besonders niedrig formal qualifiziert und stärker städtisch verortet. Für diese beiden Gruppen können soziodemografische Marker daher in der Ansprache unterstützend sein, sie ersetzen jedoch auch hier nicht eine inhaltlich passende Ausgestaltung der Angebote.

Am anderen Ende der Verteilung stehen die *Digitalen Souveränen* (Cluster 6). Sie zeichnen sich durch hohes Wissen, hohe Kompetenz, breite digitale Aktivität und ein entsprechend hohes Zutrauen in die eigenen Fertigkeiten aus. Bildungspolitisch besteht für diese Gruppe kein vorrangiger Bedarf an basaler Kompetenzvermittlung. Wichtiger ist es, das erreichte Niveau zu stabilisieren und Lernanlässe dort zu setzen, wo technologisch tiefgreifende Veränderungen neue Anforderungen erzeugen, etwa durch Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz, Plattformökonomien, Datennutzung oder digitaler Sicherheit. Zugleich ist davon auszugehen, dass Personen dieses Clusters Weiterbildungsimpulse häufig eigenständig aufgreifen und ihre Kompetenzen aus eigener Initiative weiterentwickeln. Im Unterschied zu mehreren anderen Clustern ist dieses Profil auch sozialstrukturell relativ klar umrissen: jünger, höher gebildet, einkommensstärker und männlich überrepräsentiert. Für die Zielgruppenansprache können soziodemografische Merkmale hier eher unterstützend eingesetzt werden, wenngleich auch in diesem Fall das eigentliche Merkmal die bereits vorhandene digitale Souveränität ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen jene Cluster, bei denen Wissen, Können und Tun nicht mit der eigenen Einschätzung der digitalen Fertigkeiten übereinstimmen. Dies betrifft vor allem die *Selbstsicher Kompetenzschwachen* (Cluster 4) und die *Aktiv Improvisierenden* (Cluster 7). Während bei Cluster 4 ein vergleichsweise hohes Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten mit begrenztem Wissen, geringer Aktivität und schwacher gemessener Kompetenz einhergeht, zeigt sich bei Cluster 7 eine hohe digitale Aktivität, die jedoch nicht durch entsprechendes Wissen über die Funktionsweise des digitalen Raums und nicht durch hinreichende Kompetenz abgesichert ist. Für beide Gruppen greift ein auf reine Technikschiulung reduzierter Ansatz zu kurz. Vor dem Angebot spezifischer Fertigkeiten erscheint hier zunächst ganzheitliche Bewusstseinsbildung zentral: Es gilt, Reflexion über die Strukturen, Funktionsweisen und Machtverhältnisse des digitalen Raums anzuregen und zugleich die eigenen Routinen, Annahmen und Handlungsmuster im digitalen Alltag sichtbar zu machen. Erst auf dieser Grundlage kann der Erwerb technischer Fertigkeiten nachhaltig wirksam werden.

Gerade bei diesen beiden Clustern wird zudem deutlich, wie begrenzt eine Zielgruppenansprache entlang klassischer soziodemografischer Marker ist. Cluster 4 ist zwar tendenziell etwas niedriger gebildet und leicht weiblich überrepräsentiert, sozialstrukturell aber deutlich weniger klar konturiert als die eher klar benennbaren Randcluster. Cluster 7 ist in dieser Hinsicht noch schwerer fassbar: Alter, Geschlecht und Einkommen liegen nahe an der Gesamtstichprobe, und auch die Wohnortverteilung zeigt kein stark ausgeprägtes Muster. Zwar weist das Cluster ein auffälliges Bildungsprofil auf, insgesamt ist es aber gerade nicht durch eine einfache soziodemografische Zuschreibung erreichbar, sondern vor allem durch sein spezifisches digitales Handlungsprofil: viel Aktivität bei begrenzter Wissens- und Kompetenzbasis. Für beide Cluster spricht daher vieles dafür, die Zielgruppenansprache stärker problem- und praxisbezogen statt klassisch sozialstrukturell zu organisieren.

Die *Soliden Anwender:innen* (Cluster 3) und die *Aktiven Digitalpraktiker:innen* (Cluster 5) nehmen eine Zwischenposition ein. Beide Cluster verfügen bereits über alltagsrelevante digitale Routinen, unterscheiden sich jedoch im Grad ihrer Souveränität und in der Passung zwischen subjektiver Sicherheit und objektiver Kompetenz. Für diese Gruppen bieten sich ausdifferenzierte, anschlussfähige Lernangebote an, die auf bereits bestehende Nutzungserfahrungen aufbauen und diese vertiefen. Besonders sinnvoll erscheinen anwendungsnahe Formate, die praktische Nutzung mit einem vertieften Verständnis digitaler Prozesse verbinden und damit den Übergang von routinierter Nutzung zu reflektierter digitaler Handlungsfähigkeit unterstützen. Auch aus Perspektive der Zielgruppenansprache sind diese Cluster besonders aufschlussreich: Cluster 3 ist sozialstrukturell der Gesamtstichprobe sehr ähnlich und gerade deshalb mit klassischen Merkmalen kaum trennscharf adressierbar. Cluster 5 weist zwar einzelne Besonderheiten auf, etwa einen etwas höheren urbanen Anteil, ist insgesamt aber ebenfalls nur begrenzt über Alter, Geschlecht, Bildung oder Einkommen eindeutig identifizierbar. Auch hier zeigt sich, dass zielgenaue Ansprache eher über konkrete digitale Nutzungslagen, Motivationen und Anwendungsfelder gelingen dürfte als über einfache soziodemografische Kategorien.

Insgesamt legt die Clusterlösung nahe, digitale Weiterbildung stärker als mehrdimensionale Befähigungspolitik zu verstehen. Entscheidend ist nicht nur, ob Menschen digitale Werkzeuge bedienen können, sondern auch, ob sie digitale Umgebungen verstehen, ihre eigenen Fertigkeiten realistisch einschätzen und digitale Praktiken reflektiert in ihren Alltag integrieren können. Eine wirksame Politik digitaler Teilhabe sollte daher nicht nur zwischen unterschiedlichen Kompetenzniveaus unterscheiden, sondern auch zwischen unterschiedlichen Konstellationen von Wissen, Können, Tun und Zutrauen. Ebenso sollte sie anerkennen, dass klassische soziodemografische Marker zwar Hinweise auf bestimmte Risikolagen geben können, für die Entwicklung passgenauer Angebote jedoch häufig nicht ausreichen.

Eine wirksame Strategie digitaler Weiterbildung muss daher mindestens drei Zielrichtungen verfolgen: Erstens braucht es alltagsnahe Zugänge für jene Gruppen, die dem Digitalen mit geringer Praxis, Wissen und Kompetenz begegnen. Zweitens braucht es bewusstseinsbildende und reflexive Formate für jene Gruppen, bei denen subjektive Sicherheit und objektive digitale Handlungsfähigkeit auseinanderfallen. Drittens braucht es anschlussfähige Aktualisierungsangebote für bereits souveräne Gruppen, die vor allem bei technologischen Umbrüchen relevant werden. Die Clusteranalyse zeigt damit nicht nur, dass digitale Weiterbildung differenziert gestaltet werden sollte, sondern auch, dass ihre Zielgruppen vielfach nicht sinnvoll allein über soziodemografische Merkmale, sondern vor allem über ihre spezifischen digitalen Handlungsprofile erschlossen werden müssen.

11 Fazit: Digitale Handlungsfähigkeit als mehrdimensionale Aufgabe für Forschung, Politik und Weiterbildung

Der vorliegende Bericht zeigt, dass digitale Handlungsfähigkeit in Österreich nicht auf eine einzelne Dimension reduziert werden kann. Weder subjektiv eingeschätzte Fertigkeiten noch berichtete digitale Tätigkeiten, digitales Wissen oder performativ gemessene Kompetenz reichen für sich allein aus, um ein vollständiges Bild digitaler Teilhabe zu zeichnen. Vielmehr wird deutlich, dass sich digitale Handlungsfähigkeit aus mehreren, miteinander verbundenen, aber nicht deckungsgleichen Ebenen zusammensetzt: Menschen unterscheiden sich darin, was sie über den digitalen Raum wissen, was sie dort tun, was sie in konkreten digitalen Anforderungssituationen tatsächlich können und wie sicher sie sich selbst im Umgang mit digitalen Technologien einschätzen.

Gerade der systematische Vergleich der fünf Messzugänge macht sichtbar, dass diese Dimensionen zwar in Beziehung zueinander stehen, aber unterschiedliche Facetten digitaler Fähigkeiten erfassen. Eine hohe Selbsteinschätzung bedeutet nicht automatisch hohes Wissen oder hohe Kompetenz. Eine intensive digitale Tätigkeitspraxis geht nicht zwingend mit einem vertieften Verständnis digitaler Strukturen einher. Und auch digitales Wissen ist zwar eine wichtige Grundlage, garantiert aber nicht, dass konkrete digitale Aufgaben tatsächlich souverän bewältigt werden. Für die Analyse digitaler Ungleichheit ist dieser Befund zentral: Digitale Teilhabe entsteht nicht allein durch Zugang und Nutzung, sondern durch das Zusammenspiel von Wissen, Anwendung, Selbstwirksamkeit, Reflexionsfähigkeit und konkreter Problemlösekompetenz.

Die Clusteranalyse verdichtet diese Befunde zu einer Topografie digitaler Handlungsfähigkeit. Die sieben identifizierten Profile zeigen, dass es nicht nur „mehr“ oder „weniger“ digitale Kompetenz gibt, sondern unterschiedliche Kombinationen digitaler Stärke, Unsicherheit und Distanz. Am einen Ende stehen digital distanzierte und zurückhaltende Profile, die durch geringe Werte in Wissen, Kompetenz und Tätigkeitspraxis gekennzeichnet sind. Am anderen Ende stehen die *Digital Souveränen*, bei denen Wissen, Kompetenz, digitale Praxis und subjektives Zutrauen zusammenfallen. Besonders aufschlussreich sind jedoch jene Profile, in denen diese Dimensionen auseinanderdriften: etwa Personen, die sich digital sicher fühlen, aber nur begrenztes Wissen und geringe performativ gemessene Kompetenz aufweisen, oder Personen, die digital sehr aktiv sind, deren Tätigkeitspraxis aber nur eingeschränkt durch Wissen und Kompetenz abgesichert ist.

Damit zeigt der Bericht auch, dass digitale Ungleichheit nicht ausschließlich über klassische soziodemografische Merkmale verstanden werden kann. Alter, Bildung, Einkommen, Geschlecht und Wohnort bleiben relevant und strukturieren digitale Handlungsfähigkeit mit. Insbesondere niedrigere Bildung und geringere finanzielle Ressourcen gehen in vielen Analysen mit geringeren digitalen Fähigkeiten einher. Gleichzeitig reichen diese

Merkmale nicht aus, um Unterstützungsbedarfe präzise zu bestimmen. Mehrere Cluster sind sozialstrukturell nur unscharf konturiert, unterscheiden sich aber deutlich in ihren digitalen Handlungsprofilen. Zielgruppen digitaler Weiterbildung lassen sich daher nicht zuverlässig allein über Kategorien wie „ältere Menschen“, „Menschen mit niedriger Bildung“ oder „ländliche Bevölkerung“ erreichen. Solche Marker können Hinweise geben, sie ersetzen aber keine differenzierte Betrachtung dessen, wie Menschen digitale Technologien tatsächlich nutzen, verstehen, bewerten und anwenden.

Für Politik und Praxis bedeutet das: Digitale Weiterbildung sollte stärker von digitalen Handlungsprofilen ausgehen. Es braucht Angebote, die nicht nur technische Bedienfertigkeiten vermitteln, sondern digitale Handlungsfähigkeit umfassender fördern. Für digital distanzierte und zurückhaltende Gruppen sind niedrigschwellige, alltagsnahe Formate zentral, die digitale Anwendungen mit konkreten Lebenssituationen verbinden — etwa Behördenwege, Gesundheitsinformationen, Kommunikation, Mobilität oder finanzielle Alltagspraktiken. Hier ist Bewusstseinsbildung für die Notwendigkeit bzw. die Vorteile digitaler Anwendungen zentral und motivationale Faktoren (etwa Technikangst bzw. mangelnde Technikkontrollüberzeugung) sind hier ein zentraler Ansatzpunkt für Veränderungen. Für Gruppen mit hoher Aktivität, aber begrenztem Wissen oder begrenzter Kompetenz braucht es reflexive und bewusstseinsbildende Formate, die Funktionsweisen, Risiken, Datenlogiken, Plattformmechanismen und Machtstrukturen des digitalen Raums sichtbar machen und so mögliche Schwachstellen des eigenen digitalen Handelns aufzuzeigen und Gefahrenpotenziale zu verringern. Für bereits digital souveräne Gruppen geht es weniger um Basisförderung als um kontinuierliche Aktualisierung, etwa im Umgang mit künstlicher Intelligenz, Datensicherheit, automatisierten Entscheidungssystemen oder neuen digitalen Öffentlichkeiten.

Eine zukunftsfähige Digitalpolitik sollte digitale Handlungsfähigkeit daher als mehrdimensionale Befähigungspolitik verstehen. Sie muss Zugang ermöglichen, Nutzung unterstützen, Wissen vermitteln, Selbstwirksamkeit stärken, kritische Medienkompetenz fördern und konkrete Anwendungskompetenz trainieren. Entscheidend ist nicht nur, ob Menschen digitale Technologien verwenden, sondern ob sie dies informiert, reflektiert, selbstbestimmt und problemorientiert tun können.

Aus den im Bericht vorgestellten Ergebnissen ergeben sich daher **drei zentrale policy-relevante Schlussfolgerungen:**

- Erstens sollte die Messung digitaler Fähigkeiten mehrdimensional erfolgen. Einzelindikatoren können wichtige Hinweise liefern, bilden digitale Handlungsfähigkeit aber nur ausschnittsweise ab. Für Monitoring, Strategieentwicklung und Evaluation müssen daher mehrere Aspekte von Selbsteinschätzungen, Tätigkeitsindikatoren, Wissensmessungen und performanzbasierte Kompetenztests kombiniert werden.

- Zweitens sollte Zielgruppenansprache nicht ausschließlich über Soziodemografie erfolgen. Alter, Bildung, Einkommen, Geschlecht und Wohnort bleiben wichtige Kontextinformationen, aber passgenaue Maßnahmen erfordern zusätzlich ein Verständnis digitaler Praxisprofile: Wer tut was im digitalen Raum? Was wird verstanden? Wo fehlen Kompetenzen? Wie realistisch ist das eigene Zutrauen? Und nicht zu vergessen: wo wird eine Alltagsanwendung digitaler Praxis als zielführend angesehen?
- Drittens sollte digitale Weiterbildung stärker profilorientiert gestaltet werden. Nicht alle Gruppen benötigen dieselben Angebote. Manche brauchen Einstieg, Orientierung und Vertrauen; andere brauchen vertieftes Wissen und Reflexion; wieder andere brauchen anspruchsvolle Aktualisierung und Spezialisierung. Wirksame digitale Weiterbildung muss daher differenziert, lebensnah und anschlussfähig sein.

Das zentrale Fazit lautet: Digitale Handlungsfähigkeit ist kein einzelner Wert, sondern ein Gefüge aus Wissen, Können, Tun und Zutrauen. Wer digitale Teilhabe fördern will, muss dieses Gefüge in seiner ganzen Breite adressieren. Nur so lassen sich digitale Ungleichheiten nicht nur aufzeigen und beschreiben, sondern so kann ihnen auch gezielt entgegengewirkt werden.

12 Quellenverzeichnis

- Barni, D. (2015). The relative importance analysis for the study of the family: Accepting the challenge of correlated predictors. *TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 22(2), 235-250.
- Bokek-Cohen, Y. (2018). Conceptualizing employees' digital skills as signals delivered to employers. *International Journal of Organization Theory & Behavior*, 21(1), 17-27. <https://doi.org/10.1108/IJOTB-03-2018-003>
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl.). Pearson Deutschland.
- Calderón Gómez, D. (2021). The third digital divide and Bourdieu: Bidirectional conversion of economic, cultural, and social capital to/from digital capital among young people in Madrid. *New Media & Society*, 23(9), 2534–2553. <https://doi.org/10.1177/1461444820933252>
- Caliński, T., & Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. *Communications in Statistics*, 3(1), 1-27. <https://doi.org/10.1080/03610927408827101>
- Chen, Y., Li, X., Liu, J., & Ying, Z. (2025). Item response theory - A statistical framework for educational and psychological measurement. *Statistical Science*, 40(2), 167-194. <https://doi.org/10.1214/23-ST5896>
- Davies, D. L., & Bouldin, D. W. (1979). A cluster separation measure. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-1*(2), 224–227. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1979.476690>
- De Ayala, R. J. (2013). *The theory and practice of item response theory*. Guilford Press.
- De Coninck, D., Vissenberg, J., Joris, W., & d'Haenens, L. (2023). Perceived ethnic discrimination and digital inequalities among children and young people: Studying the multidimensional concepts of digital skills and digital knowledge. *Information, Communication & Society*. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2205508>
- De Leeuw, J., & Mair, P. (2009). Gifi methods for optimal scaling in R: The package homals. *Journal of Statistical Software*, 31(4), 1-21. <https://doi.org/10.18637/jss.v031.i04>
- Djahangiri, N., Kropfreiter, V., & Kürsten, M. (2024). *Digitale Kenntnisse in Österreich und der Europäischen Union: Ergebnisse des Digital Skills Indicator (DSI 2.0) 2023*. Statistik Austria. https://www.statistik.at/fileadmin/pages/284/Digitale_Kenntnisse_in_OEsterreich_und_der_Europaeischen_Union_2023.pdf
- Djahangiri, N., Kropfreiter, V., & Menezes, C. (2023). *Digitale Kenntnisse in Österreich und der Europäischen Union: Ergebnisse des Digital Skills Indicator (DSI 2.0) 2021*. Statistik Austria. https://www.statistik.at/fileadmin/pages/284/Digitale_Kenntnisse_in_Oesterreich_und_der_Europaeischen_Union.pdf
- Duckworth, D., & Fraillon, J. (2023). Computational thinking framework. In J. Fraillon, M. Rožman, D. Duckworth, S. Dexter, J. Bundsgaard, & W. Schulz (Hrsg.), *International Computer and Information Literacy Study 2023: Assessment framework* (S. 43-52). International Association for the Evaluation of Educational Achievement. <https://www.iea.nl/publications/icils-2023-assessment-framework>
- Eurostat. (2023). *Digitalisation in Europe - 2023 edition*. Europäische Kommission. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2023>
- Ferrari, A., Krajceva, E., Wäyrynen, L., Behr, D., & Zabal, A. (2019). Translation, adaptation, and verification of test and survey materials. In OECD (Hrsg.), *Technical report of the Survey of Adult Skills (PIAAC, 3rd edition)*. OECD. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/piaac/technical-reports/cycle-1/PIAAC_Technical_Report_2019.pdf

- Grömping, U. (2006). Relative importance for linear regression in R: The package relaimpo. *Journal of Statistical Software*, 17(1), 1-27. <https://doi.org/10.18637/jss.v017.i01>
- Grömping, U. (2025). *relaimpo: Relative importance of regressors in linear models* (R package version 2.2-7) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://CRAN.R-project.org/package=relaimpo>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2022). *Digital Skills Austria*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7333304>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2023). *Digital Skills Austria 2023: Über die Bedeutung von Bildung für die Entwicklung von Digital Skills*. RTR - Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10061084>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2024). *Digital Skills Austria 2024. Künstliche Intelligenz als neuer Faktor zum kompetenten Handeln im digitalen Raum*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14295830>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2026a). *Digital Skills Austria IV: Methodik der Digital Skills Austria Studie*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20026581>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2026b). *Digital Skills Austria IV: Resilienz gegenüber Desinformation und Falschinformation als Herausforderung demokratischer Öffentlichkeiten*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20001497>
- Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people’s online skills. *First Monday*, 7(4). <https://doi.org/10.5210/fm.v7i4.942>
- Hartigan, J. A., & Wong, M. A. (1979). A k-means clustering algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 28(1), 100-108. <https://doi.org/10.2307/2346830>
- Helsper, E. J. (2021). *The digital disconnect: The social causes and consequences of digital inequalities*. SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781526492982>
- Helsper, E. J., & Eynon, R. (2010). Digital natives: Where is the evidence? *British Educational Research Journal*, 36(3), 503-520. <https://doi.org/10.1080/01411920902989227>
- Helsper, E., & Eynon, R. (2013). Distinct skill pathways to digital engagement. *European Journal of Communication*, 28(6), 696–713. <https://doi.org/10.1177/0267323113499113>
- Helsper, E., Schneider, L. S., van Deursen, A., & van Laar, E. (2021). *The youth Digital Skills Indicator: Report on the conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4608010>
- ISSP Research Group. (2023). *Final source questionnaire: ISSP 2024 Digital Societies I*. International Social Survey Programme. https://issp.org/wp-content/uploads/2023/09/ISSP-2024-Digital-Societies-Source-Questionnaire-Aug-2023_FINAL.pdf
- Johnson, J. W., & LeBreton, J. M. (2004). History and use of relative importance indices in organizational research. *Organizational Research Methods*, 7(3), 238-257. <https://doi.org/10.1177/1094428104266510>
- Kennedy, B., Tyson, A., & Saks, E. (2023). *Public awareness of artificial intelligence in everyday activities (Wave 119)*. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/science/wp-content/uploads/sites/16/2023/02/PS_2023.02.15_AI-awareness_REPORT.pdf
- Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2), 155-163. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012>

- Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121-1134. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121>
- Lennon, M. L., & Tamassia, C. (2019). The development of the PIAAC cognitive instruments. In OECD (Hrsg.), *Technical report of the Survey of Adult Skills (PIAAC, 3rd edition)*. OECD. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/piaac/technical-reports/cycle-1/PIAAC_Technical_Report_2019.pdf
- Lindeman, R. H., Merenda, P. F., & Gold, R. Z. (1980). *Introduction to bivariate and multivariate analysis*. Scott, Foresman.
- Livingstone, S., Mascheroni, G., & Stoilova, M. (2023). The outcomes of gaining digital skills for young people's lives and wellbeing: A systematic evidence review. *New Media & Society*, 25(5), 1176–1202. <https://doi.org/10.1177/14614448211043189>
- Mair, P. (2025). *Gifi: Multivariate analysis with optimal scaling* [R package]. CRAN. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.Gifi>
- Maksl, A., Ashley, S., & Craft, S. (2015). Measuring news media literacy. *Journal of Media Literacy Education*, 6(3), 29–45. <https://doi.org/10.23860/jmle-6-3-3>
- Martin, J. P. (2018). Skills for the 21st century: Findings and policy lessons from the OECD Survey of Adult Skills. *OECD Education Working Papers*, 166. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/96e69229-en>
- Martínez Bravo, M. C., Sádaba Chalezquer, C., & Serrano-Puche, J. (2021). Meta-framework of digital literacy: A comparative analysis of 21st-century skills frameworks. *Revista Latina de Comunicación Social*, 79, 76–110. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2021-1508>
- Meulman, J. J., van der Kooij, A. J., & Heiser, W. J. (2004). Principal components analysis with nonlinear optimal scaling transformations for ordinal and nominal data. In D. Kaplan (Hrsg.), *The SAGE handbook of quantitative methodology for the social sciences* (S. 49-70). SAGE.
- Pagani, L., Argentin, G., Gui, M., & Stanca, L. (2016). The impact of digital skills on educational outcomes: Evidence from performance tests. *Educational Studies*, 42(2), 137-162. <https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1148588>
- Palczyńska, M., & Rynko, M. (2021). ICT skills measurement in social surveys: Can we trust self-reports? *Quality & Quantity*, 55, 917-943. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01031-4>
- Parry, D. A., Davidson, B. I., Sewall, C. J. R., Fisher, J. T., Mieczkowski, H., & Quintana, D. S. (2021). A systematic review and meta-analysis of discrepancies between logged and self-reported digital media use. *Nature Human Behaviour*, 5, 1535-1547. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01117-5>
- Rinner, M., Koch, J., & Domany-Funtan, U. (2022). *Digitale Fitness in Österreich. Wie #digitallyfit sind wir?* https://cip-hbox.huemer-dc.com/index.php/s/maD7SJSrjtMzNbH/download/f4i_DigitalSkillsBarometer2022.pdf
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Street, B. V. (2003). What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and practice. *Current Issues in Comparative Education*, 5(2), 77–91. <https://doi.org/10.52214/cice.v5i2.11369>
- Street, B. V. (2013). Literacy in theory and practice: Challenges and debates over 50 years. *Theory Into Practice*, 52(sup1), 52–62. <https://doi.org/10.1080/00405841.2013.795442>

- Tonidandel, S., & LeBreton, J. M. (2011). Relative importance analysis: A useful supplement to regression analysis. *Journal of Business and Psychology*, 26(1), 1-9. <https://doi.org/10.1007/s10869-010-9204-3>
- van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., & Eynon, R. (2016). Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS). *Information, Communication & Society*, 19(6), 804-823. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1078834>
- van Deursen, A. J. A. M., van Laar, E., Helsper, E. J., & Schneider, L. S. (2023). *The youth Digital Skills Performance Test Results: Report on the results of real-life information navigation and processing, communication and interaction, and content creation and production skills tasks*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8297779>
- van Deursen, A., Helsper, E., & Eynon, R. (2014). *Measuring digital skills: From digital skills to tangible outcomes*. The London School of Economics and Political Science, University of Twente & Oxford Internet Institute. www.oii.ox.ac.uk/research/projects/?id=112
- van Deursen, A., Helsper, E., & Eynon, R. (2016). Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS). *Information, Communication & Society*, 19(6). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1078834>
- van Deursen, A., van Dijk, J., & ten Klooster, P. M. (2015). Increasing inequalities in what we do online: A longitudinal cross-sectional analysis of Internet activities among the Dutch population (2010 to 2013) over gender, age, education, and income. *Telematics and Informatics*, 32(2), 259–272. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.09.003>
- van Dijk, J. A. G. M., & van Deursen, A. J. A. M. (2014). *Digital skills: Unlocking the information society*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137437037>
- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., & Schneider, L. S. (2025). Developing performance tests to measure digital skills: Lessons learned from a cross-national perspective. *Media and Communication*, 13, Article 8988. <https://doi.org/10.17645/mac.8988>
- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2019). Determinants of 21st-century digital skills: A large-scale survey among working professionals. *Computers in Human Behavior*, 100, 93–104. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.06.017>
- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2020). Determinants of 21st-century skills and 21st-century digital skills for workers: A systematic literature review. *SAGE Open*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019900176>
- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. *Computers in Human Behavior*, 72, 577-588. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010>
- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2020). Determinants of 21st-century skills and 21st-century digital skills for workers: A systematic literature review. *SAGE Open*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019900176>
- van Laar, E., van Deursen, A., van Dijk, J., & de Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. *Computers in Human Behavior*, 72, 577–588. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010>
- Vissenberg, J., De Coninck, D., Mascheroni, G., Joris, W., & d’Haenens, L. (2023). Digital skills and digital knowledge as buffers against online mis/disinformation? Findings from a survey study among young people in Europe. *Social Media + Society*, 9(4), Article 20563051231207859. <https://doi.org/10.1177/20563051231207859>

- von Davier, M., Yamamoto, K., Shin, H. J., Chen, H., Khorramdel, L., Weeks, J., Davis, S., Kong, N., & Kandathil, M. (2019). Evaluating item response theory linking and model fit for data from PISA 2000–2012. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 26(4), 466–488. <https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1586642>
- Waechter, N., Kalmus, V., Mascheroni, G., & Opermann, S. (2023). Large-scale comparative school-based survey research: Challenges and solutions for sampling, fieldwork and informed consent. *Methods, Data, Analyses*, 17(2), 303-324. <https://doi.org/10.12758/mda.2023.03>
- Waechter, N., van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., Schneider, L. S., & van Laar, E. (2021). *Youth Digital Skills Indicator: German questionnaire*. ySKILLS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5076513>
- Yen, W. M., & Fitzpatrick, A. R. (2006). Item response theory. In R. L. Brennan (Hrsg.), *Educational measurement* (4. Aufl., S. 111-153). Praeger.
- Zhong, Z. J. (2011). From access to usage: The divide of self-reported digital skills among adolescents. *Computers & Education*, 56(3), 736-746. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.10.016>

13 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen:

Abbildung 1 - Digitale Handlungsfähigkeit und ihre Messung in den Digital Skills Austria Studien	6
Abbildung 2 - Digitale Fähigkeiten, etablierte Messkonzepte (eigene Darstellung)	13
Abbildung 3 - Messkonzepte digitaler Handlungsfähigkeit im Vergleich: Fertigkeiten und Tätigkeiten im Fokus (orange)	14
Abbildung 4 - Digital Skills Verteilung nach Bereichen	26
Abbildung 5: Digital Skills Stufenleiter, Ergebnisse 2025.....	27
Abbildung 6 - Sankey-Grafik zum Entwicklungsverlauf der Digital Skills Stufenleiter von 2022 auf 2023. Dargestellt ist die Entwicklung auf Fallebene.....	29
Abbildung 7 - Sankey-Grafik zum Entwicklungsverlauf der Digital Skills Stufenleiter von 2023 auf 2024. Dargestellt ist die Entwicklung auf Fallebene.....	30
Abbildung 8 - Sankey-Grafik zum Entwicklungsverlauf der Digital Skills Stufenleiter von 2024 auf 2025. Dargestellt ist die Entwicklung auf Fallebene.....	31
Abbildung 9 - DSI Score; Tätigkeitsmessung nach DSI (n=1108)	37
Abbildung 10 – Bezug von Fertigkeiten und Tätigkeiten	42
Abbildung 11 - Ergebnisse des DigCert-Wissenstests (n=2307).....	43
Abbildung 12 - Ergebnisse des yDSI Wissenstests (n=1098).....	49
Abbildung 13 - Tätigkeiten und Wissen nach yDSI (n=1098).....	55
Abbildung 14 - Fertigkeiten und Wissen nach yDSI (n=772)	56
Abbildung 15 – Ergebnisse des digitalen Kompetenztests (n=2307)	57
Abbildung 16 - Digitales Wissen nach yDSI und digitale Kompetenz	62
Abbildung 17 - Lindeman-Merenda-Gold-Indikator: Durchschnittlicher Beitrag eines Prädiktors zur erklärten Varianz (r^2) über alle möglichen Regressionsreihenfolgen hinweg. Das Modell erklärt insgesamt 59,5 % der Varianz der Performancetestung. Die Werte der schwachen Prädiktoren (< 3%) werden in der Grafik nicht angezeigt.....	70
Abbildung 18 - Vektorvisualisierung zur Clusterbildung	76
Abbildung 19 - Visualisierung der Clusterzuordnungen für die 7-Clusterlösung in einem zweidimensionalen Datenraum. Unterschiedliche Datenpunkte sind als Punkte dargestellt, Sterne stellen die Clustermittelpunkte dar.....	78
Abbildung 20 - Cluster 1; Lesehilfe – Die zurückhaltenden Basisnutzer:innen erreichen im Durchschnitt 20% der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 26% korrekte Antworten auf	

den yDSI-Wissenstest und üben 32% der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skill Dimensionen erreichen Sie je nach Skill-Bereich zwischen 57% und 69% der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen..... 80

Abbildung 21 - Cluster 2. Lesehilfe – Die Digital Distanzierten erreichen im Durchschnitt 15% der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 23 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 31% der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 22 % und 40 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen..... 82

Abbildung 22 - Cluster 3. Lesehilfe – Die Soliden Anwender:innen erreichen im Durchschnitt 31 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 42 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 53 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 52 % und 73 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen..... 83

Abbildung 23 - Cluster 4. Lesehilfe – Die Selbstsicher Kompetenzschwachen erreichen im Durchschnitt 26 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 38 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 39 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 75 % und 91 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen..... 85

Abbildung 24 - Cluster 5. Lesehilfe – Die Aktiven Digitalpraktiker:innen erreichen im Durchschnitt 38 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 52 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 55 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 81 % und 94 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen..... 86

Abbildung 25 - Cluster 6. Lesehilfe – Die Digital Souveräne erreichen im Durchschnitt 56 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 66 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 71 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 80 % und 93 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen..... 88

Abbildung 26 - Cluster 7. Lesehilfe – Die Aktiv Improvisierenden erreichen im Durchschnitt 36 % der maximalen Punkte auf den Kompetenztest, geben durchschnittlich 44 % korrekte Antworten auf den yDSI-Wissenstest und üben 62 % der unterschiedlichen Tätigkeiten, die im DSI abgefragt werden aus. Bei den Messungen nach den Digital Skills Dimensionen erreichen Sie je nach Skills-Bereich zwischen 41 % und 59 % der maximalen Punkte bei der Selbsteinschätzung, wobei sie die höchsten Werte im Feld Communication & Interaction vorweisen..... 89

Tabellen:

Tabelle 1 – Aufschlüsselung von Handlungsfähigkeit, die benötigt wird, um sich im digitalen Raum zu bewegen: Fertigkeiten (Skills), Wissen (Knowledge) und Kompetenzen (Competencies) und ihre Abgrenzung zu Literacy (adaptierte Darstellung aus Grünangerl & Prandner, 2024, aufbauend auf Helsper et al. 2021 und Livingstone et al., 2023)..... 12

Tabelle 2 - Beispiele zur Messung digitaler Fertigkeiten via Intensitätsmessung (Digital Skills Austria 2025 Fragebogen; basierend auf Arbeiten von Helsper et al. 2021).....	17
Tabelle 3 - Beispiele zur Messung digitaler Tätigkeiten via Selbstauskünfte (Digital Skills Austria 2025 Fragebogen, basierend auf der österreichischen DSI Messung, wie dokumentiert von Djahangiri et al., 2023).....	17
Tabelle 4 - Beispiele zur Messung digitalen Wissens via Richtig/Falsch-Beurteilung (Digital Skills Austria 2025 Fragebogen; basierend auf Arbeiten von Helsper et al. 2021).....	20
Tabelle 5 - Beispiele aus dem Digitalen Kompetenztest der Digital Skills Austria Studien (eigene Darstellung).....	23
Tabelle 6 - Vor- und Nachteile der Konzepte	24
Tabelle 7: Digital Skills Stufenleiter nach soziodemografischen und ökonomischen Merkmalen der Befragten	32
Tabelle 8: Digital Skills Stufenleiter und Technikbereitschaft (motivationale Faktoren).....	33
Tabelle 9: Digital Skills und Medienkompetenz bzw. Mediennutzung.....	34
Tabelle 10 - DSI Score und Demografie.....	38
Tabelle 11 - DSI Score und Technikbereitschaft	39
Tabelle 12 – DSI Score und Medienkompetenz.....	40
Tabelle 13 - DigCert und Demografie	44
Tabelle 14 - DigCert und Technikakzeptanz	45
Tabelle 15 - Ergebnisse des DigCert und Medienkompetenz	47
Tabelle 16 - yDSI und Demografie.....	50
Tabelle 17 - yDSI und Technikbereitschaft	51
Tabelle 18 - yDSI und Medienkompetenz	52
Tabelle 19 - Digitale Kompetenz und Soziodemografie	58
Tabelle 20 - Digitale Kompetenz und Technikbereitschaft.....	59
Tabelle 21 - Digitale Kompetenz und Medienkompetenz.....	59
Tabelle 22 - Konsistenz der Messmodelle mit der Performancetestung digitaler Kompetenz.....	66
Tabelle 23 - Tabellarische Übersicht über die Prädiktoren der Lindeman-Merenda-Gold-Berechnungen .	70
Tabelle 24 - Interne Gütekriterien zur Validierung unterschiedlicher Clusterlösungen	77
Tabelle 25 - Clusterbezogene Silhouettenwerte der 7-Cluster-Lösung.....	77

Tabelle 26 - Durchschnittlich erreichtes Ergebnis im jeweiligen Bereich digitaler Handlungsfähigkeit nach Cluster80